

Ausgestaltung eines Change- Management-Prozesses für die Einführung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Eine strukturierte Literaturanalyse.

Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science
im Studiengang Innovationsmanagement
an der Fakultät Betriebswirtschaft
der Hochschule Esslingen

Verfassende Person

Lea Andrä

Erste prüfende Person

Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. Dietmar Vahs

Zweite prüfende Person

Dr.-Ing. Michael Dunst

Abgabedatum

28.04.2025

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der systematischen Analyse des Themas „Ausgestaltung eines Change-Management-Prozesses für die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen“. Sie basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche und berücksichtigt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Studienergebnisse.

Auf das Thema wurde ich durch das KI-Lab der Hochschule Esslingen aufmerksam, das meine Neugier für die vielfältigen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz geweckt hat. Bereits im Verlauf meines Masterstudiums haben mich die Themenfelder Künstliche Intelligenz und Change Management begeistert. Durch diese Arbeit habe ich die Möglichkeit, beide Themen miteinander in Verbindung zu bringen. In Abstimmung mit Herrn Dr.-Ing. Michael Dunst entwickelte sich schließlich die Idee zur vorliegenden Abschlussarbeit, die das Ziel verfolgt, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser zukunftsweisenden Thematik zu leisten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und bedanke mich für das Interesse an meiner Arbeit.

Lea Andrä

Esslingen, den 28.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	7
1 Einleitung	8
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung	8
1.2 Zielsetzung	9
1.3 Methodisches Vorgehen und Struktur	10
2 Theoretische Grundlagen	12
2.1 Definitionen	12
2.1.1 Change Management	12
2.1.2 Künstliche Intelligenz (KI).....	16
2.1.3 Digitale Transformation	18
2.1.4 Innovation	19
2.2 Aktueller Forschungsstand	20
2.3 Ansätze von Change-Management-Prozessen	22
2.3.1 Sachorientierter Veränderungsansatz.....	23
2.3.2 Verhaltensorientierter Veränderungsansatz.....	24
2.3.3 Integrativer Veränderungsansatz	27
3 Akzeptanz von KI	29
3.1 Historische Entwicklungen und aktuelle Trends	30
3.2 Einflussfaktoren der KI-Akzeptanz	31
3.2.1 Technische Faktoren	33
3.2.2 Organisatorische Faktoren	34
3.2.3 Psychologische und soziale Faktoren	36
3.3 Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI	41
4 Anforderungen der KI-Einführung	44
4.1 Herausforderungen der KI-Einführung	44
4.1.1 Technologische und organisatorische Herausforderungen	44
4.1.2 Psychologische und soziale Herausforderungen	45
4.2 Erfolgsfaktoren der KI-Einführung.....	48
4.3 Potenziale der KI-Einführung	53
5 Entwicklung eines „neuen CMP“ (Begleitendes Projekt)	56
5.1 Bestehende CMP für die KI-Einführung	56
5.2 Anpassung und Integration der Modelle von Kotter und Lewin.....	59
5.3 Phasen des „neuen CMP“	61
5.4 Handlungsempfehlungen für das Change Management	65
5.5 Diskussion und weiterer Forschungsbedarf	71
6 Fazit und Ausblick	76
Literaturverzeichnis	80
Anhang	86

Studienmatrix	87
Datenblatt der verfassenden Person	89
Masterarbeitsdatenblatt	90
Projektplan	91
Selbstständigkeitserklärung.....	92
Bewertungsbogen für Bachelor- und Masterarbeiten	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Handlungsfelder Change Management	13
Abb. 2: Ausmaß des Wandels	15
Abb. 3: Organisationsgestaltung	23
Abb. 4: Organisationsentwicklung	24
Abb. 5: Drei-Phasen-Modell nach Lewin	25
Abb. 6: Acht-Stufen-Modell nach Kotter	26
Abb. 7: Orientierungsmodell nach Krüger	28
Abb. 8: Integrativer Veränderungsansatz	29
Abb. 9: Drei-Ebenen-Akzeptanzmodell nach Kollmann	32
Abb. 10: TAM	38
Abb. 11: Soziale Akzeptanz von KI in Deutschland	43
Abb. 12: Erfolgsfaktoren der KI-Einführung	49
Abb. 13: CMP nach Stowasser et al.	56
Abb. 14: Phasen des „neuen CMP“	62
Abb. 15: Leitmodell der Führung	68
Abb. 16: Menschengerechte KI-Implementierung	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zentrale Schlüsselworte	11
Tabelle 2: Faktoren Change Management	16
Tabelle 3: Anforderungen der KI-Einführung	55
Tabelle 4: Studienmatrix.....	88

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Bzgl.	bezüglich
Bzw.	beziehungsweise
CMP	Change-Management-Prozess
ebd.	ebenda
et al.	und andere
FAMANG	Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Netflix, Google
f.	folgende
ff.	folgende
Hrsg.	Herausgeberin oder Herausgeber
insb.	insbesondere
KI	Künstliche Intelligenz
MGI	McKinsey Global Institute
MMI	Mensch-Maschine-Interaktion
Nr.	Nummer
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OPAC	Online Public Access Catalog
S.	Seite
TAM	Technologieakzeptanzmodell
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel

1 Einleitung

Künstliche Intelligenz (KI) ist weit mehr als eine vorübergehende Entwicklung. Als Querschnittstechnologie verbreitet sie sich rasant und findet Anwendung in nahezu allen Lebensbereichen. Große Unternehmen wie Google und Huawei transformieren ganze Geschäftsbereiche durch KI, während im medizinischen Bereich spezialisierte Anwendungen, beispielsweise in der Radiologie oder Hautdiagnostik, präzisere Diagnosen ermöglichen. Auch Startups nutzen KI gezielt, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. KI gilt sowohl für Unternehmen als auch im privaten Alltag, etwa in Smart-Home-Lösungen und Assistenzsystemen, mittlerweile als unverzichtbar. Eine zentrale Herausforderung bleibt jedoch die Einschätzung der Macht und Vertrauenswürdigkeit von KI. Es gibt keine einheitliche Definition und viele Systeme können nicht klar zugeordnet werden. Wissenschaftler beschäftigen sich daher mit der historischen Entwicklung und den Meilensteinen der KI, um ein besseres Verständnis ihrer Komplexität zu gewinnen und bestehende Kategorisierungen kritisch zu hinterfragen. (vgl. Röser, A. M. 2021: S. III)

„Die Einführung von KI in bestehende Arbeitsprozesse ist mit erheblichen Veränderungen für die Organisation und ihre Mitarbeitende verbunden. Der Umfang dieser Veränderungen und geeignete Change-Management-Maßnahmen sind im Vorfeld oft nicht absehbar.“ (Langholf, V. et al. 2024: S. 60) Entsprechend fordert die Implementierung von KI in betriebliche Abläufe weitreichende Anpassungen, die technologische, personelle, strukturelle und prozessuale Aspekte der Wertschöpfung berühren. Obwohl KI unbestreitbar ein Schlüsselfaktor des organisatorischen Wandels darstellt, mangelt es in den aktuellen Debatten des industriellen Managements an einer eindeutigen Ausarbeitung von Change-Konzepten. Dies folgt daraus, dass die meisten KI-Anwendungen bislang projektbezogen umgesetzt werden und weniger tiefgreifende Einflüsse auf ganze Organisationen entfalten. Langfristig ist jedoch ein umfassender Fortschritt absehbar, wobei gewonnene Erkenntnisse aus bisherigen Projekten und Studien als wertvolle Lessons Learned dienen können. (vgl. ebd.)

Dieses einleitende Kapitel stellt zunächst die Relevanz der Thematik anhand der Ausgangssituation und Problemstellung dar. Anschließend wird die Zielsetzung der vorliegenden Masterarbeit durch die Definition von drei zentralen Forschungsfragen konkretisiert. Darauf aufbauend folgt die Darstellung des methodischen Vorgehens und der Struktur dieser Literaturarbeit. Um die gegenständliche Ausarbeitung möglichst inklusiv zu gestalten wird auf geschlechtsneutrale Formulierungen Wert gelegt. Dennoch wird aus Gründen der Simplifizierung sowie besserer Lesbarkeit in vielen Fällen das generische Maskulinum verwendet, welches sich dabei ausdrücklich auf alle Geschlechter bezieht.

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung

Die Einführung von KI in Unternehmen erfordert einen sorgfältig gestalteten Change-Management-Prozess (CMP), der die organisatorische Transformation effektiv unterstützt und gleichzeitig die Faktoren der Akzeptanz von KI berücksichtigt, um die potentiellen Chancen optimal nutzen zu können. Vor diesem

Hintergrund beabsichtigt diese Masterarbeit einen innovativen CMP auszugestalten, der auf den bewährten Modellen von J. Kotter und K. Lewin aufbaut und zugleich die spezifischen Herausforderungen berücksichtigt, welche durch die Einführung von KI entstehen. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 3*)

Der Einsatz KI in der Arbeitswelt führt zu einer tiefgreifenden Neugestaltung der Aufgabenteilung zwischen menschlichen Arbeitskräften und technischen Systemen. Fortschrittliche, lernfähige KI-Anwendungen übernehmen vermehrt eigenverantwortlich anspruchsvolle Tätigkeiten und werden künftig in enger Zusammenarbeit mit Beschäftigten agieren. Dies wirft die Frage auf, wie die Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) so gestaltet werden kann, dass sie den Bedürfnissen und Interessen der Arbeitnehmer gerecht wird. Diese Problemstellung ist nicht nur gesellschaftlich anerkannt, sondern spiegelt sich auch in den politischen Vorgaben der KI-Strategie der Bundesregierung Deutschlands wider. Diese zielt darauf ab, die Beschäftigten in den Mittelpunkt des digitalen Wandels zu stellen als auch aktiv einzubeziehen. Vor allem bei der Ausgestaltung und Implementierung interaktiver KI-Systeme bedarf es jedoch klarer Konzepte. Diese stellen sicher, dass Mitarbeitende nicht entwertet oder sogar ersetzt werden, sondern vielmehr von den Fortschritten der KI profitieren können. (vgl. *Huchler, N. 2020*)

Die gegenwärtige Arbeit konzentriert sich auf die Ableitung und Entwicklung eines neuen sowie variierbaren CMP und berücksichtigt dabei vor allem die Wechselwirkungen zwischen organisatorischer Transformation und gesellschaftlicher bzw. menschlicher Akzeptanz. Durch eine eingehende Analyse der relevanten Literatur sowie Fallstudien leistet die Arbeit einen Beitrag zur Entwicklung praxisorientierter Empfehlungen für Unternehmen, die eine erfolgreiche Implementierung von KI anstreben. Es wird ein CMP erarbeitet, das sowohl organisatorische, technologische als auch psychologische Aspekte berücksichtigt. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass auf dem Arbeitsmarkt Differenzen in verschiedenen Branchen, Berufen oder Regionen bestehen können. Da die Thematik jedoch grundsätzlich für alle Branchen relevant ist oder künftig an Relevanz gewinnen kann, richtet sich der Fokus dieser Arbeit auf übergreifende Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einführung von KI in Unternehmen. Auf diese Weise soll ein möglichst umfassender sowie interdisziplinärer Überblick geschaffen werden. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 3*)

1.2 Zielsetzung

Das wesentliche Ziel dieser Masterarbeit liegt somit in der Entwicklung und Ableitung eines „neuen CMP“ für die Einführung von KI in Unternehmen in Anlehnung an K. Lewin und J. Kotter. Hierfür soll untersucht werden, wie ein CMP gestaltet werden muss, damit die Einführung von KI ganzheitlich gelingen kann. Folglich werden mögliche Herausforderungen und Chancen, welche durch KI für Unternehmen entstehen, genau analysiert um mögliche Lösungswege zu erarbeiten.

Ein zentrales Ziel der Arbeit ist es hierbei, die Rolle der Akzeptanz von KI in den CMP zu integrieren. Der CMP soll nicht nur auf die organisatorische Transformation abzielen, sondern auch Wege aufzeigen, wie Unternehmen als auch die Gesellschaft

gemeinsam von KI profitieren können. Eine weitere Zielsetzung ist es, einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen, menschenzentrierten und zukunftsorientierten Gestaltung der MMI im Kontext KI zu leisten. Hierbei steht im Fokus, nach Möglichkeiten zur Ergänzung von Mensch und KI zu suchen, sowohl innerhalb der MMI als auch darüber hinaus. Selbst bei einem tiefgreifenden sogenannten „disruptiven“ Wandel oder Marktumbruch sollen die betroffenen Beschäftigten aktiv einbezogen werden, indem neue Zusammenarbeitsstrukturen identifiziert und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Dadurch sollen Arbeit und Technik so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Beschäftigten gerecht werden. (vgl. *Huchler, N.* 2020)

Diese Masterarbeit hat somit das Ziel praxisnahe Handlungsempfehlungen für Unternehmen zu erarbeiten, die es ihnen ermöglichen, KI mit der Hilfe eines CMP erfolgreich einzuführen und gleichzeitig die Akzeptanz der Mitarbeitenden für KI zu fördern. Demnach lassen sich aus den Zielen die folgenden zentralen Forschungsfragen herleiten, welche im Rahmen dieser Abschlussarbeit beantwortet werden sollen:

1. Wie kann ein effektiver CMP für die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen gestaltet werden, der sich an den Modellen von J. Kotter und K. Lewin orientiert?
2. Welche spezifischen Hindernisse treten bei der Implementierung von KI in Unternehmen auf und wie kann der CMP diese adressieren?
3. Welche Rolle spielt die Akzeptanz von KI bei der Implementierung dieses CMP?

1.3 Methodisches Vorgehen und Struktur

Die Primär- und Sekundärquellen wurden mit einer Kombination aus systematischer Literaturrecherche und Schneeballsystem recherchiert sowie ausgewertet. Im Zuge dessen wurden die Konzepte, Theorien und empirische Daten angesammelt und systematisch analysiert, um den aktuellen Forschungsstand sowie Wissenslücken zu untersuchen. Zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit wurde eine strukturierte Literaturanalyse durchgeführt (Literature Review). Die Gründe für eine strukturierte Literaturanalyse sind vielfältig und rechtfertigen deren wissenschaftliche Nutzung. Die zentrale Intention ist eine systematische Kategorisierung zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen, die es erleichtert, zwischen qualitativ hochwertigen und weniger relevanten Arbeiten zu unterscheiden. Angesichts der steigenden Zahl an Veröffentlichungen im Bereich der Informationssysteme wird die Literaturanalyse besonders relevant, um einen klaren Überblick des aktuellen Forschungsstandes zu erhalten. (vgl. *Brocke, J. et al.* 2009: S. 2207)

Im Rahmen der Literaturrecherche sind die nachstehenden Datenbanken und Suchmaschinen herangezogen worden:

1. ESBCO Host/ Business Source Premier
2. eOPAC
3. Google Books und Google Scholar
4. Hochschulbibliothek der Hochschule Esslingen
5. ResearchGate

6. Scopus
7. Springer
8. Taylor & Francis Online
9. Wiley Online Library
10. WISO-Datenbank

In diesem Zusammenhang waren insb. zu Beginn der Arbeit die in Tabelle 1 aufgeführten Schlüsselworte „Künstliche Intelligenz“, „Change Management“ sowie „Einführung von KI in Unternehmen“ für eine umfassende Literaturrecherche von großer Bedeutung. Aus diesen zentralen Begriffen wurden entsprechende Synonyme als auch Erweiterungen abgeleitet. Bei der ersten Auswahl der Quellen folgte eine gezielte Suche in Titeln, Gliederungen, Vorworten sowie Literaturverzeichnissen nach diesen Schlüsselworten.

Schlüsselworte	Synonym	Erweiterung
Künstliche Intelligenz (KI)	<ul style="list-style-type: none"> • Artificial Intelligence (AI) • Maschinelles Lernen • Deep Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformation durch KI • Akzeptanz von KI • menschenzentrierte KI • Automatisierung durch KI • Intelligente Systeme
Change Management	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderungsmanagement • Management des Wandels • Umsetzungsmanagement • Transformationsmanagement • Organisational Change 	<ul style="list-style-type: none"> • Change-Management-Prozess (CMP) • Organisationsentwicklung • Modelle des Change Managements
Einführung von KI in Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Implementierung von KI • Integration von KI 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Transformation • Digitale Innovation • KI-Strategie

Tabelle 1: Zentrale Schlüsselworte

Um das komplexe Thema dieser Masterarbeit eingrenzen zu können, wurden bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien für die Literatursuche berücksichtigt. Die Arbeit integriert aktuelle Fachbücher, Artikel und Studien aus dem deutschsprachigen sowie englischsprachigen Raum. Ältere Publikationen wurden nur dann berücksichtigt, wenn sie in der aktuellen Fachliteratur als zentral genannt werden oder wissenschaftliche Grundlagen vermitteln, die für die Arbeit von Bedeutung sind. Der Fokus der Recherche lag auf Studien aus Industrieländern, um Unterschiede in den wirtschaftlichen Gegebenheiten und kulturellen Kontexten zu berücksichtigen.

Die ausgewählte Literatur umfasst sowohl theoretische Konzepte zum Change Management als auch aktuelle Ansätze zur KI-Integration in Unternehmen. Hierbei wurde eine breite Palette an Quellen berücksichtigt, um die verschiedenen Perspektiven und Entwicklungen im Bereich der KI-Einführung darzustellen. Eine detaillierte Übersicht der analysierten Studien ist in der Studienmatrix im Anhang

der Arbeit enthalten. Diese sorgfältige Auswahl der Literatur gewährleistet eine fundierte Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen und die kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Theorien und Modellen im Bereich Change Management und KI.

Die weitere Struktur dieser Literaturanalyse orientiert sich an den formulierten Forschungsfragen, welche im Verlauf der Arbeit kontinuierlich behandelt werden. Das nächste Kapitel setzt den Fokus auf die theoretischen Grundlagen, weshalb zuerst Definitionen zentraler Begriffe ausgeführt werden. Es folgt ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand der Thematik. Darauf aufbauend geht es um die Darstellung bestehender Ansätze von Change-Management-Prozessen. Im dritten Kapitel wird die Akzeptanz von KI untersucht. Hierfür ist die Betrachtung von historischen Entwicklungen und aktuellen Trends bedeutend um anschließend die Einflussfaktoren sowie die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz detaillierter zu analysieren. Das vierte Kapitel durchleuchtet gezielt die Anforderungen an einen CMP für KI. Hierbei werden die Herausforderungen, Erfolgsfaktoren sowie Potentiale für die Einführung von KI in Organisationen erörtert. Das fünfte Kapitel präsentiert die Entwicklung des „neuen CMP“ sowie Handlungsempfehlungen für die Einführung von KI in Unternehmen. Es folgt eine Diskussion, die den weiteren Forschungsbedarf skizziert. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf potenzielle zukünftige Entwicklungen.

2 Theoretische Grundlagen

Einführend werden grundlegende Themen näher erläutert, um einen Überblick über theoretische Rahmenbedingungen zu geben. Dieses Kapitel legt die Basis für die weiteren Betrachtungen, indem zunächst relevante Definitionen vorgestellt werden, welche für die Auseinandersetzung mit Change-Management-Prozessen und der Einführung von KI in Unternehmen wichtig sind. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand skizziert, um den gegenwärtigen Wissensstand aufzuzeigen. Abschließend kommt es zu einer Erläuterung zentraler Ansätze von Change-Management-Prozessen, um die unterschiedlichen Herangehensweisen und Perspektiven in diesem Bereich darzustellen.

2.1 Definitionen

Die Begriffe des Change Managements sowie der KI sind sehr komplex. Die aufgeführten Definitionen dienen daher als verständliche Einführung. Des Weiteren werden die zentralen Begriffe Digitale Transformation und Innovation definiert. Hierdurch soll möglichen Unklarheiten sowie Missverständnissen im Hinblick auf unterschiedlich existierende Definitionen entgegengewirkt werden.

2.1.1 Change Management

Das Change Management (Veränderungsmanagement) als Überbegriff beschreibt eine beabsichtigte sowie geplante Transformation in Unternehmen. Diese basiert vor allem auf einer verstärkten Ausrichtung an Prozessen, Kundenbedürfnissen und Kernkompetenzen. Geplanter organisatorischer Wandel umfasst alle bewusst initiierten, systematisch gesteuerten und kontrollierten Maßnahmen zur

vorausschauenden und zielgerichteten Gestaltung von Organisationen, mit dem Zweck, deren Effektivität und Effizienz nachhaltig zu verbessern. Die vier Handlungsfelder umfassen die Bereiche Strategie, Kultur, Technologie und Organisation. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der optimalen Abstimmung dieser Handlungsfelder, wobei die Wechselwirkungen und Zielkonflikte der Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. (vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 318; vgl. *Vahs, D./ Weiland, A.* 2020: S. 18)

Abb. 1: Handlungsfelder Change Management (vgl. *Vahs, D.* 2019: S. 324)

Die Handlungsfelder des Change Managements sind in Abb. 1 dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert. Die Strategie kennzeichnet den Weg, wie ein Unternehmen seine Stärken nutzen kann, um auf veränderte Rahmenbedingungen angemessen zu reagieren. Sie wird durch Umweltveränderungen beeinflusst und kann entweder reaktiv in Form einer Anpassungsstrategie oder proaktiv als Innovationsstrategie konzipiert werden. Ziel der Unternehmensstrategie ist es, langfristige Wettbewerbsvorteile zu schaffen und das Unternehmen entsprechend seiner Vision zu positionieren. Daraus ergeben sich die Geschäfts- und Funktionsbereichsstrategien, die in enger Abstimmung mit den übergeordneten Unternehmenszielen sowie der Vision entwickelt werden. (vgl. ebd.)

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld des Change Managements ist die Unternehmenskultur. Diese umfasst alle Werte, Normen und Einstellungen, die das Denken, Entscheiden und Handeln der Mitarbeitenden innerhalb einer Organisation beeinflussen. Sie prägt zudem die Art der Interaktion mit der Umwelt. Als „weiches“ Element des Change Managements gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, insb. durch den gesellschaftlichen Wertewandel. Die Erwartungen der Mitarbeitenden haben sich verändert. Sie legen Wert auf abwechslungsreiche, verantwortungsvolle

Tätigkeiten, die Raum für persönliche Entwicklung bieten. Daher müssen Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen so gestaltet werden, dass die Unternehmenskultur motivierend wirkt und die Umsetzung von Strategien sowie die Führungsstrukturen effektiv unterstützt. (vgl. *Vahs, D.* 2019: S. 326 f.)

Weiterhin spielen Technologien eine grundlegende Rolle. Studien belegen, dass Unterschiede in der Aufbauorganisation oft auf den Einsatz verschiedener technischer Ansätze zurückzuführen sind. Eine steigende Nachfrage nach einem Produkt kann beispielsweise dazu führen, dass bestehende Fertigungsmethoden wie die Einzel- oder Kleinserienproduktion mit niedrigem Automatisierungsgrad, durch effizientere Verfahren wie hochautomatisierte Fließbandfertigung abgelöst werden. Der Begriff Technologie umfasst dabei Prozesse, Geräte, Materialien und das dazugehörige Fachwissen. In Produktionsbetrieben stehen vor allem Fertigungstechniken und technische Anlagen im Vordergrund, während in Verwaltungen und Dienstleistungssektoren Informations- und Kommunikationstechnologien dominieren. (vgl. ebd. S. 328 f.)

Zuletzt beinhaltet das Handlungsfeld Organisation alle Strategien und Maßnahmen die darauf abzielen, die Aufbau- und Ablaufsysteme eines Unternehmens effizient und zielgerichtet zu gestalten. Dazu gehören die Entwicklung und Anpassung von Organisationsstrukturen, die Definition von Verantwortlichkeiten sowie die Optimierung von Prozessen. Typische Schritte in der Neuausrichtung von Unternehmen sind der Abbau von Führungsebenen, die Einführung von Kosten-, Gewinn- und Investitionsverantwortlichkeiten oder die Umstellung von einer funktionalen auf eine prozessorientierte Struktur. In jüngerer Zeit rücken insb. Maßnahmen zur Förderung von Agilität und Anpassungsfähigkeit stärker in den Vordergrund, um Unternehmen flexibler und wandlungsfähiger zu machen. Es gilt zu berücksichtigen, dass alle vier Handlungsfelder sich gegenseitig beeinflussen und miteinander zusammen hängen. (vgl. ebd. S. 331)

Change Management umfasst somit nicht nur einzelne Problembereiche, sondern betrachtet ganzheitlich alle relevanten Handlungsbereiche sowie deren Korrelationen. Es bezieht sich auf die Vorbereitung, Analyse, Planung, Umsetzung, Bewertung und kontinuierliche Anpassung von Veränderungsmaßnahmen, um ein Unternehmen von einem Ist- in den Soll-Zustand zu überführen. Ziel ist es, die Effizienz und Effektivität der Unternehmensaktivitäten nachhaltig zu verbessern, indem aktuelle Potenziale und Fähigkeiten erfasst und die notwendigen Veränderungsschritte systematisch geplant werden. (vgl. *Vahs, D./ Weiland, A.* 2020: S. 19)

Innerhalb dieser Arbeit ist vor allem der CMP im Fokus. Dieser Veränderungsprozess kann sich in der Intensität sowie den Auswirkungen stark unterscheiden, weshalb zwischen einem Wandel 1. Ordnung (gradual change) und einem Wandel 2. Ordnung (radical change) unterschieden wird. Dies wird in Abb. 2 ersichtlich, in dieser ist das Ausmaß des Wandels abgebildet. Bei einem Wandel 1. Ordnung erfolgen keine tiefgreifende Veränderungen der Werte, der strategischen Ausrichtung oder der Strukturen des Unternehmens. Vielmehr handelt es sich um schrittweise, quantitativ orientierte Anpassungen, die einzelne Bereiche oder Abteilungen betreffen. Der Wandel ist moderat in Umfang und Komplexität, wodurch die Betroffenen nur geringe Unsicherheiten empfinden. Im Gegensatz

dazu ist der Veränderungsprozess beim Wandel 2. Ordnung umfassend, vielschichtig und überwiegend qualitativer Art. Er durchdringt sämtliche Ebenen der Organisation und findet sprunghaft sowie revolutionär statt. Vieles kann unverständlich oder schwer greifbar erscheinen, was bei den Beteiligten erhebliche Unsicherheiten und Ängste hervorrufen kann. Diese Transformation bedeutet einen deutlichen Einschnitt und symbolisiert einen weitreichenden Neustart der Organisation. (vgl. Vahs, D. 2019: S. 268; vgl. Vahs, D./ Weiland, A. 2020: S. 13 f.)

Abb. 2: Ausmaß des Wandels (vgl. Vahs, D. 2019: S. 268)

Die Analyse der Erfolgsfaktoren für den Erfolg von Veränderungsprozessen begleitet das Change Management schon lange. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, der auch immer zum Ziel führt. Vielmehr hängt der Erfolg von den spezifischen Zielen, den Rahmenbedingungen sowie dem Verhalten der Führungskräfte ab. Entscheidend sind maßgeschneiderte Lösungen statt pauschaler Konzepte. Im Folgenden werden die wesentlichen Erfolgs- und Misserfolgskriterien (siehe Tabelle 2) erläutert. (vgl. Vahs, D./ Weiland, A. 2020: S. 19)

Zentrale Erfolgsfaktoren für nachhaltige Veränderungsprozesse sind demnach eine klare Vision sowie konkrete Ziele. Eine eindeutige Richtung mit greifbaren Maßnahmen ist hierbei essenziell. Kurzfristige Erfolge, nach Vahs auch „early wins“ genannt, steigern Motivation und Vertrauen. Des Weiteren spielt die Einbindung der Belegschaft eine grundlegende Rolle. Eine transparente, beteiligungsorientierte Kommunikationsstrategie fördert die Akzeptanz und unterstützt den notwendigen Kulturwandel. Ferner ist eine ganzheitliche Herangehensweise wichtig. Veränderung sollte als dynamisches und vernetztes System betrachtet werden, statt isolierte Einzelaspekte zu optimieren. Zuletzt ist der Rückhalt des Topmanagements signifikant. Ohne uneingeschränkte Unterstützung der Führungsebene bleibt der Wandel wirkungslos, daher ist ihre Übereinstimmung mit Zielsetzung und Vorgehen entscheidend. (vgl. ebd.)

Ein Veränderungsprozess kann durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden. Eine der zentralen Herausforderungen ist eine unklare und schwer nachvollziehbare Vision, die den Mitarbeitenden keine eindeutige Orientierung bietet und somit die nötige Bündelung von Ressourcen erschwert. Ebenso problematisch ist ein geringes Problembewusstsein. Sofern das Verständnis für die Dringlichkeit der Veränderung fehlt, bleibt die Akzeptanz in der Belegschaft aus. Eine weitere Hemmschwelle ist eine unzureichende und inkonsistente Kommunikation. Werden die Beweggründe, Ziele und Folgen des Wandels nicht transparent vermittelt oder Maßnahmen nur halbherzig umgesetzt, entstehen Unsicherheit und Widerstand. Darüber hinaus fehlt es oft an Entschlossenheit bei notwendigen personellen Entscheidungen. Wenn Schlüsselpersonen des Veränderungsprozesses nicht aktiv gestärkt und Widerstände nicht klar adressiert werden, nimmt die Bereitschaft zur Mitgestaltung rasch ab. Letztlich wird der zeitliche Aufwand für kulturellen Wandel oft nicht ausreichend berücksichtigt. Lern- und Verlernprozesse sind komplexe Vorgänge, die kontinuierliche Anpassung und Durchhaltevermögen erfordern. (vgl. Vahs, D./ Weiland, A. 2020: S. 20)

Erfolgsfaktoren	Misserfolgsfaktoren
✓ Klare Vision	- Unscharfe Vision
✓ Konkrete Zielvorgaben	- Fehlendes Problemverständnis
✓ Partizipation und Kommunikation	- Unzureichende Kommunikation
✓ Integrativer Ansatz	- Teilloptimierungsversuche
✓ Einleitung eines Kulturwandels	- Fehlender Mut
✓ Top-Management-Commitment	- Zu kurzer Zeithorizont

Tabelle 2: Faktoren Change Management (vgl. ebd.)

Eine Analyse von Ursache und Wirkung zeigt, dass die Mitarbeitermotivation ein zentraler Erfolgsfaktor für Veränderungsprozesse ist. Eine hohe Wandelbereitschaft entsteht insb. durch eine aktive Einbindung der Belegschaft, gezielte Weiterbildungen sowie eine transparente, authentische und proaktive Kommunikationsstrategie. Ebenso essenziell ist die sichtbare Unterstützung und glaubwürdige Identifikation der Führungskräfte mit dem Veränderungsprozess. Darüber hinaus fördern Verantwortungsübertragung, Gestaltungsspielräume für eigene Ideen sowie materielle und immaterielle Anreize den Erfolg. Mentale Widerstände und Konfliktpunkte bei der Zielsetzung sowie -umsetzung dürfen nicht verkannt werden, sondern sollten durch gezielte Verfahren minimiert werden. (vgl. ebd. S. 21)

2.1.2 Künstliche Intelligenz (KI)

Für den Begriff der KI wird oftmals die englische Übersetzung Artificial Intelligence (AI) verwendet. Allgemein beschreibt die KI Technologien und Verfahren, welche es Maschinen ermöglichen Aufgaben zu bewältigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Hinsichtlich Wahrnehmung, Sprachverarbeitung und Problemlösung analysiert KI verschiedene Datenformate wie gesprochene und geschriebene Sprache, Bilder sowie numerische Werte. Sie erkennt Strukturen, zieht Rückschlüsse und stellt darauf basierend Resultate oder Lösungen bereit. Der

Begriff der KI beinhaltet zwei wesentliche Dimensionen, die im Folgenden skizziert werden. (vgl. *Moring, A. 2023: S. 8*; vgl. *Odoi, T. 2024: S. 22*)

1. **Nachbildung menschlichen Denkens und Handelns:** Dies ist das ambitionierte und zukunftsweisende Ziel von KI. (vgl. *Moring, A. 2023: S. 8*)
2. **Automatisierung von Aufgaben:** KI kann klar abgegrenzte Tätigkeiten eigenständig ausführen, was für Unternehmen bereits heute von erheblicher Relevanz ist. (vgl. ebd.)

Bekannte Beispiele für die Automatisierung durch KI sind autonomes Fahren, digitale Assistenten in Unternehmen und private Anwendungen wie Sprach- oder Bilderkennung. Solche Systeme arbeiten zunehmend präzise und finden immer häufiger Anwendung in unserem Alltag. Ein zentrales Merkmal dieser Technologien ist ihre Fähigkeit zum eigenständigen Lernen und zur Verarbeitung unbekannter Informationen. Neue Daten werden dabei in bestehende Modelle integriert, wodurch sich die Systeme an neue Anforderungen und Umgebungen anpassen können. Von besonderer Bedeutung ist die Verknüpfung von Big Data mit KI, die es Firmen ermöglicht, aus ihren Daten strategische Erkenntnisse und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Begriffe wie KI und maschinelles Lernen (ML) werden häufig synonym gebraucht, besonders im Zusammenhang mit datengetriebener Analyse und technologischen Fortschritten. Doch ohne die Voraussetzung von umfangreichen Datenmengen haben KI-Systeme keine Grundlage, um zu lernen, sich zu verbessern und effektiv gesteuert zu werden. (vgl. ebd.)

Im Zuge dessen orientiert sich diese Definition für die weitere Einteilung an der KI-Strategie der Bundesregierung Deutschland aus dem Jahr 2018. Im Allgemeinen existiert innerhalb der KI-Forschung sogenannte „schwache“ und „starke“ KI. Die „starke“ KI beschreibt Systeme, die menschliche intellektuelle Fähigkeiten erreichen oder gar übertreffen können. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die „schwache“ KI auf die Lösung spezifischer Anwendungsprobleme mithilfe mathematischer und informatischer Methoden. Dabei werden Aspekte menschlicher Intelligenz nachgebildet, um selbstoptimierende Systeme zu entwickeln, die menschliches Denken simulieren und unterstützen können. In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der heute weit verbreiteten „schwachen“ KI. (vgl. *Bundesregierung 2018: S. 4*)

Die „schwache“ KI lässt sich weiterhin in fünf unterschiedliche Kategorien unterteilen:

1. **Deduktionssysteme und maschinelles Beweisen:** Ableiten von formalen Informationen aus logischen Ausdrücken, beispielsweise zur Verifikation von Hardware- und Software-Korrektheit. (vgl. ebd. S. 5)
2. **Wissensbasierte Systeme:** Modellierung und Nutzung von Wissen zur Simulation sowie Unterstützung menschlichen Expertenwissens, teils mit Bezug zur Psychologie und Kognitionswissenschaft. (vgl. ebd.)
3. **Mustererkennung:** Induktive Analyseverfahren, insb. maschinelles Lernen zur Erkennung von Mustern. (vgl. ebd.)
4. **Robotik:** Entwicklung autonomer Steuerungssysteme für Roboter. (vgl. ebd.)

5. **Intelligente Mensch-Maschine-Interaktion (MMI):** Verarbeitung und Interpretation von Sprache, Bildern, Gestik und weiteren Arten menschlicher Kommunikation, oft in Verbindung mit Linguistik. (vgl. *Bundesregierung* 2018: S. 5)

Die Entwicklung der KI war in ihrer Geschichte von Höhen und Tiefen geprägt. Die erste wirtschaftlich bedeutsame Phase reichte bis in die 1980er-Jahre. Hier entstanden Experten- und Planungssysteme, die auf klar umrissene Aufgaben wie Schach, mathematische Beweise oder Fehleranalysen spezialisiert waren. Diese Systeme nutzten manuell erstelltes symbolisches Wissen, darunter Klassenstrukturen, Wenn-Dann-Regeln und logische Ausdrücke, um heuristische Suchmethoden sowie logische und unscharfe Schlussfolgerungen zu ermöglichen. Themen wie Sprachverarbeitung, Bildanalyse und Robotik wurden parallel untersucht. Die begrenzten Erfolge dieser Ära führten schließlich zum sogenannten „KI-Winter“, einer Phase von stagnierenden Entwicklungen von KI zu Beginn der 1970er-Jahre. (vgl. *Hecker, D. et al.* 2017: S. 5 f.)

Mit der zunehmenden Digitalisierung und der Verbreitung sozialer Netzwerke begann um das Jahr 2000 eine neue Ära der KI. Verfahren des Maschinellen Lernens rückten in den Mittelpunkt, um aus großen Datenmengen Muster zu erkennen und daraus Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen abzuleiten. Vernetzte Geräte, Maschinen und Anlagen gelten als intelligent, wenn sie auf Methoden des maschinellen Lernens basieren. Die gesteigerte Rechenleistung, vor allem durch den Einsatz von Grafikkarten, ermöglichte die Weiterentwicklung künstlicher neuronaler Netze hin zu tiefen Netzwerken (Deep Learning). Diese Technik erzielte besonders in der Bild- und Sprachverarbeitung große Fortschritte. Ein Beispiel hierfür ist die Umstellung der Spracherkennung bei Google auf Deep Learning, welche die Fehlerrate um 25% senkte. (vgl. *ebd.*)

2.1.3 Digitale Transformation

Ein weiterer zentraler Begriff der zur Abgrenzung des Begriffs der Digitalisierung näher erläutert wird ist die Digitale Transformation. Laut der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik zeigt sich diese in tiefgreifenden Veränderungen des täglichen Lebens, der Wirtschaft sowie der Gesellschaft, die durch den Einsatz digitaler Technologien und Methoden sowie deren Folgen hervorgerufen werden. Die Digitalisierung umfasst dabei sowohl punktuelle technische Anpassungen als auch tiefgreifende strukturelle Veränderungen. Derzeitig wird die Digitalisierung meistens mit der Implementierung digitaler Technologien in Unternehmen gleichgesetzt, die als Beschleuniger der digitalen Transformation wirken. Diese Transformation zeigt sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen, wie der Veränderung von Arbeitsmärkten, politischer Meinungsbildung oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Im engeren Verständnis wird der Begriff der digitalen Transformation vor allem für spezifische Veränderungen innerhalb von Unternehmen und Branchen verwendet. Dabei lassen sich die Dimensionen Wertschöpfung, Angebotserstellung und Kundenbeziehung unterscheiden. (vgl. *Hess, T.* 2019; vgl. *Pousttchi, K.* 2019)

Ein zentrales Element der digitalen Transformation sind digitale Innovationen, welche technische und fachliche Lösungen kombinieren. Diese Integration

ermöglicht neue Geschäftsmöglichkeiten, sei es durch technologische Weiterentwicklungen („Technology-Push“) oder durch fachliche Anforderungen („Technology-Pull“). Die Realisierung digitaler Innovationen erfolgt häufig durch cross-funktionale Projektteams, die Fach- und Technologieexpertise zusammenführen. (vgl. Hess, T. 2019)

Für Unternehmen bringt die digitale Transformation veränderte Märkte und Wertschöpfungsstrukturen mit sich. Ihr Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen, Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. Zur Umsetzung ist eine ganzheitliche Digital Transformation Governance notwendig, die organisatorische Strukturen als auch strategische Prozesse umfasst. Weitere Erfolgsfaktoren sind die Anpassung der IT-Infrastruktur, die Förderung einer digitalen Unternehmenskultur und der Kompetenzaufbau bei Mitarbeitenden. Ein strukturierter Ansatz hilft Unternehmen, Chancen zu nutzen und Risiken zu managen. (vgl. ebd.)

2.1.4 Innovation

Letztlich ist für diesen Themenbereich der Begriff der Innovation grundlegend und wird daher beleuchtet. Der Terminus Innovation greift auf das lateinische „innovatio“ zurück, was so viel wie Erneuerung, Einführung von Neuem oder auch Neuerung bedeutet und sich von „novus“ (neu) ableitet. Allerdings gibt es in der Fachliteratur keine eindeutige Übereinstimmung darüber, was „neu“ konkret bedeutet. (vgl. Staudt, E. 1985: S. 486) Aus diesem Grund stützt sich diese Arbeit auf die folgende Definition nach Vahs: Eine Innovation beschreibt „die erstmalige wirtschaftliche Anwendung einer neuen Idee.“ (Vahs, D. 2015: S. 21)

Das Ziel einer Innovation ist es neue Produkte, Strukturen und Prozesse sowohl zu entwickeln (Innovation im engeren Sinne) als auch erfolgreich im Markt zu etablieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen (Innovation im weiteren Sinne). Eine Invention (Erfindung) grenzt sich dadurch ab, dass Sie die Schaffung neuen Wissens durch Forschung und Entwicklung sowie die erstmalige technische Umsetzung einer Lösung für ein bisher ungelöstes Problem beschreibt. Somit bildet die Invention die erforderliche Grundlage für eine Innovation. (vgl. ebd.)

Das zentrale Merkmal von Innovationen ist die Neuartigkeit. Dabei stellt sich die Frage, wie neu etwas sein muss, um als Innovation zu gelten. Der Grad der Neuheit ist entscheidend dafür, ob eine Innovation wahrgenommen wird und in ihrer Wirkung relevant ist. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Innovation erweitert. Abgesehen von disruptiven Neuerungen, die völlig neue Strukturen oder Wirkprinzipien einführen, gewinnen auch inkrementelle Innovationen an Bedeutung. Diese umfassen schrittweise Verbesserungen einzelner Produkt- oder Prozessparameter, ohne das grundlegende Prinzip zu verändern. Technologische Sprünge bieten jedoch weiterhin die größten Chancen, die Wettbewerbsposition eines Unternehmens zu stärken. Trotz der stärkeren Wahrnehmung radikaler Neuerungen sollten die langfristigen Effekte kontinuierlicher Verbesserungen nicht unterschätzt werden. KI kann je nach Umfang und Einsatzgebiet sowohl als inkrementelle als auch als disruptive Innovation betrachtet werden. (vgl. Vahs, D. et al. 2023: S. 38)

2.2 Aktueller Forschungsstand

In den letzten Jahren haben zahlreiche Firmen Transformationen durchlebt, die deutlich tiefgreifender und weitreichender waren als die der Vergangenheit. Die sich wandelnden Markt- und Wettbewerbsverhältnisse erfordern in zahlreichen Branchen eine Neuausrichtung der Erfolgsstrategie. Neugestaltungen im Rahmen von Struktur- und Kostenanpassungen, wie sie früher oft vorgenommen wurden, sind für eine nachhaltige Sicherung der Zukunft nicht mehr ausreichend. Es handelt sich um deutlich mehr als kurzfristige Rationalisierungseffekte. Der Wandel von Firmen hat sich zu einem Anliegen entwickelt, das die strategische Orientierung des Unternehmens sowie die Struktur, seine Unternehmenskultur und die verwendeten Systeme als auch Technologien beinhaltet. Somit ist es auch zu einer kontinuierlichen Aufgabe geworden, der sich alle Mitglieder einer Organisation stellen müssen. Daher gewinnt ein zielorientierter sowie ganzheitlicher Unternehmenswandel zunehmend an Relevanz. (vgl. *Vahs, D.* 2020: S. 11)

Vor allem die digitale Transformation, die Globalisierung sowie technologische Fortschritte haben die Arbeitswelt stark verändert und zwingen Unternehmen dazu den Wandel voranzutreiben, um wettbewerbsfähig und attraktiv zu bleiben. Besonders betroffen ist die Arbeitsorganisation, wie virtuelle Teams und Remote-Arbeit, die durch die Pandemie verstärkt wurden. So gewinnt auch KI und Automatisierung an Bedeutung, etwa in der Produktion und im Kundenservice. Im Personalbereich verändern sich Personalentwicklung und Führung durch digitale und hybride Ansätze. Die Digitalisierung stellt das Change Management vor große Herausforderungen, verstärkt durch die Schnelligkeit technologischer Entwicklungen. Begriffe wie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) und das erweiterte BANI (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible) beschreiben die chaotischen und unvorhersehbaren Veränderungen der Arbeitswelt. Besonders KI-Technologien machen den Wandel noch schneller und komplexer. Technologischer Fortschritt erfordert eine proaktive Gestaltung des Wandels, um Unsicherheit und Technostress zu minimieren. KI könnte zudem einen Paradigmenwechsel im Change Management verursachen, indem sie als sozialer Akteur neue Herausforderungen mit sich bringt. Ziel ist es, den Wandel aktiv zu gestalten und nicht nur reaktiv zu reagieren. Mit der verstärkten Kooperation über digitale Kommunikationskanäle und der zunehmenden Integration digitaler Technologien in Organisationen gewinnt ein Forschungsfeld zunehmend an Bedeutung: die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Chancen und der Minimierung von Risiken in Veränderungsprozessen stellt sich insb. die Frage, wie Technologien so eingebunden werden können, dass sie von den Mitarbeitenden anerkannt und effektiv zur Erreichung organisatorischer Ziele genutzt werden. Andernfalls könnten unerwünschte Konsequenzen für die Organisation und ihre Angestellten auftreten. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 338-341)

Mit Hilfe des Change Managements sollen diese Veränderungsprozesse entsprechend optimal geplant als auch durchgeführt werden. Innerhalb der Change-Management-Forschung werden Ansätze nach Veränderungsrichtungen (Top-down, Bottom-up), Einheiten (einzeln, mehrfach), Umfang (projektbezogen, organisationsweit) und Intensität (inkrementell, disruptiv) kategorisiert. Geplante und ungeplante Veränderungen sowie unbeabsichtigte Effekte sind gleichermaßen

relevant. Beliebte Modelle wie das Drei-Phasen-Modell nach Lewin oder das Acht-Stufen-Modell nach Kotter betonen meist die strategische Rolle des Top-Managements. Partizipative Ansätze fokussieren hingegen auf Prozessmoderation und menschliche Belange. (vgl. *Langholf, V.* 2024: S. 60 f.)

Im Kontext von KI besteht eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Technologie und ihrer organisatorischen Integration. Der Übergang zu KI-Systemen erfordert tiefgreifende Anpassungen, da sich Identitäten von Individuen, Teams und Organisationen verändern können. Aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit ist KI selten ein isoliertes Projekt. Vielmehr bedarf es eines flexiblen Schnittstellenmanagements, um Leistung und Umfang schrittweise zu erweitern. Dieser Wandel wird oft als soziotechnische Transformation verstanden, bei der Arbeitsgestaltung zentral ist. Der Wechsel zu kollaborativer Intelligenz, bei dem Mensch und KI neue Rollen einnehmen, stellt hohe Anforderungen an die Change-Management-Strategien. Diese müssen anwendungsabhängig variieren können. (vgl. ebd.)

Hinsichtlich des aktuellen Forschungsstands liefert eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (2024) wichtige Erkenntnisse zur KI-Wahrnehmung und Anwendung im regionalen Mittelstand der Region Heilbronn-Franken. Es entwickelt sich hier ein einzigartiges Innovationsnetzwerk, das die Forschung und praktische Nutzung von KI erheblich vorantreiben soll. Demnach betrachten Unternehmen KI mehrheitlich als äußerst bedeutsam, wobei kleinere Firmen oft einem starken wirtschaftlichen Erfolgsdruck ausgesetzt sind. Die Nutzung von KI erstreckt sich demnach über alle Abteilungen hinweg und wird insb. für die Prozessoptimierung und Kostensenkung geschätzt. (vgl. *Feike, M. et al.* (Hrsg.) 2024: S. 2 f.)

Erfahrene Unternehmen sehen sich vor allem durch begrenzte Ressourcen eingeschränkt, während unerfahrene Betriebe oft nicht über ausreichend Wissen zu sinnvollen Anwendungsbereichen verfügen. Besonders mittelständische Unternehmen stehen vor zahlreichen und vielschichtigen Herausforderungen. Darüber hinaus mangelt es an umfassenden Weiterbildungsmaßnahmen: Während operative Mitarbeitende geschult werden, bleibt die Qualifizierung von Führungskräften häufig unberücksichtigt. Ein intensiverer Austausch und eine stärkere Vernetzung bieten großes Potenzial, besonders für den Wissenstransfer zwischen Unternehmen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand. Regionale Kooperationen, unterstützt durch Organisationen wie das KI-Transfer-Office (KITO) der Industrie- und Handelskammer (IHK), fördern den Know-how-Transfer und die Zusammenarbeit. Erforderlich sind zudem maßgeschneiderte Unterstützungsangebote, flexible Weiterbildungsprogramme und kreative Strategien zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften im Bereich KI. (vgl. ebd.)

Damit KI in Unternehmen erfolgreich und langfristig integriert werden kann, sind sowohl eine vertrauensvolle Grundlage als auch eine breite Akzeptanz für die Systeme erforderlich. Der Einsatz von KI bringt jedoch diverse Herausforderungen mit sich: Viele Mitarbeitende haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder fühlen sich überfordert von den Anforderungen, die KI-Systeme mit sich bringen. Zudem gibt es Befürchtungen, durch diese Technologien kontrolliert oder fremdbestimmt zu werden. Um die Potenziale von KI voll auszuschöpfen, ist es entscheidend,

Unternehmen und Beschäftigte eng zusammenzubringen. Mitarbeitende und ihre Interessenvertretungen sollten aktiv in die Gestaltung des technologischen Wandels eingebunden werden. Eine frühzeitige, verbindliche und kontinuierliche Beteiligung der Beschäftigten sowie der Mitbestimmungsgremien ist ein zentraler Faktor, um den Einsatz von KI-Systemen effizient, produktiv und zugleich förderlich für Gesundheit und Lernen zu gestalten. Die Rahmenbedingungen hierfür können durch einen optimierten Change-Management-Prozess gelingen. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2021: S. 5*)

Eine zeitgemäße Unternehmenskultur ist heutzutage eine tragende Säule für nachhaltigen Wandel. Das beweisen die FAMANG-Konzerne (Facebook bzw. Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Netflix, Google bzw. Alphabet) bereits eindrucksvoll. Ihr Erfolg beruht nicht allein auf technologischer Dominanz, sondern auch auf einer gefestigten Unternehmensidentität. Diese fördert Fortschritt, Anpassungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke gezielt. Wertebasierte Leitlinien schaffen eine Orientierung, stärken die Innovationsfähigkeit und ermöglichen eine flexible Reaktion auf Marktveränderungen. Hierbei sind Aspekte wie Kommunikation, Engagement und Eigenverantwortung entscheidend. Die FAMANG-Riesen demonstrieren, dass eine konsistent gelebte Unternehmenskultur nicht nur Effizienz steigert, sondern auch neue Geschäftsmodelle begünstigt. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 27-33*)

Doch Kultur entsteht nicht von selbst. Sie benötigt das aktive Mitwirken der Führungsebene und aller Mitarbeitenden. Je präsenter die Kultur in Entscheidungsfindungen, Abläufen und der Unternehmensstrategie verankert ist, desto wirkungsvoller entfaltet sie sich. Unternehmen mit einer gefestigten kulturellen Basis sind weniger anfällig für Umbrüche. Personalwechsel, Krisensituationen oder Führungswechsel werden nicht zum Risiko, sondern fügen sich nahtlos in die bestehende Struktur ein. Die FAMANG-Giganten nutzen diesen Ansatz gezielt zur Steuerung von Transformationsprozessen und zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen. Besonders Amazon verdeutlicht mit seinem „Hands-off-the-Wheel“-Prinzip, dass KI nicht nur eine technologische, sondern vor allem auch eine kulturelle Herausforderung ist. Unternehmen, die ihre Kultur aktiv gestalten, schaffen die Grundlage für langfristiges Wachstum und bahnbrechende Innovationen. Auf dieser Basis werden die zentralen Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von KI in Unternehmen durch die Gestaltung eines CMP im Laufe der Arbeit erarbeitet. Um einen Überblick der Ansätze von Change-Management-Prozessen zu schaffen, werden diese innerhalb des nächsten Unterkapitels thematisiert. (vgl. ebd.)

2.3 Ansätze von Change-Management-Prozessen

Ein ganzheitliches Verständnis für die Gestaltung eines erfolgreichen Change-Management-Prozesses erfordert die Untersuchung verschiedener theoretischer Ansätze und Modelle. Diese Ansätze bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Initiierung, Steuerung sowie nachhaltige Verankerung von Veränderungen in Organisationen. Hierbei wird im Rahmen dieser Arbeit unterschieden zwischen sachorientierten Veränderungsansätzen, verhaltensorientierten Veränderungsansätzen und integrativen Veränderungsansätzen.

2.3.1 Sachorientierter Veränderungsansatz

Abb. 3: Organisationsgestaltung (vgl. Vahs, D. 2023: S. 421)

Sachlich orientierte Veränderungsansätze werden auch als „Organisationsgestaltung“ bezeichnet. Wie es Abb. 3 zeigt, stehen vor allem die Effektivität und Funktionsfähigkeit von Prozessen, Strukturen sowie Technologien im Mittelpunkt. Diese müssen gezielt geplant, kontinuierlich analysiert und bei Bedarf überarbeitet oder neu organisiert werden. Das Hauptziel besteht darin, bestehende oder potenzielle organisatorische Herausforderungen auf effiziente Weise zu identifizieren sowie zu bewältigen. (vgl. ebd.)

Der Ablauf dieser „Organisationsgestaltung“ erfolgt in der Regel in fünf Schritten, welche sich am Modell des Systems-Engineering orientieren und in diesem Abschnitt kurz ausgeführt werden. Der erste Schritt der Organisationsgestaltung reicht von der Problemwahrnehmung (z. B. Frustration) bis zur Entscheidung für eine konkrete Maßnahme. Ein Anstoß erfolgt, wenn entscheidungsbefugte Stellen das Problem als relevant anerkennen. In Folge dessen wird innerhalb der Planungsphase nach dem Prinzip „vom Allgemeinen zum Spezifischen“ vorgegangen, um die ideale Lösung für das Organisationsproblem zu ermitteln. Ein Planungszyklus wird dabei mit wachsender Präzision mehrfach durchlaufen. Nach jeder Phase wird je nach Ergebnis entschieden, ob das Vorhaben fortgesetzt oder eingestellt wird. Im dritten Schritt werden die personellen, materiellen und organisatorischen Grundlagen geschaffen, Abläufe definiert, Dokumente erstellt und Ressourcen wie IT-Systeme bereitgestellt. Die Maßnahmen können gestaffelt oder parallel erfolgen. Die Einführung im vierten Schritt startet mit der Ankündigung. Bei Bedarf erfolgt eine Schulung und größere Änderungen werden schrittweise eingeführt. Vor allem in diesem Schritt kann es zu Problemen der Akzeptanz seitens der betroffenen Mitarbeitenden kommen, welche für den Erfolg oder Misserfolg des Veränderungsprozesses entscheidend sind. In der letzten Phase wird die Lösung durch einen Soll-Ist-Vergleich überprüft, um zu klären, ob die Ziele erreicht wurden. Kennzahlen wie Kosten, Produktivität und Abwesenheit sowie Befragungen dienen als Messgrößen. Bestehende Unregelmäßigkeiten werden untersucht, nicht relevante Einflüsse entfernt und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen. (vgl. ebd. S. 426-430)

2.3.2 Verhaltensorientierter Veränderungsansatz

Abb. 4: Organisationsentwicklung (vgl. *Vahs, D. 2023: S. 421*)

Der verhaltensorientierte Veränderungsansatz hingegen wird auch als „Organisationsentwicklung“ (siehe Abb. 4) bezeichnet und richtet sich vor allem auf die Haltungen, Verhaltensmuster und zwischenmenschlichen Interaktionen der Organisationsmitglieder. Im Fokus dieses verhaltenswissenschaftlich geprägten, kooperativen Ansatzes stehen die Menschen oder Teams, die von Veränderungen betroffen sind. Ziel ist es einen unternehmensweiten, gemeinschaftlichen und lösungsorientierten Transformationsprozess zu initiieren, der langfristig die Fähigkeit der Organisation und ihrer Mitglieder zur Problembewältigung und Anpassung stärkt. Vor allem psychologische Faktoren stehen hier im Mittelpunkt des Veränderungsprozesses. (vgl. ebd. S. 430)

Im Rahmen der Organisationsentwicklung werden gezielt Lernprozesse angestoßen. In Folge dessen sollen Individuen und Gruppen darin unterstützt werden, ihr eigenes Verhalten sowie Veränderungen in ihrem Umfeld bewusster wahrzunehmen und entsprechend zu gestalten. Ziel ist es, die Mitarbeitenden zu befähigen, strukturelle Herausforderungen eigenständig zu bewältigen. Dabei übernehmen sogenannte „Change Agents“, interne oder externe Berater, eine begleitende und unterstützende Funktion, ohne die Verantwortung für den Wandel zu dominieren. Diese „Veränderungshelfer“ fungieren als Fach- und Prozesspromotoren, die durch Beratung und methodische Unterstützung zur Problemlösung im Veränderungsprozess beitragen. Damit sie diese Rolle wirksam ausfüllen können, benötigen sie unter anderem Erfahrung aus vergleichbaren Projekten, methodisches Know-how, analytische und soziale Kompetenzen sowie persönliche Integrität. Im Idealfall befähigen die Change Agents die Organisationsmitglieder so nachhaltig, dass ihre Unterstützung langfristig nicht mehr erforderlich ist. (vgl. ebd. S. 431 f.)

Zwei essentielle Modelle der Unternehmensentwicklung wurden von K. Lewin und J. Kotter entwickelt, welche auch die Grundlage dieser Arbeit bilden. Lewins Theorie aus dem Jahr 1947 zufolge gibt es im Rahmen des Change Managements zwei entgegengesetzte Kraftfelder. Auf der einen Seite steht die stabilisierende Kraft, die den bestehenden Zustand bewahren und Veränderungen verhindern möchte. Auf der anderen Seite befindet sich die treibende Kraft, die bestrebt ist, bestehende

Abläufe zu verbessern und den Wandel zu unterstützen. Das Drei-Phasen-Modell nach K. Lewin besteht aus drei Phasen, durch welche ein Gleichgewicht zwischen diesen gegenüberstehenden Kräften hergestellt werden soll. (vgl. *Staehe, W. H.* 1999: S. 591)

Drei-Phasen-Modell nach Lewin

Abb. 5: Drei-Phasen-Modell nach Lewin (vgl. *Lewin, K.* 1982: S. 284 ff.)

Wie es in Abb. 5 dargestellt ist, wird in der ersten Phase „Unfreeze“ (Auftauen) der aktuelle Zustand hinterfragt, da er nicht mehr effizient ist. Um Veränderungen zu ermöglichen, müssen die betroffenen Personen motiviert und für das Problem sensibilisiert werden. Der Erfolg vieler organisatorischer Veränderungen hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt die Betroffenen von der Dringlichkeit des Wandels zu überzeugen und die Risiken eines Verharrens im Status quo aufzuzeigen. Dazu ist nach Lewin das „Auftauen“ bestehender Denkmuster und Verhaltensweisen notwendig, um eine Veränderungsbereitschaft zu schaffen und die Organisation auf den Wandel vorzubereiten. (vgl. *Lewin, K.* 1982: S. 284 ff.; vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 437 ff.)

In der „Changing“ (Verändern) Phase werden neue Methoden eingeführt und die Veränderung umgesetzt. Die Organisation passt sich an den Wandel an und Mitarbeitende werden auf die Veränderungen vorbereitet. Nach der Partizipationsstrategie ist es essenziell den betroffenen Personen und Teams die Möglichkeit zu geben, den Prozess sowie das Ergebnis der Veränderung aktiv zu beeinflussen. Dieses Vorgehen folgt dem Grundsatz der Organisationsentwicklung, der darauf abzielt Betroffene aktiv einzubinden. Unterstützend können Methoden wie Sensitivitätstrainings, Transaktionsanalysen, Beratungen durch Change Agents, Team-Coachings oder Konfrontationsworkshops eingesetzt werden. (vgl. *Lewin, K.* 1982: S. 284 ff.; vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 437 ff.)

Abschließend ist innerhalb der Phase „Refreeze“ (Wiedereinfrieren) das Ziel, die Neuerungen zu stabilisieren als auch in die Unternehmenskultur zu integrieren, sodass die Veränderungen zur neuen Normalität werden. Jenes bedeutet jedoch kein stures Festhalten an neuen Strukturen, sondern bildet die Grundlage für deren Weiterentwicklung. Ein stabiles Verankern der Veränderungen erfordert Zeit, da alte Verhaltensweisen durch Neue ersetzt werden müssen. Hierfür sind meist längere individuelle Lernprozesse nötig. Dies ist besonders bei der abschließenden

Bewertung des Erfolgs von Veränderungsmaßnahmen zu berücksichtigen. (vgl. Lewin, K. 1982: S. 284 ff.; vgl. Vahs, D. 2023: S. 437 ff.)

Acht-Stufen-Modell nach Kotter

Das Kotter Change-Management-Modell stellt eine Weiterentwicklung des Drei-Phasen-Ansatzes von Lewin dar. Jenes Modell nach Kotter aus den 1990er Jahren basiert auf der Annahme, dass erfolgreiche Transformationen acht aufeinanderfolgende Phasen durchlaufen müssen. Jede dieser Phasen sollte von Führungspersonen aktiv gesteuert und unterstützt werden. Abkürzungen sind in diesem Prozess nicht möglich, da nachhaltiger Wandel nur dann gelingt, wenn sämtliche acht Phasen sorgfältig und vollständig durchlaufen werden. (vgl. Diehl, A. 2023)

Abb. 6: Acht-Stufen-Modell nach Kotter (vgl. Kotter, J. P. 2015: S. 33)

Dieser Acht-Stufen-Prozess nach Kotter ist in Abb. 6 veranschaulicht und wird in Folgendem näher beschrieben. Der Transformationsprozess beginnt mit den ersten vier Stufen, die darauf abzielen, einen festgefahrenen Zustand der Organisation aufzubrechen und eine neue Vision sowie Strategie zu entwerfen. Diese vorbereitenden Maßnahmen sind unerlässlich, da tiefgreifende Veränderungen selten einfach umzusetzen sind. Die darauf folgenden Schritte (Stufen 5 bis 7) dienen dazu neue Verhaltensweisen einzuführen, während der abschließende Schritt (Stufe 8) den Wandel dauerhaft in der Unternehmenskultur verankern soll. (vgl. ebd. S. 34 ff.)

Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Bedeutung dieser Abfolge: Eine erfahrene Führungspersönlichkeit versuchte ihre Organisation durch eine sofortige

Reorganisation (Stufe 5) umzugestalten, ohne die vorherigen Stufen angemessen zu durchlaufen. Dieser verkürzte Ansatz führte zu erheblichem Widerstand im Managementteam. Ohne ein gemeinsames Verständnis und das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung konnte die angestrebte Neuausrichtung nicht verstanden werden. Häufig versuchen Unternehmen Veränderungen lediglich durch die späteren Stufen (5–7) zu realisieren, insb. wenn schnelle Ergebnisse gefordert sind. Doch ohne eine gründliche Vorbereitung und die abschließende Integration in den organisatorischen Alltag fehlt die Basis, um den Wandel erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. (vgl. *Kotter, J. P.* 2015: S. 34 ff.)

Die KI bietet nicht nur neue Chancen für innovative Geschäftsmodelle, sondern verändert auch die Arbeitswelt tiefgreifend. Während die Arbeitswelt 4.0 auf vernetzte Digitalisierung und Flexibilität von Arbeitsort, -zeit und -organisation setzt, bringt die Arbeitswelt 5.0 intelligente Assistenten, lernende Roboter und benutzeroptimierte Informationen mit sich. Für Beschäftigte bedeutet dies mehr Flexibilität, anspruchsvollere Aufgaben, personalisierte Informationen als auch Entlastung bei monotonen Routinetätigkeiten. Da KI-Technologie und lernende Systeme die Fähigkeit haben, in der Informations- und Wissensarbeit die Menge arbeitsrelevanter Informationen zu verringern und zu steuern, sowie in der Produktion anspruchsvolle physische Aufgaben durch Robotersysteme und KI-Automatisierung zu übernehmen, könnten Beschäftigte in einer KI-geprägten Arbeitswelt geringeren Belastungen ausgesetzt sein. Um die KI erfolgreich einführen zu können ist jedoch ein präzises Change Management erforderlich, das eine Veränderungskultur etabliert und im Unternehmensalltag verankert wird. (vgl. *Stowasser, S.* 2021: S.145 f.)

2.3.3 Integrativer Veränderungsansatz

Der integrative Veränderungsansatz verbindet Organisationsgestaltung und -entwicklung miteinander. Dies bedeutet, dass die sachliche mit der psychologischen Ebene über den gesamten Wandlungsprozess systematisch miteinander verknüpft wird. Der Erfolg von Veränderungsprozessen hängt maßgeblich von der harmonisierten Abstimmung zwischen strukturellen Anpassungen und kultureller Weiterentwicklung ab. Neben der strategischen Neuausrichtung erfordert nachhaltiger Wandel vor allem eine mentale Transformation der Beteiligten durch eine Umdeutung ihrer Überzeugungen und Wahrnehmungsmuster. (vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 458)

Orientierungsmodell nach Krüger (2014)

Ein grundlegendes sowie bekanntes integratives Modell des Change Managements bildet das Orientierungsmodell nach Krüger, welches in Abb. 7 dargestellt ist. Hierbei geht es um einen Prozess im weiteren Sinne, also „die Veränderungen; die das einzelne Vorhaben bewirkt hat; zum anderen aber um das geänderte, erneuerte Unternehmen insgesamt.“ (*Krüger, W./ Bach, N.* 2014: S. 5)

Abb. 7: Orientierungsmodell nach Krüger (vgl. *Krüger, W.* 1998: S. 228)

Das Orientierungsmodell wird auch als „3W-Modell“ bezeichnet. Diese drei „W“ beziehen sich auf den Wandlungsbedarf, die Wandlungsbereitschaft und die Wandlungsfähigkeit, welche in diesem Abschnitt näher erläutert werden. Ein umfassender Wandel ist notwendig, wenn interner oder externer Druck, der sogenannte Wandlungsbedarf, Anpassungen erforderlich macht. Dieser Bedarf erstreckt sich über die Zeitachse und dient sowohl der Analyse der aktuellen Situation als auch der Planung zukünftiger Strategien. Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation ist die Wandlungsbereitschaft der Beteiligten, idealerweise unterstützt durch eine offene Unternehmenskultur. Außerdem ist die Wandlungsfähigkeit auf individueller, kollektiver und systemischer Ebene von grundlegender Bedeutung. Hierbei spielen die Fähigkeiten sowie das Fachwissen der Mitarbeitenden eine zentrale Rolle für eine erfolgreiche Transformation. (vgl. *Krüger, W./ Bach, N.* 2014: S. 5)

Daraus lässt sich schließen, dass Wandlungsprozesse stets in einem Spannungsfeld aus internen und externen Einflussfaktoren sowie zwischen Historie und Zukunftsperspektiven sind. Schwankungen in Markt- und Wettbewerbsbedingungen prallen auf etablierte Strukturen und Verhaltensmuster innerhalb der Organisation. Prozesse die sich in der Vergangenheit bewährt haben, können an Effektivität verlieren und müssen durch innovative Organisationskonzepte ersetzt werden. Die zentrale Herausforderung von Transformationsprozessen besteht darin, „harte“ Elemente der Organisationsstruktur und „weiche“ Elemente der Unternehmenskultur eng aufeinander abzustimmen. Radikale Ansätze können durch ihre Intensität die Beteiligten überfordern, während schrittweise Veränderungen oft Schwierigkeiten haben, die Betroffenen nachhaltig zu sensibilisieren und einzubinden. Diese Spannungsfelder verdeutlichen die Bedeutung eines sorgfältig abgestimmten und durchdachten Vorgehens für den Erfolg von Veränderungsmaßnahmen. (vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 455 ff.)

Ein häufig auftretendes Problem ist die sogenannte „Realitätslücke“ zwischen Verhaltensänderungen und organisatorischen Anpassungen, welche durch zwei Hauptursachen entstehen kann (vgl. *Vahs, D. 2023: S. 455 ff.*):

1. **Psychologische Realitätslücke:** Der strukturelle Wandel erfolgt zu abrupt oder umfassend, sodass den Mitarbeitenden nicht genug Zeit bleibt, sich mit neuen Werten und Normen zu identifizieren und ihr Handeln entsprechend auszurichten. Individuelle und kollektive Lernprozesse können mit dem schnellen Tempo des Wandels nicht Schritt halten. Dies führt dazu, dass überholte Verhaltensmuster auf eine bereits geänderte organisatorische Realität treffen. (vgl. ebd.)
2. **Sachliche Realitätslücke:** Der organisatorische Umbau verläuft zu langsam oder bleibt zu oberflächlich, obwohl eine hohe Veränderungsbereitschaft besteht. Die Mitarbeitenden haben ihr Verhalten bereits angepasst, stoßen jedoch weiterhin auf veraltete Strukturen und Prozesse. (vgl. ebd.)

Erfolgreiche Transformationsprozesse beruhen somit wesentlich auf der Verzahnung zwei zentraler Bereiche: der strukturellen Neugestaltung der Organisation und der umfassenden Organisationsentwicklung. Es ist entscheidend, diese Elemente inhaltlich und zeitlich optimal aufeinander abzustimmen. Neben der strategischen Restrukturierung der Organisation liegt der Schwerpunkt auf einem „Denkwandel“, also einer Neuausrichtung der individuellen Haltungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden. Nach einem oft tiefgreifenden Impuls für Veränderungen folgt ein schrittweiser Entwicklungsprozess, der die sachliche und die psychologische Ebene wirkungsvoll miteinander verknüpft. Abb. 8 illustriert diesen integrativen Ansatz. (vgl. ebd. S. 457 f.)

Abb. 8: Integrativer Veränderungsansatz (vgl. ebd. S. 458)

3 Akzeptanz von KI

Die erfolgreiche Einführung und Verbreitung von KI ist stark mit der Akzeptanz von KI der Beteiligten verbunden. Dies wird durch die mehrfache Erwähnung verschiedener Autoren in der Literatur besonders deutlich. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel verschiedene Aspekte, welche auf die Akzeptanz Einfluss nehmen, intensiver betrachtet. Zuerst wird ein Blick auf die historischen

Entwicklungen und aktuellen Trends der Wahrnehmung von KI geworfen. Anschließend kommt es zu einer Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von KI. Schließlich wird die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI für Unternehmen untersucht.

3.1 Historische Entwicklungen und aktuelle Trends

Die Betrachtung historischer Entwicklungen und aktueller Trends ist essenziell, um Faktoren zu identifizieren, die die Akzeptanz von KI begünstigen oder behindern. Sie bilden die Grundlage für Change-Management-Strategien, um gezielt auf Herausforderungen und technologische Entwicklungen zu reagieren. Nur wenige digitale Innovationen haben in den letzten Jahren öffentliche Debatten so stark beeinflusst wie die KI. Ein bedeutender Meilenstein war die Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI im November 2022. Innerhalb von nur fünf Tagen erreichte der KI-gestützte Chatbot eine Nutzerzahl von einer Million, was seine enorme gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz unterstreicht. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 345 f.)

Jüngste Entwicklungen zeigen, dass KI nicht nur von etablierten westlichen Tech-Konzernen vorangetrieben wird. Mit dem chinesischen Start-up DeepSeek tritt ein neuer Akteur in den globalen Wettbewerb. Das Unternehmen veröffentlichte mit DeepSeek R1 ein leistungsfähiges Large Language Model (LLM), das bei vergleichsweise geringen Entwicklungskosten mit führenden US-Modellen konkurriert. Trotz eines deutlich niedrigeren Budgets und begrenzter Hardware-Ressourcen erreichte es ähnliche oder bessere Ergebnisse als bestehende Systeme. Der rasche Erfolg von DeepSeek zeigt, dass sich die dynamische KI-Landschaft zunehmend diversifiziert und dass Innovationen längst nicht mehr ausschließlich aus westlichen Industrienationen stammen. (vgl. *Hiltscher, L.-M.* 2025)

Obwohl KI erst in jüngerer Zeit verstärkt ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt ist, reichen ihre Ursprünge bis in die 1950er-Jahre zurück. Pioniere wie Alan Turing entwickelten grundlegende Konzepte, darunter den Turing-Test, um die Denkfähigkeit von Maschinen zu bewerten. Weitere Meilensteine waren die erste KI-Konferenz 1956 am Dartmouth College und die Entwicklung des Mark 1 Perceptron im Jahr 1967, das als eines der ersten Systeme mit künstlichen neuronalen Netzen gilt – einer Technologie, die bis heute das Fundament des maschinellen Lernens bildet. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 345 f.)

Der rasante technologische Fortschritt hat dazu geführt, dass KI mittlerweile in zahlreichen Lebens- und Arbeitsbereichen Anwendung findet. Im Gesundheitssektor analysiert sie Röntgenbilder und MRT-Scans, im Finanzwesen unterstützt sie bei Investitionsentscheidungen und im Verkehr wird sie bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge genutzt. Intelligente Sprachsysteme wie Alexa, Siri oder Google Assistant erleichtern den Alltag und werden auch in geschäftlichen Kontexten eingesetzt. In Unternehmen findet KI beispielsweise in der Kundenkommunikation, der Personalbeschaffung oder der Analyse von Daten Verwendung. Sogar ihre potenzielle Rolle in Führungspositionen wird diskutiert, wobei neben organisatorischen Aufgaben auch psychosoziale Aspekte wie die Motivation von Mitarbeitenden im Fokus stehen. (vgl. ebd.)

Diese Fortschritte markieren einen fundamentalen Wandel, der neue ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragestellungen aufwirft. Je stärker KI in menschliche Tätigkeitsfelder vordringt, desto mehr wird sie zu einem sozialen Akteur innerhalb von Systemen. Schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Möglichkeit thematisiert, dass Maschinen als soziale Entitäten agieren könnten. Heute übernehmen KI-Systeme zunehmend menschliche Eigenschaften wie das Äußern von Emotionen, das Vorbringen von Argumenten oder die proaktive Interaktion in Gruppen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit KI als Teammitglied integriert werden kann. Dabei gewinnt die Anpassung der Technologie an menschliche Erwartungen, etwa in Bezug auf Verhalten und Kommunikation, entscheidend an Bedeutung, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 345 f.)

Ein organisatorischer Wandel bedeutet immer auch den Verlust von Stabilität und gewohnten Strukturen. Die daraus resultierende Unsicherheit kann bei Betroffenen Angst, Hilflosigkeit und ein Gefühl von Kontrollverlust auslösen. Während nur Wenige eine Veränderung als Chance begreifen, sehen viele darin eine Bedrohung. Vor allem, wenn gewohnte Routinen aufgegeben werden müssen. Widerstände gelten daher als normale Reaktion auf Veränderungsprozesse. Sie äußern sich in mentalen Barrieren, die entstehen, wenn Mitarbeitende eine Verschlechterung ihrer persönlichen Situation befürchten. Ursachen können mangelnde Bereitschaft (Nicht-Wollen) oder unzureichende Fähigkeiten zur Anpassung (Nicht-Können) sein. Letzteres wird auch als Verhaltensträgheit bezeichnet und umfasst die Schwierigkeit, Denk- und Handlungsmuster zu verändern. Praxisbeobachtungen zeigen, dass etwa ein Drittel der Beschäftigten Veränderungen begrüßt, ein weiteres Drittel abwartend reagiert und das restliche Drittel diese aktiv ablehnt. Diese Erkenntnis bietet eine grobe, aber hilfreiche Orientierung für das Change Management. (vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 402 f.)

Für die Akzeptanz von KI bedeutet dies, dass klassische Modelle, die von einer passiv agierenden und rein gesteuerten Technologie ausgehen, neu überdacht werden müssen. Stattdessen rücken psychologische Dimensionen in den Vordergrund. Hierzu zählt beispielsweise Vertrauen, Sympathie und die soziale Einordnung von KI in Gruppen. Studien zeigen, dass Faktoren wie menschenähnliche Verhaltensweisen, Kommunikationsfähigkeiten und das wahrgenommene Verständnis zwischen Mensch und Maschine maßgeblich zur Akzeptanz beitragen. Welche weiteren Einflussfaktoren dabei in der Praxis eine Rolle spielen, bleibt eine zentrale Fragestellung und soll in den weiteren Unterkapiteln genauer untersucht werden. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 345 f.)

3.2 Einflussfaktoren der KI-Akzeptanz

Im Rahmen der gestaltungsorientierten Akzeptanzforschung nimmt die Analyse von Einflussfaktoren, welche die Entstehung und Entwicklung von Akzeptanz steuern, eine wesentliche Rolle ein. Dieser Abschnitt setzt sich mit diesem Themenfeld auseinander. Die Entscheidung darüber, ob eine Person einer neuen Technologie oder einem Konzept gegenüber Zustimmung erfährt, wird durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt. Da die Akzeptanzforschung darauf abzielt, Handlungsfelder für gezielte Maßnahmen zu identifizieren, steht die Ermittlung von Ansatzpunkten zur gezielten Steuerung im Mittelpunkt. Dies umfasst die

Untersuchung von Aspekten, die Akzeptanz von KI fördern oder erschweren. Sie werden in dieser Arbeit in technische, soziale und psychologische sowie organisatorische Faktoren unterteilt. (vgl. Schäfer, M./ Keppler, D. 2013: S. 25)

Drei-Ebenen-Akzeptanzmodell

Das Drei-Ebenen-Akzeptanzmodell von Kollmann (1998) untersucht den wahrgenommenen Nutzen einer Innovation und gliedert die Akzeptanzentwicklung in drei aufeinanderfolgende Stufen, wie in Abb. 9 dargestellt: 1. Einstellungsphase (vor der Einführung), 2. Handlungsphase (während der Implementierung) und 3. Nutzungsphase (nach der Integration). In jeder dieser Phasen lassen sich „Zwischenakzeptanz“-Werte bestimmen, die als Meilensteine die fortschreitende Akzeptanzbildung strukturieren und zusammen die Gesamtakzeptanz definieren. (vgl. Watanabe, A. et al 2023: S. 278 f.)

Abb. 9: Drei-Ebenen-Akzeptanzmodell nach Kollmann (vgl. ebd.)

Die Akzeptanzentwicklung einer KI-Anwendung kann bereits in der Einstellungsphase durch Aspekte wie die Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten und die Art der Kommunikation im jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld beeinflusst werden. In der darauffolgenden Handlungsphase lassen sich Interaktionsmuster identifizieren, die Rückschlüsse auf die tatsächliche Nutzung ermöglichen. Eine Akzeptanzanalyse könnte hier beispielsweise durch die Auswertung automatisch erfasster Nutzungsdaten erfolgen, um das Zusammenspiel zwischen Entwickler und Anwender mit der digitalen Umsetzung der Funktionen zu untersuchen. Dabei könnten Parameter wie Zugriffshäufigkeit (z. B. Klickzahlen), Verweildauer oder das Volumen erzeugter Inhalte im Rahmen spezifischer Aufgaben erfasst werden. Zur Untersuchung eignen sich Verfahren wie Häufigkeitsauswertungen, Längsschnittbetrachtungen des Nutzerverhaltens, kausale Modellierungen auf Basis empirischer Daten, Textmining-Techniken oder inhaltsanalytische Methoden. In der abschließenden Nutzungsphase kann die Akzeptanz durch die Analyse der Interaktion mit einem Prototyp oder dem realen System gemessen werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, Learning-Analytics-Methoden anzuwenden, um zu erfassen, welche Komponenten der Anwendung über welche Nutzungsmuster bevorzugt in Anspruch genommen werden. (vgl. ebd.)

Weiterhin lässt sich der Widerstand gegenüber Veränderungen in drei Kategorien unterteilen: rational, politisch und emotional. Diese Widerstände haben jeweils unterschiedliche Ursachen und sind individuell zu adressieren. Der rationale Widerstand beruht auf nachvollziehbaren, logisch begründbaren Einwänden. Er kann durch transparente Kommunikation und sachliche Argumentation meist gut überwunden werden. Der politische Widerstand entsteht durch die Sorge um Macht-

oder Einflussverlust, etwa bei strukturellen Veränderungen. Da diese Form selten offen geäußert wird und teils irrationales Verhalten auslöst, ist sie schwer vorhersehbar. Gelingt keine Einbindung der Betroffenen, kann eine Trennung notwendig werden. Letztlich entsteht emotionaler Widerstand aus Unsicherheit und Angst vor dem Unbekannten. Da ihm keine sachlichen Argumente zugrunde liegen, erfordert er besonders einfühlsame und vertrauensvolle Kommunikation. In der Praxis treten diese Widerstandsformen häufig gleichzeitig auf, teils sogar in ein und derselben Person, wodurch Veränderungsprozesse zusätzlich erschwert werden. Durch die Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren der KI-Akzeptanz sollen diese möglichen Widerstände gezielt adressiert werden. (vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 412 f.)

3.2.1 Technische Faktoren

Eine Untersuchung bezüglich der technischen Faktoren der KI-Akzeptanz wurde im Zuge der Begleitforschung des KI-Innovationswettbewerbs „Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme“ (*Kraus, T. et al.* 2021: S. 3) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt. Die Studie beruht auf den Erkenntnissen einer Online-Umfrage sowie vertiefenden Interviews mit KI-Experten aus Wirtschaft und Forschung. Sie liefert einen Überblick über den aktuellen Stand der erklärbaren KI (XAI) und veranschaulicht diesen anhand praxisorientierter Anwendungsfälle. Der Kern von KI-Anwendungen, insb. des maschinellen Lernens, liegt in den zugrunde liegenden Modellen, die sich in zwei Kategorien unterteilen lassen: transparente (White-Box-) und intransparente (Black-Box-) Modelle. White-Box-Modelle wie Entscheidungsbäume, basieren auf nachvollziehbaren Daten und erlauben ein grundlegendes Verständnis ihrer Funktionsweise und Entscheidungsfindung. Dagegen sind Black-Box-Modelle, etwa neuronale Netze, aufgrund ihrer Komplexität und Schichtung schwer verständlich. Zur Erklärung einzelner Entscheidungen können jedoch Werkzeuge wie beispielsweise LIME, SHAP oder GradCAM genutzt werden, die allerdings Fachkenntnisse voraussetzen. Für Endanwender stehen bislang nur wenige benutzerfreundliche Hilfsmittel wie Saliency Maps oder kontrafaktische Erklärungen zur Verfügung. (vgl. ebd.)

Laut der Umfrage verwenden die Teilnehmenden derzeit transparente und intransparente Modelle etwa gleichermaßen. Zukünftig wird jedoch eine verstärkte Nutzung intransparenter Modelle, insb. neuronaler Netze prognostiziert, wodurch die Bedeutung von Erklärungsansätzen weiter zunehmen sollte. Der Stellenwert der Nachvollziehbarkeit ist dabei branchenabhängig unterschiedlich: Im Gesundheitssektor ist sie besonders relevant, gefolgt von der Finanzbranche, der Fertigungsindustrie und der Prozesswirtschaft. In Intensivinterviews wurden vier Anwendungsfälle genauer analysiert: die Bild- und Textanalyse im Gesundheitswesen, die Überwachung von Maschinenzuständen in der Produktion sowie die Steuerung von Prozessen in der Industrie. Während eine umfassende Nachvollziehbarkeit (globale Erklärbarkeit) bei der Prozesssteuerung unverzichtbar ist, reicht in den anderen Anwendungsbereichen häufig die lokale Nachvollziehbarkeit aus, etwa um die Akzeptanz KI-basierter Systeme in der Fertigung zu erhöhen. (vgl. ebd. S. 3 f.)

Die Leitlinien der „High-Level Expert Group on AI“ (*Kraus, T. et al.* 2021: S. 16) der Europäischen Union für eine vertrauenswürdige KI unterstreichen weiterhin, dass Nachvollziehbarkeit maßgeblich zur Vertrauensbildung beiträgt. Das Fundament des Vertrauens in KI ruht demnach auf sieben Kernprinzipien:

1. Priorität menschlicher Steuerung und Überwachung (vgl. ebd.)
2. Technische Stabilität und Systemsicherheit (vgl. ebd.)
3. Schutz der Privatsphäre sowie qualitatives Datenmanagement (vgl. ebd.)
4. Offenheit durch Rückverfolgbarkeit, Erklärbarkeit und verständliche Kommunikation (vgl. ebd.)
5. Diversität, Gerechtigkeit und Verhinderung von Benachteiligung (vgl. ebd.)
6. Soziales und ökologisches Gemeinwohl (vgl. ebd.)
7. Verantwortung und Haftung (vgl. ebd.)

Innerhalb der sieben Kernprinzipien steht „Transparenz“ für die Eigenschaft von KI-Systemen, Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und verständlich zu machen. Die daraus resultierenden Informationen sollen den Anwender in klarer und zugänglicher Weise vermittelt werden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass White-Box-Modelle durch ihre Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Black-Box-Modellen überlegen sind. Dies bezieht sich besonders auf Bereiche, die erklärbare KI erfordern. Black-Box-Modelle wie neuronale Netze weisen zwar erste Ansätze von Erklärbarkeit auf, doch bestehen methodische Schwächen bei der Analyse und Darstellung. In Branchen wie Gesundheit und Finanzen schränkt der Mangel an Transparenz ihre Akzeptanz stark ein. (vgl. ebd. S. 82-85)

Weiterhin gelten hybride Ansätze, welche White-Box- und Black-Box-Modelle kombinieren, als vielversprechend um globale und lokale Erklärbarkeit zu ermöglichen. Während Tools wie SHAP für Einzelfallanalysen geeignet sind, bleibt eine umfassende Erklärbarkeit komplexer Systeme schwierig. Es fehlt zudem an regulatorischen Vorgaben, die den Einsatz transparenter KI fördern. Die Studie betont, dass interdisziplinäre Ansätze aus Informatik, Mathematik und Praxis notwendig sind, um anwendungsfreundlichere und effizientere Lösungen zu entwickeln. (vgl. ebd.)

3.2.2 Organisatorische Faktoren

Ein Thesenpapier des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie untersucht die Anwendung von KI im Unternehmenskontext. Ziel der Analyse war es, mögliche Implikationen für Unternehmen und Organisationen zu identifizieren, die sich aus der Weiterentwicklung von KI-Technologien ergeben könnten. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass KI sich nicht nur auf die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und Dienstleistungen auswirkt, sondern auch auf die Strukturierung von Organisationen, deren Aufbau sowie interne Prozesse. Hierarchien, Entscheidungswege und Abläufe werden zunehmend durch KI-gestützte Technologien ergänzt oder abgelöst. So ermöglicht KI beispielsweise die Analyse komplexer Daten für fundierte Entscheidungen oder die algorithmische Steuerung von Arbeitsabläufen, etwa bei dezentralen autonomen Organisationen (DAOs). (vgl. *Abdelkafi, N. et al.* 2019: S.30)

Zudem trägt der Einsatz von KI zur Automatisierung von Tätigkeiten bei. Mitarbeitende profitieren von virtuellen Assistenten, die Aufgaben wie die Organisation von Besprechungen oder die Erstellung von Protokollen übernehmen. Andere Aufgabenbereiche, wie etwa die Lagerlogistik bei Amazon, können vollständig durch intelligente Systeme und Robotik ausgeführt werden. Damit Organisationen diesen Wandel bewältigen können, ist es entscheidend, ihre Mitarbeitenden entsprechend durch Schulungen weiterzubilden, miteinzubinden und an veränderte Strukturen sowie Anforderungen anzupassen. (vgl. *Abdelkafi, N. et al.* 2019: S.30)

Zur Untersuchung der Akzeptanz KI-gestützter Arbeitssysteme bei Beschäftigten in Deutschland wurde bei einem Frühjahrskongress 2023 eine quantitative Studie entwickelt. Ziel war es, die Effekte von vertrauens- und akzeptanzfördernden Faktoren anhand von szenariobasierten Erhebungen zu analysieren. Hierfür wurde eine internetbasierte Umfrage mit 1363 Teilnehmenden durchgeführt. Die Resultate verdeutlichen die Relevanz der organisatorischen Faktoren für die KI-Akzeptanz. Es ist essenziell, dass Unternehmen Rahmenbedingungen wie eine technologieoffene Unternehmenskultur, transparente Kommunikationsprozesse und ein ausgeprägtes organisationales Vertrauen fördern. Eine innovationsorientierte Unternehmenskultur stärkt die Bereitschaft neue Technologien zu akzeptieren und vermittelt den Mitarbeitenden Wertschätzung für ihre Anregungen sowie Meinungen. Offene und ehrliche Kommunikation ermöglicht es, Unsicherheiten auszuräumen und Beteiligte umfassend über anstehende Veränderungen zu informieren. Organisationales Vertrauen vermittelt den Beschäftigten Sicherheit und unterstützt sie darin, ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Durch die Ergebnisse lässt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen den organisatorischen Voraussetzungen und dem Vertrauen der Mitarbeitenden in KI-gestützte Systeme schließen, unabhängig von der jeweiligen Autonomiestufe der Technologie. Diese Aspekte spielen eine zentrale Rolle bei der Bildung von Vertrauen sowie der Akzeptanzförderung und erleichtern die erfolgreiche Integration von KI-Lösungen. Die Erkenntnisse der Studie betonen, wie wichtig die Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren ist, um die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden zu steigern. So können Unternehmen das Potenzial von KI-basierten Arbeitssystemen voll ausschöpfen und sowohl Effizienz als auch Produktivität nachhaltig optimieren. (vgl. *Jung, M./ Garrel, J.* 2023: S. 1-6)

Für Unternehmen empfiehlt es sich nach den Erkenntnissen des HR-Reports 2024 von IBE und Hays ebenfalls den Einsatz von KI nicht unstrukturiert oder planlos anzugehen, sondern mit einem durchdachten und strategischen Ansatz. Im Vordergrund steht dabei die Überlegung, welche Ziele durch KI realisiert werden können und wie diese Technologie das bestehende Geschäftsmodell beeinflussen oder weiterentwickeln könnte. Ein unternehmensweiter Ansatz bedeutet, dass die Nutzung von KI nicht allein den einzelnen Abteilungen überlassen werden sollte. Vielmehr sind umfassende, abgestimmte und integrative KI-Lösungen mit Einbeziehung der Mitarbeitenden erforderlich. (vgl. *IBE/ Hays* 2024: S. 39)

3.2.3 Psychologische und soziale Faktoren

Die klassische Betriebswirtschaftslehre verwendet Regeln, Vorschriften und finanzielle Anreize um gewünschte Verhaltensweisen zu bewirken. Dabei wird angenommen, dass Individuen rational handeln. Allerdings weicht menschliches Verhalten häufig von der Idee des sogenannten „homo oeconomicus“ ab. An diesem Punkt knüpft die Verhaltenswissenschaft an, welche soziale sowie psychologische Mechanismen des menschlichen Habitus in betriebswirtschaftliche Fragestellungen integriert. (vgl. *Schaffner, M.* 2020: S. 195)

Die emotionale Dimension von Veränderungen ist entscheidend für deren Erfolg. Wie gut sich Mitarbeitende in einem Wandel zurechtfinden, hängt stark von ihrer subjektiven Wahrnehmung der eigenen Handlungskompetenz ab. Diese verändert sich im Verlauf des Wandels typischerweise in mehreren Phasen und werden im Folgenden kurz erläutert. Die 7 Phasen verdeutlichen, wie wichtig es ist, emotionale Reaktionen im Change Management für eine erfolgreiche KI-Implementierung zu berücksichtigen und gezielt zu begleiten. (vgl. *Streich, R. K.* 1997: S. 242 ff.; vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 416 f.)

1. **Schockphase:** Die unerwartete Veränderung löst Überforderung und Unsicherheit aus. Die eigene Fähigkeit zur Bewältigung wird als gering eingeschätzt. (vgl. ebd.)
2. **Verneinung:** Betroffene blenden den Veränderungsdruck aus, unterschätzen den Handlungsbedarf und überschätzen ihre bestehenden Kompetenzen. Diese Phase kann den Wandel erheblich behindern. (vgl. ebd.)
3. **Einsicht:** Erste Zweifel führen zu Selbstreflexion. Die Notwendigkeit zur Veränderung wird erkannt, doch das Vertrauen in die eigene Fähigkeit ist noch gering. (vgl. ebd.)
4. **Akzeptanz:** Die Veränderung wird angenommen, aber es fehlt noch an den nötigen Fertigkeiten zur Umsetzung. (vgl. ebd.)
5. **Ausprobieren:** Durch Versuch und Irrtum werden neue Verhaltensweisen erlernt. Rückschläge sind möglich, ebenso ein Rückfall in frühere Phasen. (vgl. ebd.)
6. **Erkenntnis:** Mit zunehmender Erfahrung steigt das Verständnis dafür, wann neue Methoden wirksam sind. Motivation und Kompetenz wachsen hierdurch. (vgl. ebd.)
7. **Integration:** Erfolgreiche neue Handlungsweisen werden dauerhaft übernommen. Die Veränderung ist dann psychologisch verankert. (vgl. ebd.)

Die Ergebnisse einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung (2020) zur Untersuchung von Einstellungen zu KI in deutschen Milieus zeigen Erkenntnisse hinsichtlich der Akzeptanz. Die Akzeptanz von KI wird demnach stark durch das Gefühl beeinflusst, die Technologie kontrollieren zu können. Menschen tendieren dazu Technologien positiver wahrzunehmen, wenn sie das Empfinden haben, deren Nutzung aktiv zu steuern und selbst mitgestalten zu können. Im Gegensatz dazu führt der Eindruck von Kontrollverlust oft zu Vorbehalten und Misstrauen. Die Mehrheit der Befragten ist davon überzeugt, dass sie bei den aktuell genutzten KI-Systemen ausreichend Kontrolle haben, was zu einer insgesamt positiven

Bewertung führt. Die Chancen, die durch KI entstehen, werden häufig höher gewichtet als die damit verbundenen Risiken. Trotzdem gibt es auch weit verbreitete Befürchtungen hinsichtlich potenzieller Gefahren. (vgl. *Arnold, N. et al. 2020: S. 25*)

Die Akzeptanz unterscheidet sich außerdem je nach Anwendungsfeld deutlich: In gesellschaftlichen Bereichen und bei der Kriminalitätsbekämpfung herrscht oft Skepsis. Dagegen werden in den Bereichen Mobilität und Gesundheit vor allem die Vorteile hervorgehoben. Im wirtschaftlichen Kontext zeigt sich eine gemischte Einschätzung. Hier stehen sich potenziellen Risiken und große Chancen gegenüber. Alle Befragten der Studie erwarten im Allgemeinen, dass KI einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel bewirken und den Arbeitsmarkt erheblich beeinflussen wird. Die genaue Ausgestaltung dieses Wandels ist jedoch noch unklar. KI könnte einerseits als Unterstützung dienen und Arbeitsprozesse erleichtern, andererseits jedoch auch Arbeitsplätze gefährden, insb. im Bereich repetitiver Tätigkeiten. Der potenzielle Verlust solcher Stellen wird als eine zentrale Herausforderung gesehen, da viele betroffene Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben könnten, sich an die neuen Anforderungen des Arbeitsmarkts anzupassen. Daher wird die Integration dieser Arbeitskräfte in alternative Beschäftigungsfelder als entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung betrachtet. Auch positive Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt wurden hervorgehoben, insb. in Bezug auf die Entlastung von Menschen. So wurde vermutet, dass KI vor allem schwere oder gefährliche Tätigkeiten übernehmen könnte. Darüber hinaus könnten Bereiche, in denen keine spezifisch menschlichen Fähigkeiten erforderlich sind, zunehmend von KI ausgeführt werden. Infolgedessen verschiebe sich menschliche Arbeit auf Tätigkeiten, die durch KI nicht ersetzt werden können, was neue Chancen für anspruchsvollere sowie kreative Aufgaben eröffnen könnte. (vgl. ebd. S. 25-33)

Die Akzeptanz von KI hängt also entscheidend davon ab, inwieweit Menschen die Technologie kontrollieren können. Solange die Entscheidungsmacht bei den Nutzern verbleibt, wird KI in der Regel positiver bewertet. Kritisch wird sie jedoch wahrgenommen, wenn eigenständige Entscheidungen der KI die menschliche Steuerung ausschließen. Auch die empfundene Fähigkeit, KI zu verstehen und zu nutzen, beeinflusst die Akzeptanz. Menschen, die sich sicher fühlen, mit KI umgehen zu können neigen dazu sie als unterstützend und weniger bedrohlich wahrzunehmen. Dies spiegelt das Machtverhältnis zwischen Mensch und Technologie wider. Sowohl objektive als auch subjektive Kontrolle spielt dabei eine zentrale Rolle. Darüber hinaus beeinflusst die Art der Informationen über KI die Einstellung: Optimistische Darstellungen fördern die Akzeptanz, während kritische oder negative Informationen Vorbehalte verstärken können. Nicht zuletzt ist der persönliche Nutzen entscheidend. Wird der Einsatz von KI als hilfreich für das eigene Leben betrachtet, steigt die Zustimmung. Fehlt ein solcher Mehrwert, führt dies häufig zur Ablehnung der Technologie. (vgl. ebd. S. 34 f.)

Folglich wird die Akzeptanz von KI stark durch soziale Rahmenbedingungen geprägt. Das Technologieakzeptanzmodell (TAM) bietet eine Erklärung dafür, warum Personen bestimmte Technologien, wie beispielsweise KI, nutzen oder ablehnen. Es wird häufig in der Marktforschung genutzt, um die Einführung und Verbreitung von Innovationen zu prognostizieren. Laut TAM (siehe Abb. 10) hängt

die Haltung einer Person gegenüber der Nutzung einer Technologie (Attitude Toward Using) von zwei zentralen Faktoren ab (vgl. *Schaffner, M.* 2020: S. 195 f.):

1. Der wahrgenommenen Nützlichkeit (Perceived Usefulness), also der subjektiven Einschätzung, dass eine Technologie die Arbeitsleistung verbessert. (vgl. ebd.)
2. Der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit bzw. Bedienbarkeit (Perceived Ease of Use), die den empfundenen Aufwand für das Erlernen und Anwenden der Technologie beschreibt. (vgl. ebd.)

Die Nutzungsabsicht (Behavioral Intention to Use) wird primär von der wahrgenommenen Nützlichkeit und der Einstellung zur Technologie beeinflusst. Dies führt letztlich zur tatsächlichen Nutzung oder Ablehnung (Actual System Use). Die wahrgenommene Nützlichkeit beschreibt die subjektive Einschätzung, inwieweit eine Technologie die Leistung zusätzlich oder verstärkt steigern kann. Hiervon lässt sich die Nutzungsintention ableiten, die als unmittelbare Voraussetzung für die Verhaltensakzeptanz gilt. Beide Konzepte verbinden somit Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz intensiver. Kritikpunkte am TAM betreffen die Annahme einer grundsätzlich positiven Haltung gegenüber neuer Technologie sowie die begrenzte Beeinflussbarkeit bestimmter Faktoren, was die praktische Anwendung zur Akzeptanzförderung erschwert. (vgl. *Schaffner, M.* 2020: S. 195 f.; vgl. *Watanabe, A. et al.* 2023: S. 280)

Abb. 10: TAM (vgl. *Watanabe, A. et al.* 2023: S. 280)

Die Resultate einer Beobachtungsstudie von Scheuer (2020) zur Akzeptanz von KI basieren auf dem TAM und erweitern es um soziale, kognitive und psychologische Einflussfaktoren zum TAM 2 und weiterhin zum TAM 3. Dabei fließen empirische Studien ein. Diese zeigen, dass Kontrolle, Vertrauen und individuelle Kompetenzen die Wahrnehmung und Akzeptanz von KI beeinflussen. Auch hier bestätigt sich, dass es besonders bedeutsam ist, wie sehr Menschen das Gefühl haben die Kontrolle über KI-Systeme zu behalten. Eine offene gesellschaftliche Diskussion über Verantwortlichkeiten und klare rechtliche Regelungen fördert das Vertrauen in die Technologie. Ebenso tragen soziale Normen und der Einfluss prominenter Meinungsführer dazu bei, wie KI von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Insb. das Vertrauen in Unternehmen und Institutionen, die KI entwickeln und

einsetzen, spielt demnach eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Akzeptanz. (vgl. *Scheuer, D.* 2020: S. 41 ff.)

Bei der Entwicklung einer KI sollte deren Gestaltung frühzeitig an den Aufgaben und Zielen ausgerichtet werden. Dient die KI zur Vermittlung komplexer Inhalte empfiehlt sich ein geringes Verkörperungsniveau, um die Nutzer auf sachliche Inhalte zu fokussieren. In diesem Fall steht der wahrnehmbare Nutzen über der Persönlichkeitsgestaltung. Für emotionale Anwendungsfälle, wie beispielsweise bei einem Vertriebsavatar, ist eine hohe menschliche Verkörperung sinnvoll, um Emotionen zu fördern. Eine sympathische, zielgruppengerechte Persönlichkeit kann die Akzeptanz zusätzlich steigern. Vertrauen ist unabhängig vom Einsatzbereich essenziell und entsteht durch Transparenz: konsistente Persönlichkeit, spezialisierte Intelligenz, zuverlässige Ergebnisse und nachvollziehbare Prozesse. Generell sollte KI die menschliche Intelligenz ergänzen und nicht ersetzen. Die Kontrolle liegt bleibt in erster Linie beim Menschen und Datensicherheit sowie Eigentumsrechte an Erkenntnissen müssen klar geregelt sein. (vgl. ebd. S. 136)

In einer weiteren umfassenden Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurden die Auswirkungen von KI auf Arbeitsmärkte anhand von 96 Fallstudien in OECD-Ländern untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass das Beschäftigungsniveau stabil geblieben ist, obwohl häufig Ängste vor einem Arbeitsplatzverlust bestehen. Trotz der Implementierung von KI-Technologien bleibt die Gesamtbeschäftigung bisher weitgehend konstant. Arbeitsplatzverluste sind selten, da Unternehmen betroffene Mitarbeitende häufig umschulen oder durch natürliche Fluktuation abbauen. Tätigkeiten, die Empathie, soziale Interaktion oder strategisches Denken erfordern, bleiben weiterhin den Menschen vorbehalten. KI verändert Arbeitsprofile und verschiebt Schwerpunkte auf Tätigkeiten, bei denen Menschen weiterhin Wettbewerbsvorteile haben, anstatt bestehende Stellen vollständig abzubauen. Die Automatisierung monotoner, gefährlicher oder körperlich belastender Aufgaben erhöht die Motivation und Sicherheit der Beschäftigten. Gleichzeitig bringt die Nutzung von KI Herausforderungen, wie gestiegene Arbeitsintensität und neue Leistungsanforderungen mit sich, was bei den Beschäftigten Stress auslösen kann. Auch hier zeigt sich, dass Unternehmen, die ihre Beschäftigten aktiv in die Entwicklung und Implementierung von KI einbeziehen und umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, Ängste minimieren und die Akzeptanz fördern. In Deutschland und Österreich spielen Betriebsräte eine zentrale Rolle bei der Mitgestaltung solcher Prozesse. (vgl. *Milanez, A.* 2023: S. 15 f.)

Des Weiteren beleuchten die Ergebnisse der empirischen Studie des HR-Reports 2024 der Hays AG und des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE, dass Unternehmen Themen rund um KI stets offen und transparent kommunizieren sollten. KI ruft bei Mitarbeitenden oft Besorgnis und Unsicherheiten hervor, beispielsweise durch Ängste vor Jobverlust oder Zweifel am Schutz ihrer Daten. Aus diesem Grund ist es wichtig, die "Black Box" KI so transparent, nachvollziehbar und zugänglich wie möglich zu gestalten. (vgl. *IBE/ Hays* (Hrsg.) 2024: S. 39)

Eine qualitative Analyse zur Akzeptanz in KI-gestützten industriellen Arbeitssystemen untersuchte Einflussfaktoren für eine arbeitnehmerfreundliche Einführung von KI-Technologien. Es wurden Interviews mit 15 Teilnehmenden aus

den Bereichen Produktion, Management und Forschung durchgeführt. Die Resultate bestätigen ebenso, dass Offenheit, transparente Kommunikation und praxisnahe Schulungen maßgeblich zur Akzeptanz beitragen. Mitarbeitende erwarten eine verständliche Erklärung zur Funktionsweise der KI-Systeme sowie deren Nutzen im beruflichen Alltag. Auch Führungskräfte sollten den unternehmerischen Mehrwert, wie beispielsweise Effizienzsteigerungen, klar vermitteln. Ein Leitbild mit ethischen Richtlinien könnte die Implementierung zusätzlich unterstützen. Der Grad der Eigenständigkeit der KI-Systeme wirkt sich direkt auf das Vertrauen der Nutzenden aus: Je autonomer das System arbeitet, desto größer sind Vorbehalte und Unsicherheiten. Insb. bei vollautomatisierten Systemen sind daher gezielte Maßnahmen erforderlich, um Skepsis abzubauen. In der Praxis bedeutet dies ebenfalls, dass Unternehmen neben technischen Anforderungen vor allem den menschlichen Aspekt berücksichtigen müssen, um die Akzeptanz und das Vertrauen in KI-basierte Systeme langfristig zu fördern. (vgl. *Jung, M. et al. 2022: S. 781ff.*)

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2021, welche durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, zielt darauf ab ein Forschungsmodell für einen mitarbeiterfreundlichen KI-Vertrauensprozess zu entwickeln um die Einführung von KI-Systemen zu erleichtern. In einer qualitativen Studie wurden 15 Personen aus Management, KI-Expertise und industrieller Produktion befragt. Die Interviews kombinierten halbstrukturierte Fragen mit szenariobasierten Ansätzen, um die Akzeptanz unterschiedlicher Autonomiestufen von KI-Systemen zu analysieren. Die Szenarien reichten von unterstützenden über teilautonome bis hin zu vollautonomen Systemen im Logistikbereich. Die Ergebnisse unterstreichen, dass eine erfolgreiche Implementierung von KI-Systemen durch eine frühzeitige und transparente Kommunikation sowie eine aktive Einbindung der Mitarbeitenden gefördert werden kann. Besonders Führungskräfte sollten offen über die Funktionsweise, den Nutzen und mögliche Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsicherheit informieren, um Vorbehalte abzubauen. Die Erkenntnisse der Studie zeigen, dass das Vertrauen von der Einstellungsakzeptanz, der Handlungsakzeptanz sowie der Nutzungsakzeptanz abhängig ist. Vorerst müssen aber die Vorbedingungen erfüllt sein, damit dieses Vertrauen aufgebaut werden kann. Dabei ist die Einstellungsakzeptanz die grundsätzliche Wissen gegenüber KI, die Handlungsakzeptanz als die Bereitschaft zur Interaktion sowie die Nutzungsakzeptanz im Sinne der tatsächlichen Anwendung. Vertrauen bildet sich erst dann, wenn diese Ebenen aufeinander aufbauen und durch geeignete Rahmenbedingungen unterstützt werden. Hierzu zählt insb. das entdecken als auch beseitigen von Störfaktoren. Hierdurch ergeben sich konkrete Ansatzpunkte, wie Organisationen durch gezielte Maßnahmen Vertrauen in KI fördern können, etwa durch klare Kommunikation und Aufklärung. (vgl. *Jung, M./ Garrel, J. 2021: S. 37-43*)

Außerdem beschreibt die Diplom-Psychologin Mohnert in einem Artikel einen wesentlichen Punkt im Bezug auf Konfliktlösungsprozesse und KI. Es wird die Hoffnung aufgezeigt, dass KI eine objektive Lösung bietet, um zerstrittene Parteien zu einer Einigung zu bewegen. Die Realität ist jedoch komplexer, da der Algorithmus weder objektiv noch neutral in seiner Entscheidungsfindung ist. Es wird darauf hingewiesen, dass menschliche Konflikte oft auf verschiedenen Ebenen, wie unterschiedlichen Interessen oder unklaren Zielwegen beruhen. KI kann in der

Theorie dazu beitragen, durch die schnelle Verarbeitung großer Datenmengen und die Erstellung von Vorschlägen, basierend auf Mustern aus historischen Daten, einen praktischen Nutzen zu erzielen. Die Autorin warnt jedoch davor, dass KI aufgrund ihrer Funktionsweise, die auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruht, keine echte Bedeutung oder Weltverständnis hat und daher Fehler sowie falsche Ausgaben erzeugen kann. Als ein weiteres Problem wird die Qualität der Trainingsdaten der KI genannt, die bereits menschliche Verzerrungen und Diskriminierungen enthalten können. Dies führt dazu, dass die KI diese Vorurteile möglicherweise verstärkt, anstatt objektive als auch faire Vorschläge zu generieren. Darüber hinaus betont Mohnert, dass KI die psychologischen und zwischenmenschlichen Aspekte von Konflikten nicht lösen kann. Zum Beispiel die Akzeptanz des Vorschlags durch die Parteien oder das psychologische Verhalten, das mit den jeweiligen Rollen im Konflikt verbunden ist. Die KI kann den menschlichen Faktor, der oft eine entscheidende Rolle bei der Konfliktlösung spielt nicht ersetzen. Neben den Einflussfaktoren auf psychologische Aspekte wird im folgenden Unterkapitel die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI für die KI-Einführung analysiert. (vgl. *Mohnert, A. 2023: S. 199-203*)

3.3 Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI

Die gesellschaftliche Akzeptanz von KI spielt für Unternehmen eine entscheidende Rolle, da sie den Erfolg bei der Einführung und Nutzung der Technologie maßgeblich beeinflusst. Ängste vor Kontrollverlust, Massenarbeitslosigkeit oder der Unverständlichkeit dieser Technologie prägen den öffentlichen Diskurs über KI. Sensationalistische Aussagen und mediale Schlagzeilen verstärken diese Unsicherheiten, wodurch eine sachliche Auseinandersetzung erschwert wird. Dies könnte die Innovationsgeschwindigkeit hemmen und im Extremfall zur Ablehnung der Technologie führen. Dennoch treiben Staaten wie China und Russland die KI-Entwicklung bereits intensiv voran und nutzen dies zum strategischen Vorteil. (vgl. *Vocelka, A. et al. 2021: S. 17 ff.*)

Der Versuch KI international einheitlich zu regulieren, scheitert bislang an ihrem wirtschaftlichen Potenzial sowie kulturellen Unterschieden. Stattdessen sollte der Fokus darauf liegen die Integration von KI als Evolution zu gestalten, um den Wandel positiv zu erleben. Für Unternehmen ist es entscheidend die Chancen von KI zu erkennen und gezielt zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Corporate Social Responsibility (CSR) und ihr Weiterentwicklung spielen dabei eine zentrale Rolle. CSR bezeichnet im Allgemeinen die unternehmerische Verantwortung für gesellschaftliche und ökologische Aspekte im Rahmen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. (vgl. *Vocelka, A. et al. 2021: S. 17 ff.*; vgl. *Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2025*)

Um divergierende Interessen auszubalancieren und Monopolisierungen entgegenzuwirken, sollten Unternehmen ihre CSR-Strategie um eine Corporate Digital Responsibility (CDR) erweitern. Während CSR primär ökologische und soziale Herausforderungen der physischen Welt adressiert, konzentriert sich CDR auf digitale Verantwortung. Dazu zählen ein ethischer und transparenter Umgang mit Daten, die nachvollziehbare Kommunikation von Prozessen, der verantwortungsbewusste Einsatz KI, die Förderung der langfristigen Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitenden sowie eine ressourcenschonende

Gestaltung des Energieverbrauchs digitaler Technologien. (vgl. *Bundesministerium für Arbeit und Soziales* 2025)

Dies bedeutet konkret, dass Unternehmen gezielte Maßnahmen ergreifen können. Hierzu zählen eine klare Datenverarbeitung, vereinfachte Genehmigungsstrukturen, gezielte Weiterbildungsprogramme, eine anpassungsfähige Unternehmenskultur sowie die konsequente Implementierung energieeffizienter Technologien. Es gilt zu bedenken, dass CSR noch ein junges Konzept ist das Zeit und Einsatz erfordert um sich auf Augenhöhe mit CSR zu etablieren. Unternehmen sollten CDR nicht als Belastung, sondern als strategischen Vorteil betrachten. Eine Studie der Smart-Data-Begleitforschung (2015–2018) zeigte bereits, dass Datenschutz und transparente Datenverarbeitung zunehmend Kaufentscheidungen beeinflussen und als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb dienen können. In der digitalen Wirtschaft bleibt das Vertrauen ein zentraler Erfolgsfaktor. Durch eine verantwortungsbewusste CDR-Strategie entsteht im Idealfall ein gemeinsamer Vorteil, von dem Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen profitieren können. (vgl. ebd.)

Obwohl KI in der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt, bleibt sie in der Gesellschaft bislang eine Randerscheinung. Laut einer Onlineumfrage von 2024 des „BSI Artificial Intelligence (AI) Think Tank“ des Brand Science Institute waren knapp 15% der 1.683 Probanden mit KI vertraut, während ca. 11% kaum oder gar keinen Bezug zu dieser Technologie hatten. Ziel der Untersuchung war es, die Akzeptanz von KI zu bewerten und deren Verbreitung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu analysieren. Wie in den Ergebnissen in Abb. 11 zu sehen ist, haben die mit KI vertrauten Probanden bezüglich allen vier befragten Bereichen (Verbesserung des Privatlebens, Verbesserung der Arbeit, positiv für die Menschheit und zukünftige Nutzungsbereitschaft) eine positivere Einstellung zu KI. (vgl. *Brand Science Institute* 2024a)

Soziale Akzeptanz von KI in Deutschland

Repräsentative Onlineumfrage mit 1.683 Probanden im Alter zwischen 18-70 Jahren

Abb. 11: Soziale Akzeptanz von KI in Deutschland (vgl. *Brand Science Institute* 2024a)

Laut Dr. Nils Andres, Gründer des Brand Science Institute, ist der Kenntnisstand zwar unabhängig vom Geschlecht, jedoch alters- und bildungsabhängig. Jüngere und akademisch gebildete Personen haben einen stärkeren Bezug zu KI. Normalerweise steigt mit wachsender Vertrautheit einer Technologie deren Akzeptanz. Bei KI ist dies nicht immer der Fall: Auch Personen mit Erfahrung bleiben trotzdem oftmals kritisch oder neutral. Ein zentrales Problem ist die Unsicherheit über Einsatzmöglichkeiten und Folgen von KI. Diese besteht sowohl bei Laien als auch bei jenen, die mit KI vertraut sind. Laut Andres erschwert die rasante Entwicklung von KI eine fundierte Meinungsbildung über Nutzen und Risiken. (vgl. ebd.)

Ähnlich wie bei früheren technologischen Umbrüchen gibt es erhebliche Vorbehalte gegenüber KI. Besonders ältere und weniger gebildete Menschen zeigen eine ausgeprägte Skepsis. Dennoch zeigt sich: Je intensiver sich jemand mit KI auseinandersetzt, desto eher werden die Potenziale positiv bewertet. Die Studie empfiehlt daher, Menschen gezielt an KI heranzuführen. Insb. durch niedrigschwellige Anwendungen, die ohne ein Risiko genutzt werden können. Dr. Andres betont, dass mangelnde Anleitung die Nutzung hemmt und die Einführung verzögert. Als beispielhaftes Vorbild für eine erfolgreiche digitale Integration dient Google. Die intuitive Suchmaske erleichterte die Verbreitung und Integration in den Alltag. (vgl. ebd.)

4 Anforderungen der KI-Einführung

Innerhalb dieses Kapitels werden die wesentlichen Anforderungen der Ausgestaltung eines Change-Management-Prozesses für die Einführung von KI analysiert. Hierfür kommt es zuerst zur Untersuchung der Herausforderungen die Unternehmen überwinden müssen, um KI erfolgreich einzuführen. Anschließend wird aufgezeigt, welche Erfolgsfaktoren geeignet sind, um diese Herausforderungen bewältigen zu können. Darüber hinaus beleuchten die Potenziale, weshalb sich die Einführung von KI lohnt. Hierbei soll durch die Analyse von Studien praxisnahe Einblicke geliefert werden.

4.1 Herausforderungen der KI-Einführung

In den folgenden Unterkapiteln werden die wesentlichen technologischen, organisatorischen sowie psychosozialen Herausforderungen bei der Einführung von KI in Unternehmen systematisch untersucht. Ein zentrales Spannungsfeld entsteht aus der Notwendigkeit, komplexe KI-Systeme sowohl verständlich als auch transparent zu gestalten, um das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewinnen. Insb. die Geschwindigkeit, mit der neue Systeme eingeführt werden, und die daraus resultierende Überforderung stellen das Change Management vor erhebliche Aufgaben.

4.1.1 Technologische und organisatorische Herausforderungen

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in der Wirtschaft wird der Bedarf an transparenten und leicht verständlichen Erklärungsansätzen für KI voraussichtlich deutlich zunehmen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gilt es sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen zu meistern. Sechs zentrale Herausforderungen werden im Folgenden aufgeführt (vgl. *Kraus, T. et al.* 2021: S. 4):

1. Entwicklung von integrativen Ansätzen, die datenbasierte und wissensbasierte Methoden sowie transparente (White-Box-) und intransparente (Black-Box-) Modelle vereinen. (vgl. ebd.)
2. Berücksichtigung verhaltens- und kognitionswissenschaftlicher Faktoren, wie die Bewertung von Erklärungsqualität, die Anpassungsfähigkeit von Erklärungen an Anwender und die Verständlichkeit ganzheitlicher KI-Systeme. (vgl. ebd.)
3. Klassifizierung von Anwendungs- und Risikobereichen, um den notwendigen Erklärungsbedarf abzuleiten. (vgl. ebd.)
4. Definition standardisierter Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von KI, unterstützt durch klare rechtliche Vorgaben und Zulassungsprozesse. (vgl. ebd.)
5. Schaffung von Rahmenwerken für die Zertifizierung und fortlaufende Überprüfung adaptiver KI-Systeme im produktiven Einsatz. (vgl. ebd.)
6. Entwicklung umfassender Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Fachleute, um die Erklärbarkeit und Transparenz von KI-Systemen bewerten zu können. (vgl. ebd.)

Eine wachsende Herausforderung im Change Management mit der Einführung von KI ist zudem der sogenannte Technostress. Dieser wurde erstmals in den 1980er-Jahren nach Brod beschrieben und bezeichnet stressbedingte Belastungen, die durch den direkten oder indirekten Einsatz von Technologien entstehen. Besonders in Veränderungsprozessen kann die schnelle Einführung komplexer Technologien dazu führen, dass Mitarbeitende das Gefühl haben, nicht ausreichend kompetent oder vorbereitet zu sein. Technostress kann die Produktivität senken und negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Dazu zählen abnehmende Arbeitszufriedenheit, geringere Mitarbeiterbindung sowie Erschöpfung und Burnout. Forschungsergebnisse identifizieren die sechs folgenden Technostressoren, die Stress im Umgang mit Technologien auslösen können. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 341ff.)

1. Technologieüberlastung: Informationsflut durch zahlreiche digitale Kanäle führt zur Überforderung. (vgl. ebd.)

2. Technologieinvasion: Ständige Erreichbarkeit verhindert Erholung und erhöht den Stress. (vgl. ebd.)

3. Technologieunzuverlässigkeit: Fehlfunktionen von Programmen oder Geräten verursachen Stress, insb. bei wichtigen Terminen. (vgl. ebd.)

4. Technologiekomplexität: Überfordernde Systeme übersteigen oft die technologischen Fähigkeiten der Nutzer. (vgl. ebd.)

5. Technologieunsicherheit: Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung, insb. in repetitiven Tätigkeiten. (vgl. ebd.)

6. Technologieungewissheit: Sorgen, ob die eigenen Kompetenzen mit dem technologischen Fortschritt mithalten können. (vgl. ebd.)

Um gegen die Herausforderung von Technostress durch KI vorzubeugen, sollten im Change Management Maßnahmen zur Schulung der Mitarbeitenden transparente Kommunikation und die Schaffung von Erfahrungsräumen mit der neuen Technologie umgesetzt werden. (vgl. ebd.)

4.1.2 Psychologische und soziale Herausforderungen

Die Integration von KI in Organisationen steht trotz ihrer rasant fortschreitenden technologischen Entwicklung noch am Anfang. Um KI erfolgreich und menschenzentriert in Arbeitsprozesse einzubinden, ist es unerlässlich, neben den technischen und organisatorischen Faktoren die psychologischen sowie sozialen Aspekte einzubeziehen. Andernfalls könnten Widerstände, mangelnde Akzeptanz oder technikbedingter Stress die Einführung erheblich erschweren. (vgl. ebd. S. 347)

Ein zentraler Ansatz ist es, Mitarbeitende frühzeitig in den Prozess einzubinden und Erfahrungsräume mit der Technologie zu schaffen. Hierbei sollte es Gelegenheiten geben, KI auszuprobieren und ihre Möglichkeiten zu erkunden. Dies

fördert das Vertrauen, reduziert Unsicherheiten und hilft Vorurteile abzubauen. Da viele KI-Systeme aufgrund ihrer Komplexität schwer verständlich sind, kann erklärbare KI (XAI) Transparenz schaffen, indem sie nachvollziehbar macht wie die Technologie arbeitet und Entscheidungen trifft. Zusätzlich sollten Rückmeldungen der Beschäftigten systematisch erfasst und ihre Bedenken ernst genommen werden. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 347)

Der Einsatz von KI kann bestehende Arbeitsbereiche verändern oder in menschliche Domänen eingreifen, was Unsicherheiten oder Ängste auslösen kann. Besonders wenn Tätigkeiten potenziell automatisiert werden oder KI eigenständig Entscheidungen trifft, ist ein sensibles Vorgehen relevant, um die Akzeptanz zu fördern und mögliche Befürchtungen gezielt anzusprechen. Darüber hinaus sollte die Rolle der KI in der Organisation klar definiert und offen kommuniziert werden. Genauer gesagt ob sie als unterstützendes Werkzeug, beratender Assistent oder autonomer Akteur agiert. Die Transparenz darüber, welche Funktion sie im Arbeitsprozess einnimmt ist entscheidend, um Vertrauen und Akzeptanz bei den Mitarbeitenden zu gewinnen. (vgl. ebd.)

Die Einführung von KI bringt zudem als Herausforderung den Aufbau neuer Kompetenzen. Beschäftigte sollten nicht nur technische Fähigkeiten erlernen, sondern auch soziale und kommunikative Kompetenzen entwickeln. Diese sind für eine effektive Zusammenarbeit mit der Technologie notwendig. Jenes umfasst sowohl den Umgang mit neuen Arbeitsabläufen als auch das Verständnis für die MMI. Schließlich ist die Einführung von KI häufig mit einem kulturellen Wandel verbunden. Dieser Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt erfordert Zeit und gezielte Maßnahmen, um die Organisation auf den Umgang mit der neuen Technologie vorzubereiten. Dabei sollten Offenheit und Akzeptanz gegenüber KI als integrativen Bestandteil des Arbeitsalltags gefördert werden. Durch die frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden, die Berücksichtigung psychosozialer Faktoren, eine klare Rollendefinition, gezielte Kompetenzentwicklung und die aktive Gestaltung eines kulturellen Wandels, können Unternehmen die Herausforderungen bei der Einführung von KI gezielt angehen und die Potenziale der Technologie ausschöpfen. (vgl. ebd. S. 347 f.)

Um das Potenzial von KI-Technologien optimal auszuschöpfen, stehen Unternehmen vor der grundlegenden Herausforderung, ausreichende Datenmengen in hoher Qualität bereitzustellen. Zusätzlich stellen die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von KI-gestützten Entscheidungen zentrale Hürden dar. Hierbei ergeben sich Fragen zur Verlässlichkeit fehlerhafter Ergebnisse und zur Zuständigkeit bei Problemen, welche entscheidend für die Akzeptanz der Beschäftigten sind. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich durch hohe Investitionen, die komplexe Integration von KI-Systemen sowie den Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden, die häufig noch einen niedrigen digitalen Erfahrungsstand aufweisen. (vgl. *Abdelkafi, N.* 2019: S. 31)

Eine Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) aus dem Jahr 2021 analysierte die Herausforderungen, welche mit der Einführung von KI entstehen, für Organisationen in Deutschland. Durch eine repräsentative Befragung von rund 1.000 jungen sowie mittelständischen Unternehmen ergeben sich fünf Schlüsselaspekte, die aus Sicht der Firmen entscheidend für die stärkere Integration

von KI in Geschäftsmodelle und Prozesse sind. Diese Aspekte werden durch weitere Quellen ergänzt, um die Repräsentation sicherzustellen. (vgl. *BMWi* (Hrsg.) 2021: S. 6)

1. Kosten und Finanzierung

Die größten Hindernisse für Unternehmen, die KI einsetzen, sind die hohen Investitionen für Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen. Besonders junge und kleine Firmen sowie solche mit geringer Reife in der KI-Technologie sind stark betroffen. Gleichzeitig mangelt es häufig an finanziellen Mitteln bei Geschäftspartnern, um gemeinsame Projekte zu realisieren. Daher sehen KI-nutzende Unternehmen die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen als vorrangig. International wird Deutschland in diesem Bereich als rückständig wahrgenommen. Für Unternehmen ohne aktive KI-Anwendung sind hohe Kosten weniger entscheidend, dennoch bleibt eine Förderung notwendig, um den Einstieg zu erleichtern und Unsicherheiten abzubauen. (vgl. ebd.)

2. IT-Infrastruktur

Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist für Unternehmen ohne KI-Nutzung die wichtigste Voraussetzung, um KI-Lösungen einzuführen. Auch für KI-erfahrene Unternehmen spielt der Ausbau der IT-Systeme eine zentrale Rolle. Vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als KI-Standort zu verbessern. (vgl. ebd.)

3. Fachkräfte

Ein breites Angebot an qualifizierten KI-Fachkräften ist essenziell, damit Unternehmen das volle Potenzial ihrer KI-Anwendungen nutzen können. Trotz des international ungünstigen Fachkräftemarkts in Deutschland steht dieses Thema bei den Unternehmen an dritter Stelle der Prioritäten. Bei Unternehmen, die noch keine KI einsetzen, sind Weiterbildungsangebote und Fachkräfte besonders für größere Firmen relevante Einstiegshilfen. (vgl. ebd.)

4. Unzureichende Akzeptanz

Sowohl KI-nutzende als auch KI-interessierte Unternehmen sehen eine stärkere Sensibilisierung und Akzeptanz der Öffentlichkeit für KI-Technologien als zentralen Handlungsbedarf. Mehr Vertrauen der Anwender und eine breitere gesellschaftliche Offenheit werden als Schlüssel für die Förderung von KI gesehen. Deutschland schneidet in diesem Bereich im internationalen Vergleich besonders schlecht ab. (vgl. ebd.)

Ferner stellt die Akzeptanz von KI in kundenorientierten Anwendungen eine erhebliche Herausforderung dar. Besonders ältere Zielgruppen können aufgrund begrenzter Technologieaffinität automatisierte Interaktionen ablehnen. Unabhängig von Alter oder sozialem Hintergrund bestätigt Odoi ebenfalls, dass häufig psychologische Barrieren wie empfundene Komplexität, wahrgenommene Risiken oder Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit die Akzeptanz bestehen. Unternehmen sollten diesen Hürden mit gezielten Maßnahmen zur Akzeptanzförderung begegnen, beispielsweise durch transparente Kommunikation

der Vorteile und die Umsetzung effektiver Datenschutzrichtlinien. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 145*)

5. Daten und Cloud-Lösungen

Der eingeschränkte Zugang zu externen Daten stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für Deutschland dar. Datenschutz und Datensicherheit gehören zu den großen Herausforderungen für KI-nutzende Unternehmen. Sicherheitszertifizierte Cloud-Dienste mit hoher Datenschutzkonformität werden als essenziell angesehen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und den Einstieg in KI-Anwendungen zu erleichtern. (vgl. *BMWi (Hrsg.) 2021: S. 6*)

Die Regulierung von KI in der EU war lange durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geprägt, die Unternehmen vor Schwierigkeiten stellte. Prinzipien wie Zweckbindung, Datenminimierung, menschliche Entscheidungsbeteiligung und Transparenz behindern oft die Anforderungen moderner KI-Systeme. Die Zweckbindung begrenzt Datenverwendung, während Datenminimierung die Modellqualität einschränkt. Menschliche Kontrolle reduziert die Effizienz autonomer Systeme und Transparenzanforderungen kollidieren mit der Komplexität von Deep-Learning-Modellen. Es existieren Ansätze zur Nachvollziehbarkeit, diese stoßen jedoch an technologische Grenzen. Mit dem sogenannten AI Act will der EU-Gesetzgeber eine Balance zwischen Innovationsförderung und Verbraucherschutz schaffen. Das Ziel ist es, klare Regeln für KI zu setzen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu gefährden. Die Wirkung des Gesetzes bleibt abzuwarten. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Systeme rechtlichen Vorgaben entsprechen und gleichzeitig Innovation fördern. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 145 f.*)

4.2 Erfolgsfaktoren der KI-Einführung

Um zentrale Einflussgrößen auf den Implementierungserfolg zu identifizieren, werden weitere aktuelle wissenschaftliche Studien herangezogen und miteinander in Beziehung gesetzt. Ziel ist es, die Erkenntnisse unterschiedlicher Untersuchungen zu bündeln und daraus wesentliche Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Integration von KI in Unternehmen abzuleiten.

Eine deutschlandweite Studie des Brand Science Instituts aus dem Jahr 2024 untersuchte mit 361 Führungskräften die Erfolgsfaktoren und deren Einfluss auf die erfolgreiche Einführung von KI. Ziel der Studie war es, Unternehmen ein klares Verständnis über KI zu vermitteln um den Implementierungsprozess zu optimieren. Die Studie zeigt, dass der KI-Einsatz oft zu operativ und kurzfristig erfolgt, was zu Enttäuschungen führt. Eine strukturierte, transparente Einführung unter Berücksichtigung der identifizierten Erfolgsfaktoren ist entscheidend für eine nachhaltige Verankerung von KI im Unternehmen. Die Resultate zeigen, dass sechs Erfolgsfaktoren eine zentrale Rolle spielen. Diese werden im Folgenden kurz aufgeführt. (vgl. *Brand Science Institute 2024b*)

1. **KI-Strategie:** Ein klares Budget und die Unterstützung durch das Top-Management sind entscheidend. Unternehmen mit ersten Erfolgen in

Abteilungen profitieren von einer schnellen und zentralisierten Steuerung. (vgl. *Brand Science Institute 2024b*)

2. **KI-Daten:** Unternehmen mit einer gepflegten digitalen Infrastruktur und optimiertes Datenmanagement haben höhere Erfolgchancen. Ein Mangel in diesen Bereichen erschwert die Implementierung. (vgl. ebd.)
3. **KI-Know-How:** Ein fundiertes Wissen über KI und die Fähigkeit, Talente zu gewinnen sind unerlässlich. Kontinuierliche Weiterbildung und Investitionen in Mitarbeiterqualifikation fördern den langfristigen Erfolg. (vgl. ebd.)
4. **KI-Kultur:** Die Akzeptanz der Mitarbeiter und eine agile Unternehmenskultur sind entscheidend. Unternehmen, die Wandel und Agilität verinnerlicht haben profitieren stärker von KI. (vgl. ebd.)
5. **KI-Compliance:** Regulatorische Hürden und ethische Herausforderungen bremsen die Implementierung, da sie Effizienz und Skalierbarkeit beeinträchtigen. (vgl. ebd.)
6. **KI-Performance:** Eine hohe Transparenz und kontinuierliche Kommunikation sind ausschlaggebend für den Erfolg, da sie die Mitarbeitermotivation und das Engagement fördern. (vgl. ebd.)

Abb. 12: Erfolgsfaktoren der KI-Einführung (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 94*)

Nach dem Head of Sales Dr. Tawia Odoi bei Amazon Web Services gibt es ebenfalls sechs entscheidende Erfolgsfaktoren bei der Einführung von KI. Es handelt sich um Ergebnisse seiner Doktorarbeit, welche sich mit tiefgreifender Forschung sowie Experteninterviews zum Thema Erfolgsfaktoren von KI beschäftigt. Diese Erfolgsfaktoren sind in Abb. 12 dargestellt und werden im Folgenden näher beleuchtet. (vgl. ebd. S. 93)

1. Topmanagement und Fachbereichsführung einbeziehen

Der Support von Vorstand und Geschäftsleitung ist unverzichtbar, um KI-Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Entsprechende Projekte erfordern hohe Investitionen und bergen Unsicherheiten, vor allem durch ihre agile und

experimentelle Natur. Ohne das entschlossene Bekenntnis der Führung droht ein frühzeitiger Abbruch, aufgrund von einem ausbleibenden kurzfristigen Erfolg. KI geht über Automatisierung hinaus und kann neuartige Geschäftsmodelle schaffen. Solche Transformationen verlangen eine strategische Ausrichtung und aktive Förderung durch das Topmanagement, das kulturellen Wandel und Innovation aktiv vorantreibt. Weiterhin sind Werte wie datenbasierte Entscheidungen und Transparenz essenziell und sollten von Führungskräften auf allen Ebenen vorgelebt werden. Besonders das mittlere Management spielt eine Schlüsselrolle, da es Wissen über Prozesse, Ressourcen und Entscheidungsbefugnisse vereint. Als Vermittler zwischen operativer Ebene und Unternehmensleitung können sie Anwendungsfälle identifizieren und die Einführung von KI vorantreiben. Wie Herr Burggraaf der Boston Consulting Group betont, gelingt dies nur in interdisziplinären Teams, die gemeinsam Geschäftslogiken definieren und Datenquellen erschließen. So kann das mittlere Management nicht nur Effizienz steigern, sondern auch maßgeblich zur digitalen Transformation beitragen. (vgl. *Odoi, T.* 2024: S. 94 ff.)

2. Kollaborative Organisationsmodelle

Mit zunehmender KI-Kompetenz im Unternehmen übernehmen agile Teams, bestehend aus interdisziplinären Experten, eine immer zentralere Rolle. Data Scientists werden hierbei direkt in die Produktteams integriert, um deren spezifische Anforderungen effizient umzusetzen. Diese enge Kooperation steigert die Geschwindigkeit und Qualität der Ergebnisse erheblich, da die Experten sich auf die Herausforderungen eines bestimmten Bereichs fokussieren können. Der Grad der Zentralisierung von Data-Science-Ressourcen hängt von mehreren Faktoren ab: der Standardisierung von Prozessen, der technologischen Reife der Organisation sowie der Verfügbarkeit und Spezialisierung von Fachkräften. In der frühen Phase von KI-Initiativen ist eine zentralisierte Struktur sinnvoll, da sie den Mangel an qualifizierten Experten kompensiert und die Ressourcen gezielt bündelt. Mit wachsender Erfahrung und Spezialisierung verlagert sich der Fokus jedoch zunehmend auf dezentrale, eigenverantwortliche Teams, die eng mit den jeweiligen Fachbereichen zusammenarbeiten. (vgl. ebd. S. 97-101)

In strategisch wichtigen Bereichen, in denen KI eine zentrale Rolle spielt, ist es entscheidend, spezialisierte Data Scientists direkt in die Fachbereiche zu integrieren. Dieser Ansatz fördert die Entwicklung innovativer Lösungen und reduziert gleichzeitig potenzielle Prioritätskonflikte. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Data Scientists auf dem Arbeitsmarkt bleibt die Rekrutierung eine Herausforderung. In der Anfangsphase empfiehlt sich daher ein zentralisiertes Modell, um Ressourcen effizient zu nutzen. Mit zunehmender Professionalisierung und einem höheren Reifegrad wird die dezentrale Einbindung in funktionsübergreifenden Teams jedoch zum entscheidenden Erfolgsfaktor. (vgl. ebd. S. 97-101)

3. Kulturellen Wandel unterstützen

Frühe Erfolge spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Akzeptanz von KI auf Management- und Unternehmensebene und erleichtern den gesamten CMP. Daher sollten Projekte mit geringer Komplexität und hohem Nutzen priorisiert

werden. Kleine Erfolge benötigen eine aktive Nutzung sowie Kommunikation, etwa durch Meetings mit Führungskräften, bei Präsentationen oder in Town-Hall-Veranstaltungen. Fachbereiche können einbezogen werden, um Ideen und Einschätzungen zu sammeln. Ein gemeinschaftlicher Ansatz, bei dem alle Beteiligten eine Rolle übernehmen, steigert die Relevanz von KI-Lösungen und unterstreicht deren strategische Bedeutung für das Unternehmen. (vgl. *Odoi, T.* 2024: S. 101 ff.)

Ein proaktives Change Management ist in der Pilotphase entscheidend, um einen langfristigen Erfolg sicherzustellen. Durch Transparenz lassen sich Unsicherheiten wie mangelndes Vertrauen in KI, veränderte Rollen und Ängste um die Arbeitsplatzsicherheit adressieren. Offene Dialoge mit den Betroffenen sind daher essenziell. Führungskräfte könnten den Verlust von Expertise und Macht fürchten, während Mitarbeitende die eigene Überflüssigkeit durch Automatisierung befürchten. Klare Kommunikation, die Unterstützung durch Meinungsführer und persönliche Gespräche tragen dazu bei, Vertrauen aufzubauen. Es sollte verdeutlicht werden, dass KI meist als unterstützendes Werkzeug, als „Co-Pilot“, fungiert, das Arbeit erleichtert jedoch nicht ersetzt. (vgl. ebd.)

Neben agilen Arbeitsmethoden ist eine experimentelle Denkweise zentral. Die Entwicklung von KI-Modellen gleicht Experimenten. Diese Ansätze fördern Innovation und Flexibilität. Auch wenn sie zunächst ungewohnt erscheinen und traditionelle Autoritätsverständnisse infrage stellen, verändern sie langfristig die Rolle von Führungskräften. Ein enger Austausch auf Augenhöhe innerhalb der Teams wird entscheidend. Für den kulturellen Wandel sind neue Prozesse und Standards notwendig. Eine experimentelle Unternehmenskultur sollte Lernen fördern, das Scheitern von Experimenten mit minimalem Aufwand ermöglichen und eine skalierbare Infrastruktur bereitstellen. Die Teamarbeit steht im Vordergrund, während starre Hierarchien an Bedeutung verlieren. Mitarbeitende mit Erfahrung in agilen Methoden und der Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen, sind unverzichtbar. Die Autonomie von Teams reduziert zudem die Abhängigkeit von langwierigen Entscheidungsprozessen. (vgl. ebd.)

4. Integration von KI in strategische Entscheidungen

Die wachsende Bedeutung von KI erfordert des Weiteren eine stärkere Integration in strategische Entscheidungen. Datenorientierte Ansätze, eine klare Bewertung von Anwendungsfällen und optimierte Prozesse sind essenziell, um den Mehrwert von KI zu realisieren. Besonders wichtig ist die Abwägung zwischen Eigenentwicklung und Fremdbezug von KI-Lösungen, da diese die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst. Der Aufbau von KI-Kompetenzen ist ein zentrales Ziel vieler Unternehmen. Die Rolle eines Chief Data Officers (CDO) ist hierbei entscheidend. Der CDO entwickelt die Datenstrategie, etabliert Governance-Maßnahmen und fördert dezentrale Architekturen wie Data Mesh, die eine umfassende KI-Integration erleichtern. Prozesse sollten auf ihre KI-Kompatibilität geprüft und bei Bedarf angepasst werden, um Potenziale zu maximieren. Geeignete Anwendungsfälle zeichnen sich durch geringe Abhängigkeiten, moderaten Zeitaufwand und Transformationspotenzial aus. Der Einsatz einfacher Technologien wie robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) vor komplexen KI-Lösungen reduziert Komplexität und bietet eine Grundlage für künftige Optimierungen.

Schulungen fördern das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und Data Scientists, was die Umsetzung relevanter Anwendungen beschleunigt. (vgl. *Odoi, T.* 2024: S. 103-108)

Die Wahl zwischen Eigenentwicklung und Fremdbezug wird durch Faktoren wie strategische Relevanz, Markteinführungszeit und Kosten beeinflusst. Eigenentwicklungen stärken interne Expertise, während Fremdlösungen eine schnelle Umsetzung ermöglichen. Ein fundierter Business Case sollte die Entscheidung stützen. Ein hybrider Ansatz, etwa der Build-Operate-Transfer-Ansatz, kombiniert die Vorteile beider Strategien. Externe Partner übernehmen die Entwicklung, während intern Kompetenzen aufgebaut werden. Abschließend werden die Lösungen integriert, um Wissen und Expertise optimal zu nutzen. Die erfolgreiche Einführung von KI erfordert technologische Anpassungen sowie eine Neuausrichtung von Kultur, Prozessen und Entscheidungsstrukturen. Ein strukturierter sowie schrittweiser Ansatz der Strategie legt die Basis für nachhaltige Erfolge. (vgl. ebd.)

5. Rahmenbedingungen für die KI-Integration

Nach einem ersten erfolgreichen Pilotprojekt ist es essenziell, KI langfristig im Unternehmen zu verankern. Klare Ziele und eine überzeugende Vision sind dafür unverzichtbar. Standardisierte Verfahren zur Erfolgskontrolle und ein Kennzahlensystem, welches auf Unternehmensziele abgestimmt ist, ermöglichen die Bewertung von Fortschritten. Wichtige Kennzahlen umfassen die Optimierung der Warenverfügbarkeit oder die Stärkung der Kundenbindung. Erfolgreiche Organisationen verdeutlichen die Bedeutung von KI, indem sie diese Kennzahlen regelmäßig in Berichten thematisieren und kontrollieren. (vgl. ebd. S. 108-111)

Neben der Erfolgskontrolle ist die Priorisierung von Anwendungsfällen zentral. Kriterien wie die Motivation der Fachbereiche, der erwartete Nutzen, die Verfügbarkeit relevanter Daten, die technische Umsetzbarkeit und die Passgenauigkeit zwischen KI und Problemstellung sind entscheidend. Geeignet sind Anwendungsfälle, die Herausforderungen adressieren, repetitive Prozesse automatisieren und auf einer soliden Datenbasis beruhen. Eine sorgfältige Analyse dieser Faktoren ermöglicht einen effizienten Ressourceneinsatz. Ein Schlüsselfaktor ist die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, die fachliches und technisches Wissen kombinieren. Diese Kooperation fördert passgenaue Lösungen und minimiert das Risiko ineffektiver Projekte. (vgl. ebd.)

KI sollte außerdem gezielt eingesetzt werden, um konkrete Geschäftsprobleme zu lösen. Ein rein technologiegetriebener Einsatz birgt das Risiko ineffizienter Ressourcennutzung. Stattdessen müssen Kundenanforderungen und geschäftliche Prioritäten im Fokus stehen. Sorgfältige Planung und Priorisierung beschleunigen die Entwicklung von Prototypen und erhöhen die Erfolgsaussichten. Die erfolgreiche Einführung von KI erfordert somit ambitionierte Ziele, klare Auswahlkriterien und eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und Technikteams. Mit einem strategischen Ansatz und definierten Prozessen kann KI zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil werden. (vgl. ebd.)

6. Aufbau technischer Expertise

Der Einsatz qualifizierter Data Scientists ist der letzte zentrale Erfolgsfaktor für die Einführung von KI. Diese Fachkräfte bringen wertvolle Erfahrungen aus Projekten mit und fokussieren sich auf messbare Geschäftsergebnisse. In frühen Phasen der KI-Integration können externe Partner und standardisierte Lösungen genügen. Manager mit technischem Know-how können hierbei als Vermittler zwischen Fachbereichen und Technologie agieren. Ein entscheidender Punkt ist die Produktisierung von KI-Anwendungen, also die Überführung von Modellen in nutzbare Produkte oder Systeme. Hierbei sollten KI-Modelle nahtlos in bestehende Plattformen wie CRM-Systeme integriert werden. Fehlende Kenntnisse im Bereich Produktentwicklung können durch Softwareentwicklungsstandards wie Automatisierung, Sicherheit und Tests kompensiert werden, um die Nutzung von KI effizienter zu gestalten. (vgl. *Odoi, T.* 2024: S. 111 ff.)

Die Demokratisierung von KI ist ein weiterer wichtiger Hebel. Ziel ist es, Mitarbeitenden ohne tiefgehende technische Expertise den Einsatz und die Entwicklung von KI-Lösungen zu ermöglichen. Schlüsselfertige Werkzeuge von Cloud-Anbietern oder Softwareentwicklern erleichtern den Zugang, steigern die Effizienz und verbreiten KI schneller im Unternehmen. Eine benutzerfreundliche Gestaltung beschleunigt die Akzeptanz. Eine strukturierte Vorgehensweise, kombiniert mit interdisziplinärer Zusammenarbeit, Produktisierung und einer breiten Verfügbarkeit von Werkzeugen, bildet somit die Grundlage für die erfolgreiche Skalierung und Integration von KI. (vgl. ebd.)

4.3 Potenziale der KI-Einführung

Neben Erfolgsfaktoren rücken auch die Potenziale von KI verstärkt in den Fokus. Die Untersuchungen der Studie des BMWi aus dem Jahr 2021 beleuchten zentrale Potenziale für die Einführung sowie einen aktiven Einsatz von KI. Es zeigt sich, dass für Unternehmen, die bislang keine KI aktiv einsetzen, durchaus Potenzial für einen Einstieg in eigene KI-Anwendungen besteht. Dieses Potenzial zu erschließen könnte erheblich dazu beitragen, die Zahl der KI-nutzenden Unternehmen in der deutschen Wirtschaft zu erhöhen. Im Jahr 2019 setzten etwa 17.500 Unternehmen im Rahmen der deutschen Innovationserhebung KI-Technologien ein. Gleichzeitig verfügten rund 93.000 Unternehmen über die notwendigen Digitalkompetenzen. Diese Gruppe bietet somit ein beachtliches Potenzial, sich intensiver mit KI auseinanderzusetzen und diese aktiv zu nutzen. (vgl. *BMWi* (Hrsg.) 2021: S. 36)

Um das Ausmaß dieses Potenzials besser zu verstehen und geeignete Ansatzpunkte für wirtschafts-, technologie- und innovationspolitische Maßnahmen zu identifizieren wurde analysiert, wie die von den Unternehmen genannten Voraussetzungen für den Einstieg in die aktive Nutzung von KI mit den bestehenden Formen der Datennutzung sowie den Gründen, die gegen eine aktive KI-Nutzung sprechen zusammenhängen. Insb. zeigte sich, dass Unternehmen mit Beschäftigten, die über spezifische Kenntnisse im Datenmanagement und in der Datenanalyse verfügen, das größte Potenzial für eine aktive Auseinandersetzung mit KI haben. Unternehmen die derzeit auf den Einsatz von KI verzichten, weil sie keinen erkennbaren Bedarf sehen, könnten durch eine Reihe von Maßnahmen motiviert werden den Einstieg zu wagen. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen

Verbesserungen der IT-Infrastruktur, staatliche Förderprogramme, datenschutzkonforme Cloud-Angebote mit höchsten Sicherheitsstandards sowie Maßnahmen, die das Vertrauen der Nutzenden in KI-Anwendungen stärken. (vgl. *BMWi* (Hrsg.) 2021: S. 36 f.)

Vor allem eine staatliche Förderung könnte Unternehmen gezielt ansprechen, die aufgrund fehlender interner Kompetenzen im Bereich KI bisher keinen aktiven Einsatz verfolgen. Diese Unternehmen sehen häufig Weiterbildungsangebote, Änderungen im Datenschutz oder ein erweitertes Angebot an Fachkräften als notwendige Voraussetzungen, um KI-Anwendungen in ihren Betrieb zu integrieren. Anpassungen bei den Datenschutzerfordernissen könnten auch Unternehmen ansprechen, die aufgrund der hohen Anforderungen derzeit auf eine aktive KI-Nutzung verzichten. Allerdings betrifft dies nur etwa 11 % der Unternehmen mit Digitalkompetenzen und ohne aktive KI-Nutzung. Also ein deutlich geringerer Anteil als das Potenzial, das durch Maßnahmen in den Bereichen IT-Infrastruktur und staatliche Förderung erschlossen werden könnte. (vgl. ebd. S. 37 f.)

Die Ergebnisse der BMWi Befragung 2021 liefern ebenfalls wertvolle Impulse, wie Unternehmen ihre internen Prozesse optimieren können, um das Potenzial von KI effizienter und breiter auszuschöpfen:

1. **Datennutzung** **ausbauen:**
Unternehmen ohne aktive KI sollten Datenquellen identifizieren und Kompetenzen in Datenerhebung, -management und -analyse entwickeln. Ein erster Schritt ist die passive Nutzung über Plattformen oder Dienstleister. (vgl. ebd. S. 7)
2. **Eigene KI-Kompetenzen** **stärken:**
KI-nutzende Unternehmen profitieren vom Aufbau eigener Entwicklungsressourcen, da eine Abhängigkeit von Drittanbietern oder Open-Source-Lösungen schneller zu Problemen führt. (vgl. ebd.)
3. **Datenschutz:** Viele Unternehmen haben sich mit den Vorgaben zum Datenschutz arrangiert und Deutschland ist hier gut aufgestellt. Trotzdem erschweren Datenschutzaufgaben besonders die erstmalige Anwendung von KI. (vgl. ebd.)

Eine Studie des McKinsey Global Institute (MGI) aus 2019 untersuchte weiterhin den Aufholbedarf im Bereich KI innerhalb Europas. Bis 2030 könnte die Wirtschaftsleistung Europas um 2,7 Billionen Euro (2,7%) gesteigert werden, sofern KI konsequent gefördert wird. Das MGI sieht Potenziale in einer stärkeren Förderung von KI-Startups und die Etablierung eines dichten Netzwerks von KI-Innovationszentren. Auch wenn Europa in Bereichen wie Automatisierung und Innovation konkurrenzfähig ist, hinkt es bei der Gründung neuer KI-Unternehmen hinterher. Eine zielgerichtete, europaweite Initiative muss diese Defizite überwinden, um das Potenzial der KI auszuschöpfen. Um international bei der KI-Entwicklung mithalten, empfiehlt McKinsey fünf wesentliche Maßnahmen (vgl. *McKinsey & Company* (Hrsg.) 2019: S. 1 ff.):

1. Schaffung eines florierenden KI-Startup-Ökosystems. (vgl. ebd.)
2. Beschleunigung der digitalen Transformation etablierter Unternehmen. (vgl. ebd.)

3. Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarktes. (vgl. *McKinsey & Company* (Hrsg.) 2019: S. 1 ff.)
4. Förderung von Talenten und notwendigen Fachkenntnissen. (vgl. ebd.)
5. Entwicklung innovativer Ansätze zur Unterstützung der Gesellschaft in der Übergangsphase. (vgl. ebd.)

Letztlich wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen davon abhängen, wie gut sie KI-Technologien integrieren und die erforderlichen Fähigkeiten entwickeln. In Tabelle 3 sind die zentralen Punkte der Anforderungen bei der KI-Einführung in Unternehmen nochmals zusammenfassend dargestellt, um einen Überblick zu gewährleisten. An diesen Erkenntnissen knüpft schließlich die Entwicklung des „neuen CMP“ in Kapitel 5 an. (vgl. ebd.)

Herausforderungen	Erfolgsfaktoren	Potenziale
<p>Technologisch & organisatorisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente Erklärung von KI • Abhängigkeit von fehleranfälligen Systemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategie: Klare Ziele, Top-Management-Support, strategische Einbindung 2. Technologie & Daten: Digitale Infrastruktur, Datenqualität, Datenmanagement. 3. Know-how: KI-Kompetenzen, Fachkräfte, Weiterbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ungenutztes Potenzial bei Unternehmen mit Digitalkompetenz • Aufbau von Datenkompetenz erleichtert den Einstieg in KI • Verbesserte IT-Infrastruktur und sichere Cloud-Lösungen als Grundlage.
<p>Psychologisch & sozial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widerstände und mangelnde Akzeptanz • Mitarbeitereinbindung für mehr Vertrauen • Klare KI-Rollendefinition • Kultureller Wandel • Arbeitsplatzrisiken 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Strukturen: Interdisziplinäre Teams, agile Zusammenarbeit 5. Kultur: Offenheit, Lernbereitschaft, Umgang mit Unsicherheiten 6. Kommunikation: Transparenz, Dialog, Erfolgsmessung 7. Compliance: Rechtliche und ethische Standards, Governance 8. Umsetzung: Pilotprojekte, geeignete Anwendungsfälle, schrittweises Vorgehen 	<ul style="list-style-type: none"> • Staatliche Förderung und Weiterbildungsangebote als zentrale Hebel • Wirtschaftliches Wachstumspotenzial durch flächendeckenden KI-Einsatz. • Stärkung von Startups und Innovationsnetzwerken
<p>Unternehmensbezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethische Verantwortung • Datenschutz-/Sicherheitsprobleme • Hohe Investitionskosten und Finanzierungsprobleme 		<ul style="list-style-type: none"> • KI als Treiber der digitalen Transformation • Fachkräftesicherung durch gezielte Talentförderung

Tabelle 3: Anforderungen der KI-Einführung (vgl. *Abdelkafi, N.* 2019: S. 31; vgl. *BMW* (Hrsg.) 2021: S. 6-37; vgl. *Bradaric, D.* 2024; vgl. *Brand Science Institute* 2024: S. 94; vgl. *Kraus, T.* et al. 2021: S. 4; vgl. *McKinsey & Company* (Hrsg.) 2019: S. 1-5; vgl. *Odoi, T.* 2024: S. 94-111; vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 347)

5 Entwicklung eines „neuen CMP“ (Begleitendes Projekt)

Das Kapitel fünf greift Erkenntnisse der bisherigen Arbeit auf und entwickelt ein prozessorientiertes Modell zur Einführung von KI in Unternehmen. Dazu wird zunächst ein aktuelles Modell für die Ausgestaltung eines CMP im Kontext der KI-Einführung erklärt. Anschließend folgt eine Anpassung sowie Integration zentraler Elemente aus den Modellen von Kotter und Lewin. Auf dieser Grundlage wird ein neuer CMP entworfen, der durch praxisnahe Handlungsempfehlungen ergänzt wird. Zuletzt werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit im Hinblick auf die eingangs formulierten Forschungsfragen diskutiert sowie in den wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet.

5.1 Bestehende CMP für die KI-Einführung

In Abb. 13 sind die vier Phasen des CMP für die Einführung von KI nach Stowasser et al. aus dem Jahr 2020 abgebildet. Sie werden im Folgenden näher erläutert und spiegeln auch zentrale Erkenntnisse dieser Arbeit wider. Aus diesem Grund wurden Sie gezielt ausgewählt. Die Einführung von KI in Unternehmen erfordert einen strukturierten Veränderungsprozess, der trotzdem Flexibilität zulässt. Wesentlich ist es in der ersten Phase der Zielplanung und Abschätzung von Folgen, frühzeitig Ziele, Anforderungen und Auswirkungen mit Mitarbeitenden und Interessenvertretungen zu klären. Außerdem sollten transparente Informationen zur Funktionsweise der Technologie bereitgestellt werden. KI kann Arbeitsprozesse optimieren, Flexibilität erhöhen und Qualifikationen fördern, erfordert aber eine sorgfältige Folgenabschätzung. Vor allem hinsichtlich Beschäftigungseffekten und Akzeptanz. Die Strategien müssen sich je nach KI-Typ unterscheiden und angepasst werden, also z. B. zwischen einfachen Assistenzsystemen und personenbezogene Daten verarbeitenden Robotern. Des Weiteren sind Transparenz, Mitbestimmung und Qualifizierung entscheidend für eine erfolgreiche Integration. Unternehmen sollten Beteiligte aktiv einbinden, geeignete Rahmenbedingungen schaffen und technologische Veränderungen mit strukturellen Anpassungen in Organisation und Personalentwicklung verknüpfen. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 8*)

Abb. 13: CMP nach Stowasser et al. (vgl. ebd.)

Ein Best-Practice-Beispiel zeigt die Deutsche Telekom mit der Erarbeitung von selbstbindenden KI-Leitlinien. Diese sollen eine ethische Unternehmenskultur fördern, den verantwortungsvollen Umgang mit Daten gewährleisten und den sicheren Einsatz von KI-Systemen sicherstellen. Ein internationales,

interdisziplinäres Change-Team erarbeitete die Leitlinien in iterativen Design-Thinking-Workshops unter Berücksichtigung ethischer, rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen sowie der Unternehmensinteressen. Zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden setzte das Unternehmen auf Workshops, E-Learnings und Austauschplattformen, um Potenziale und Risiken von KI zu vermitteln und Feedback einzuholen. Die interne Vorstellung der Leitlinien schärfte das Bewusstsein für vertrauenswürdige KI-Systeme, gefolgt von einer zweiten Feedbackrunde und der Verabschiedung durch den Vorstand. Nach der Veröffentlichung beteiligte sich die Deutsche Telekom aktiv an der Debatte um digitale Ethik und setzte sich für einheitliche KI-Standards auf Basis europäischer Werte ein. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 16 f.*)

Die zweite Phase zeichnet sich durch eine sorgfältige Planung und Ausgestaltung für eine förderliche Arbeitsumgebung unter Berücksichtigung einer humanen MMI aus. Dies bedeutet, dass Transparenz, Erklärbarkeit, Datenschutz und Belastungsfaktoren zentrale Aspekte sind, die frühzeitig berücksichtigt werden sollten. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technologischen Potenzialen und guten Arbeitsbedingungen fördert die Akzeptanz von KI-Systemen. Zentrale Aspekte für die Gestaltung umfassen Schutz der Beschäftigten, Vertrauenswürdigkeit, sinnvolle Arbeitsteilung sowie ergonomische und soziale Arbeitsbedingungen. Besonders relevant sind klare Informationen zur Funktionsweise von KI-Systemen. Ansätze wie erklärbare KI helfen, Vertrauen und Verständlichkeit sicherzustellen. Zudem sind Datenschutzvorgaben essenziell, um Persönlichkeitsrechte zu schützen und Unsicherheiten zu vermeiden. Eine verantwortungsvolle Einführung von KI erfordert zudem Strategien zur Vermeidung kognitiver, psychischer sowie sozialer Belastungen. Dabei helfen Gefährdungsbeurteilungen und eine klare Abgrenzung betrieblicher Zielkonflikte. (vgl. ebd. S. 17-20)

Ein entsprechendes Praxisbeispiel demonstriert die mittelständische Organisation ELABO mit einer Belegschaft von etwa 185 Personen. Sie entwickelte in Kooperation mit einem Start-up ein KI-gestütztes Assistenzsystem zur Unterstützung der Beschäftigten in der Montage. Der Betriebsrat nutzte im Rahmen seines Mitbestimmungsrechts die Möglichkeit, detaillierte Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung potenziell personenbezogener Daten durch das System einzuholen. In mehreren Konsultationen mit der Entwicklung, dem Betriebsrat sowie den Beschäftigten wurden Regelungen zum Datenschutz und zum verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Informationen erarbeitet. Diese Vereinbarung wurde von einem Experten der IG Metall validiert. Das Assistenzsystem wurde daraufhin unter strikter Berücksichtigung der vereinbarten Datenschutzrichtlinien weiterentwickelt und integriert. (vgl. ebd. S. 17 f.)

In Phase drei geht es um das Vorbereiten und Implementieren von KI in bestehende Arbeitsprozesse als auch Strukturen von Unternehmen. Wesentlich ist hierbei die frühzeitige Einbindung und Qualifizierung der Beschäftigten, um Akzeptanz zu fördern und den technologischen Wandel zu begleiten. Die Kompetenzentwicklung ist dabei zentral: Beschäftigte müssen grundlegende Kenntnisse über KI erhalten, um souverän mit den Systemen arbeiten zu können, ohne selbst IT-Experten zu sein. Neben technischen Fähigkeiten gewinnen überfachliche Kompetenzen wie analytisches Denken, Problemlösung und Kollaboration an Bedeutung. Transparente

Kommunikation über KI-Funktionsweise, Datennutzung und Arbeitsveränderungen ist entscheidend, um Unsicherheiten und Widerstände zu reduzieren. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte sollten durch klare Regelungen gesichert werden, während zugleich eine vorausschauende Gefährdungsbeurteilung notwendig ist. Arbeitsprozesse mit KI-Unterstützung müssen so gestaltet sein, dass die Entscheidungsfreiheit der Beschäftigten erhalten bleibt und sie nicht zu bloßen Ausführenden werden. Verantwortlichkeiten in der MMI sollten klar definiert sein, insb. in Bezug auf Arbeitssteuerung und Haftung. Pilotphasen und Experimentierräume ermöglichen eine praxisnahe Einführung, minimieren Risiken und fördern eine menschengerechte Gestaltung. Sie erleichtern zudem die Anpassung von Arbeitsabläufen und die gezielte Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen, um KI nachhaltig in Unternehmen zu integrieren. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 22-25*)

Infineon Technologies bietet hierfür ein gutes Exempel aus der Praxis. Das Unternehmen fördert durch regelmäßige Formate den Wissensaufbau und Austausch zu Digitalisierung und KI. Die unternehmenseigene Devise lautet „talk #digitalization“ unter welcher hybride Events mit Vorträgen, Postersessions und Diskussionen stattfinden. Mitarbeitende können dabei aktiv mitwirken. Ein Seminar über Deep Learning unterstützt den gezielten Wissenstransfer. Ergänzend dienen I-Communities als interne Netzwerke, um Fachwissen zu teilen, Schulungen und Symposien anzubieten und den Austausch mit Universitäten sowie Forschungseinrichtungen zu stärken. Dieser iterative Ansatz ermöglicht kontinuierliches Lernen, fördert die Reflexion bestehender Prozesse und unterstützt die Mitarbeitenden bei der Bewältigung neuer Herausforderungen im KI-gestützten Arbeitsumfeld. (vgl. ebd. S. 25 f.)

Nach der Einführung von KI ist im Rahmen von Phase vier eine systematische Evaluierung entscheidend, um den realen Einsatz im Arbeitsalltag zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen. Die Beteiligung der Beschäftigten ist dabei essenziell, da sie wertvolle Einblicke in die MMI liefern. Datenschutz, Arbeitsbelastung und persönliche Entwicklung sollten regelmäßig hinterfragt werden. Pilotphasen ermöglichen erste Erkenntnisse, doch auch nach der flächendeckenden Einführung müssen Evaluierungsprozesse fortgeführt werden. Lernende Systeme entwickeln sich stetig weiter, aus welchem Grund regelmäßige Überprüfungen notwendig sind. Hierdurch können Optimierungspotenziale identifiziert und neue Einsatzmöglichkeiten erkannt werden. Die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen der Beschäftigten sind eine wertvolle Ressource für Innovation. Unternehmen sollten kreative Ideen fördern, interdisziplinären Austausch ermöglichen und Beteiligungsformate wie Ideenwettbewerbe nutzen. So lassen sich KI-Systeme optimal an betriebliche Bedürfnisse anpassen und nachhaltig Innovationen vorantreiben. (vgl. ebd. S. 30 ff.)

Die Phasen des CMP zur Einführung von KI nach Stowasser et al. (2020) weisen sowohl in theoretischer als auch praktischer Hinsicht zahlreiche Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der Literaturrecherche dieser Arbeit auf. In der Recherche haben sich zentrale Themen wie die Notwendigkeit von Transparenz, die frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden sowie eine klare Kommunikation über die Funktionsweise von KI als entscheidende Erfolgsfaktoren herauskristallisiert. Der Prozess von Stowasser et al. greift diese Themen auf und

stellt sie in einem klar strukturierten Phasenmodell dar, das eine fundierte Basis für die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen bietet. Besonders relevant sind die Verbindungen zwischen den Phasen der Zielplanung, der Gestaltung der Arbeitsumgebung und der Qualifizierung von Mitarbeitenden, die auch in der Literatur als wesentliche Elemente für eine erfolgreiche Implementierung von KI genannt werden. Diese Übereinstimmungen ermöglichen es, den Prozess als praxisorientiertes Modell zu verwenden, das gleichzeitig die Erkenntnisse der Literaturrecherche untermauert und vertieft. Daher bietet der Prozess mit den vier Phasen einen strukturierten und fundierten Rahmen, um die komplexen Herausforderungen und Potenziale der KI-Einführung in Unternehmen systematisch zu beleuchten und mögliche Handlungsfelder abzuleiten. Die Entwicklung der Phasen des neuen CMP baut aus diesen Gründen auf dem Modell nach Stowasser et al. auf, indem sie dessen wesentliche Elemente weiterentwickelt und an die spezifischen Anforderungen der KI-Einführung anpasst.

5.2 Anpassung und Integration der Modelle von Kotter und Lewin

Die klassischen Modelle nach Lewin und Kotter der verhaltensorientierten Veränderungsansätze dienen als Fundament zur Entwicklung und Ableitung des „neuen CMP“. Aus diesem Grund werden die wesentlichen Punkte nochmals kurz aufgeführt (siehe Kapitel 2.3.2) sowie um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu betonen. Außerdem kommt es zu einer kritischen Reflexion der Modelle, um dadurch Verbesserungsvorschläge für die Entwicklung des neuen CMP für die Einführung von KI in Unternehmen ableiten zu können.

Beide Modelle unterstreichen als zentrale Gemeinsamkeit die Relevanz eines strukturierten, schrittweisen Ansatzes, der die Mitarbeitenden aktiv einbindet. Dies ist essenziell für eine nachhaltige Verankerung der Veränderung. Im Kontext der KI-Implementierung sind diese methodischen Ansätze besonders wichtig, um eine Veränderungskultur zu schaffen und zu stabilisieren.

Lewins fundiertes Drei-Phasen-Modell ist einfach, strukturiert und pragmatisch aufgebaut: Auftauen, Veränderung und Stabilisieren sind die drei wesentlichen Schritte. Im Kontext der KI-Implementierung wird das „Unfreeze“ durch die Sensibilisierung für die Notwendigkeit des Wandels und die Schaffung eines Verständnisses für die potenziellen Vorteile und Herausforderungen von KI in der Organisation unterstützt. Die „Changing“-Phase fokussiert auf die konkrete Einführung von KI und die aktive Einbindung der Mitarbeitenden in den Prozess. Abschließend wird in der „Refreeze“-Phase die neue Technologie in der Unternehmenskultur verankert und langfristig stabilisiert. Durch den simplen Aufbau als auch die klare Struktur ist das Modell anschaulich und leicht anwendbar, wodurch der Prozess des Wandels nachvollziehbar wird. Dennoch entstehen vor allem im Kontext moderner, technologiebasierter Veränderungsprozesse, wie der Einführung von KI, einige Herausforderungen. Diese erfordern eine entsprechende Anpassung oder Weiterentwicklung. Ein zentraler Kritikpunkt ist die Linearität des Modells, da es Veränderung als einen festen Ablauf mit klar definierten Phasen betrachtet. In der Praxis verlaufen Veränderungsprozesse oft iterativ und dynamisch. Gerade bei KI sind wiederholte Anpassungen erforderlich, da Systeme weiterentwickelt, optimiert und auf neue Anforderungen abgestimmt werden müssen. Das Modell lässt zudem wenig Spielraum für unvorhersehbare

Entwicklungen und Rückkopplungsschleifen, die in digitalen Transformationsprozessen und der modernen Arbeitswelt eine zentrale Rolle spielen. (vgl. *Burnes, B.* 2004: S. 985-988; vgl. *Cummings, S.* et al. 2016, S. 36)

Ein weiterer Kritikpunkt ist die unzureichende Berücksichtigung der Unternehmenskultur. Während Lewin den Veränderungsprozess vorrangig als strukturelle Anpassung betrachtet, zeigen aktuelle Studien sowie die bisherigen Untersuchungen dieser Arbeit, dass insb. kulturelle und psychologische Faktoren eine wesentliche Rolle für den Erfolg von Veränderungen spielen. Change Agents können zum Beispiel hilfreich sein, um den Beteiligten im Wandlungsprozess Sicherheit als auch Motivation zur Veränderung zu bieten. Widerstände der Mitarbeitenden, Unsicherheiten über den künftigen Einsatz von KI sowie mangelnde Transparenz über die Funktionsweise der Systeme können den Change-Prozess erheblich erschweren. Diese Aspekte werden in Lewins Modell nicht explizit adressiert, obwohl sie maßgeblich die Akzeptanz neuer Technologien beeinflussen. Zudem wird das Konzept des „Refreezing“, das eine Stabilisierung des neuen Zustands beschreibt, zunehmend kritisch betrachtet. In der heutigen, digital geprägten Arbeitswelt ist Veränderung ein kontinuierlicher Prozess und Organisationen befinden sich dadurch in einem Zustand permanenter Weiterentwicklung. Gerade KI-gestützte Innovationen erfordern eine fortlaufende Anpassung und Optimierung, sodass die Vorstellung eines stabilen Endzustands nicht mehr zeitgemäß erscheint. Trotz dieser Kritikpunkte bleibt Lewins Modell eine wertvolle theoretische Grundlage für Veränderungsprozesse. Für die Einführung von KI sind jedoch Anpassungen erforderlich, um iterative Zyklen zu ermöglichen, kulturelle Faktoren stärker zu berücksichtigen und das Konzept eines flexiblen, kontinuierlichen Wandels zu integrieren. Eine sinnvolle Erweiterung könnte die Verknüpfung mit agilen Methoden wie Scrum oder Design sein, um eine adaptive Implementierung von KI zu unterstützen. (vgl. *Schein, E. H.* 1996: S. 30; vgl. *Hornstein, H. A.* 2015: S. 294; vgl. *Weick, K. E./ Quinn, R. E.* 1999: S. 364 f.; vgl. *Burnes, B.* 2004: S. 985)

Kotters bekanntes Acht-Stufen-Modell hingegen zeichnet sich durch detailliertere acht Schritte aus: Dringlichkeit schaffen, Führungskoalition bilden, Vision entwickeln, Vision kommunizieren, Hindernisse beseitigen, kurzfristige Erfolge erzielen, Veränderung weiterführen, Veränderung verankern. Leadership, klare Kommunikation und Vision dienen hier als entscheidende Leitprinzipien. Die ersten Stufen, wie das Schaffen eines Dringlichkeitsbewusstseins und das Bilden einer starken Führungskoalition, sind demnach essenziell, um einen tiefgreifenden organisatorischen Wandel zu initiieren und die Mitarbeitenden zu motivieren. Besonders relevant ist auch die Einbindung der Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess, was den Übergang zur Implementierungsphase erleichtert und die Akzeptanz fördert. (vgl. *Lewin, K.* 1982: S. 284 ff.; vgl. *Kotter, J. P.* 2015: S. 33 ff.; vgl. *Vahs, D.* 2023: S. 437 ff.)

Trotz seiner weit verbreiteten Anwendung gibt es einige Schwächen, die vornehmlich im Kontext der Einführung von KI kritisch betrachtet werden müssen. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die starre Sequenzialität der acht Stufen. Das Modell geht wie das Modell nach Lewin davon aus, dass Veränderungsprozesse einer linearen Abfolge folgen. In der Praxis verlaufen Veränderungsprozesse jedoch häufig nicht in einer festen Reihenfolge, sondern erfordern flexible Anpassungen

und iterative Rückkopplungen. Besonders bei der Implementierung von KI sind unerwartete technologische Entwicklungen oder regulatorische Anpassungen möglich, sodass ein festgelegtes Stufenmodell nicht immer praktikabel ist. (vgl. *Appelbaum, S. H. et al. 2012: S. 770; vgl. Hornstein, H. A. 2015: S. 295*)

Zudem liegt der Schwerpunkt des Modells stark auf einem Top-down-Ansatz, bei dem Führungskräfte eine zentrale Rolle im Veränderungsprozess einnehmen. Während strategische Führung zweifellos essenziell ist, zeigen die aktuellen Forschungen deutlich auf, dass erfolgreiche Transformationen stark von der Einbindung der Mitarbeitenden abhängen. Gerade im Bereich KI kann die Akzeptanz der Belegschaft entscheidend sein, um Widerstände zu minimieren und eine produktive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen. Kotters Modell berücksichtigt diesen partizipativen Aspekt nur bedingt und bietet wenige Ansätze für eine Bottom-up-Integration von Veränderungsinitiativen. (vgl. *By, R. T. 2005: S. 370 f.; vgl. Pollack, J./ Pollack, R. 2015: S. 11-14*)

Ein weiterer Kritikpunkt ist die unzureichende Berücksichtigung der Unternehmenskultur. Zwar betont Kotter in der letzten Stufe die Bedeutung der Verankerung neuer Prozesse in der Organisationskultur, jedoch fehlen spezifische Ansätze, wie diese kulturelle Veränderung konkret gesteuert werden kann. Gerade im Zusammenhang mit KI spielen ethische Fragestellungen, Transparenz und Vertrauen eine zentrale Rolle, die weit über die reine Prozesssteuerung hinausgehen und tief in die Unternehmenskultur integriert werden müssen. (vgl. *Burnes, B. 2004: S. 990; vgl. Cameron, E./ Green, M. 2019: S. 185 f.*)

Trotz dieser Kritikpunkte bietet das Acht-Stufen-Modell von Kotter wertvolle Orientierung für Veränderungsprozesse, insb. durch seine klare Struktur und seinen Fokus auf Führung und Kommunikation. Um es für die Einführung von KI anzupassen, sind jedoch einige Modifikationen notwendig. Dazu zählt eine größere Flexibilität der Stufen, eine stärkere partizipative Einbindung der Mitarbeitenden sowie die Ergänzung um kulturelle und ethische Aspekte der KI-Integration. Ergänzende Methoden wie agile Change-Management-Ansätze oder kontinuierliche Feedback-Prozesse können helfen, das Modell an die Herausforderungen technologiebasierter Veränderungen anzupassen.

5.3 Phasen des „neuen CMP“

Der entwickelte CMP für die Einführung von KI orientiert sich an den klassischen Modellen von Lewin und Kotter, wurde jedoch auf Grundlage der analysierten Kritikpunkte, aktueller Herausforderungen, Studienergebnisse und praktischer Anforderungen angepasst. Die Besonderheiten von KI-Projekten, vor allem deren technologische Komplexität, interdisziplinäre Verankerung und psychologische Implikationen, machen eine differenzierte, iterativ angelegte Struktur erforderlich. Daraus ergibt sich ein vierphasiges Prozessmodell. (Siehe Abb. 14)

Abb. 14: Phasen des „neuen CMP“

Die vier zentralen Phasen gliedern sich auf in: **(1) Vorbereitung und Sensibilisierung, (2) Einbindung der Mitarbeitenden, (3) Implementierung der KI und (4) Integration und Evaluation.** Diese Phasen werden im Folgenden näher beschrieben und durch zentrale Anweisungen ergänzt.

1. Vorbereitung und Sensibilisierung

Die erste Phase legt den Grundstein für eine erfolgreiche KI-Einführung, indem sie Transparenz schafft, Akzeptanz fördert und Unsicherheiten reduziert. Während klassische Change-Management-Modelle wie das von Lewin die Notwendigkeit des „Auftauens“ betonen, zeigen aktuelle Studien, dass KI-Einführungen frühzeitige Kommunikationsstrategien, eine klare Zielsetzung sowie Strategie und partizipative Informationsformate erfordern. (vgl. *Cummings, S. et al. 2016: S. 40; vgl. Stowasser, S. et al. 2020: S. 7*)

Zentrale Anweisungen:

Damit eine Akzeptanz für den Wandel entstehen kann, ist es erforderlich, frühzeitig eine klare Vision zu entwickeln und Unsicherheiten zu reduzieren. Dazu gehört die Erarbeitung einer strategischen Roadmap, die definiert, welche KI-Technologien eingeführt werden, welche Unternehmensbereiche betroffen sind und welche Ziele mit der Implementierung verfolgt werden. Parallel dazu müssen Führungskräfte, Change Agents und Schlüsselpersonen frühzeitig in den Prozess eingebunden werden, um deren Unterstützung zu sichern und eine einheitliche Kommunikation über die anstehenden Veränderungen zu gewährleisten. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 12-15*)

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieser Phase ist die transparente Kommunikation, die sowohl die Chancen als auch die Risiken der KI-Einführung adressiert. Dies kann

durch regelmäßige Informationsveranstaltungen, unternehmensinterne Medienkampagnen und interaktive Formate erfolgen. Auch die Sensibilisierung der Mitarbeitenden spielt eine zentrale Rolle. Schulungen und E-Learnings sollten grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise, Potenziale und Herausforderungen von KI vermitteln, um mögliche Vorbehalte frühzeitig abzubauen. Eine umfassende Stakeholder-Analyse hilft dabei, relevante Akteure zu identifizieren und gezielt in den Veränderungsprozess miteinzubeziehen. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2022: S. 29-32*)

2. Einbindung der Mitarbeitenden

Die zweite Phase stellt sicher, dass Mitarbeitende nicht nur als Betroffene, sondern als aktive Gestalter und Beteiligte des Veränderungsprozesses agieren. Das Ziel ist hierdurch eine höhere Akzeptanz und bessere Umsetzung der KI-Technologie zu begünstigen. Damit adressiert diese Phase eine zentrale Schwäche der klassischen Change-Modelle, die oftmals unzureichende Partizipation der Belegschaft. (vgl. *By, R. T. 2005: S. 372; vgl. Pollack, J./ Pollack, R. 2015: S. 13 f.*)

Zentrale Anweisungen:

Um dies zu ermöglichen ist es sinnvoll sogenannte Co-Creation-Ansätze zu nutzen, bei denen Mitarbeitende in interaktiven Workshops oder Design-Thinking-Sprints ihre Perspektiven und Bedenken einbringen können. Zusätzlich können Pilotgruppen oder sogenannte KI-Botschafter eingesetzt werden, die als Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens agieren und den Wissenstransfer zwischen den Fachabteilungen erleichtern. Diese Botschafter erhalten eine vertiefte Schulung zur KI-Technologie und dienen als Ansprechpersonen für andere mitarbeitende Personen während des gesamten Veränderungsprozesses. (vgl. *Chung, G. C. 2024*)

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Anpassung der Arbeitsprozesse an die neuen technologischen Möglichkeiten. Hierbei sollten Mitarbeitende frühzeitig in die Prozessgestaltung einbezogen werden, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln und Ängste vor Veränderungen abzubauen. Gleichzeitig sind Transparenz und regelmäßiges Feedback erforderlich. Dadurch können mögliche Unsicherheiten identifiziert werden und Anpassungen vorgenommen werden. Ergänzend kann die Einrichtung eines KI-Kompetenzzentrums innerhalb eines Unternehmens dazu beitragen, Anwendungswissen zentral bereitzustellen und individuelle Qualifizierungsmaßnahmen zu unterstützen. (vgl. *Chung, G. C. 2024; vgl. Stowasser, S. et al. 2020: S. 13-17*)

3. Implementierung der KI

Die dritte Phase konzentriert sich auf die konkrete Einführung der KI-Technologie und die damit verbundenen Anpassungen in den Unternehmensprozessen. Während klassische Modelle wie das von Kotter lineare Abläufe vorsehen, wird hier ein iterativer Implementierungsansatz verfolgt, der eine schrittweise Einführung anhand agiler Methoden integriert. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an neue Herausforderungen und sich verändernde Rahmenbedingungen. (vgl. *Appelbaum, S. H. et al. 2012: S. 772*)

Zentrale Anweisungen:

Anstatt eine sofortige, flächendeckende Umstellung vorzunehmen, bietet sich ein sukzessives Rollout an. Dieses erlaubt es, erste Erfahrungswerte zu sammeln und das System gezielt zu optimieren. Während der Implementierung ist eine enge Zusammenarbeit zwischen IT-Abteilungen, Personalabteilung und den Fachbereichen notwendig. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die KI-Anwendungen sowohl technisch als auch organisatorisch nahtlos in die bestehenden Strukturen integriert werden. Parallel dazu müssen Datenschutz- und ethische Standards konsequent beachtet werden, um den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen sicherzustellen. (vgl. *Chung, G. C.* 2024; vgl. *Stowasser, S. et al.* 2020: S. 14)

Ein weiterer Fokus liegt auf der Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden. Die erfolgreiche Nutzung von KI erfordert nicht nur technisches Verständnis, sondern auch eine Anpassung der Arbeitsweisen. Neben technischen Schulungen sind daher auch Weiterbildungen in den Bereichen kritisches Denken, Problemlösung und interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich. Die Implementierungsphase sollte durch regelmäßige Meetings begleitet werden, um Fortschritte zu analysieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen. (vgl. *Stowasser, S. et al.* 2020: S. 18 f.)

4. Integration und Evaluation

Die letzte Phase zielt darauf ab, die KI langfristig in die Organisation zu integrieren und den Erfolg der Implementierung regelmäßig zu überprüfen. Während klassische Change-Modelle meist von einem stabilen Endzustand ausgehen, wird die Einführung von KI hier auf eine kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung eingestellt. (vgl. *Weick, K. E./ Quinn, R. E.* 1999: S. 365 f.; vgl. *Stowasser, S. et al.* 2020: S. 30)

Zentrale Anweisungen:

Um den Erfolg der Implementierung zu bewerten, sollten im Rahmen des Controllings klare Kennzahlen zur Erfolgsmessung definiert werden. Dazu gehören beispielsweise Effizienzsteigerungen, Fehlerreduktion und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit der neuen Technologie. Anhand dieser Kennzahlen kann gezielt gemessen werden, in welchen Bereichen ein Optimierungsbedarf besteht. (vgl. *Stowasser, S. et al.* 2020: S. 34 f.)

Regelmäßige Reflexionsworkshops und Evaluationsformate mit positiver Fehlerkultur ermöglichen es, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und strategische Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig sollten Unternehmen eine Innovationskultur etablieren, die es Mitarbeitenden ermöglicht neue Ideen zur Weiterentwicklung der KI-Anwendungen einzubringen. Wichtig hierfür ist eine transparente Evaluation für alle Beteiligten, um das Vertrauen zu stärken. Ein langfristiges Monitoring stellt sicher, dass die KI-Technologie kontinuierlich optimiert wird. Hierbei kann auch der Austausch mit Forschungseinrichtungen und KI-Experten genutzt werden, um aktuelle Entwicklungen frühzeitig in die Unternehmensstrategie zu integrieren. (vgl. ebd. S. 30 ff.)

5.4 Handlungsempfehlungen für das Change Management

Obwohl die Forschung zur Integration von KI in Organisationen noch in den Anfängen steckt, schreitet die technologische Entwicklung rasant voran. Die damit verbundenen Herausforderungen müssen jedoch bereits jetzt adressiert werden, da sie auch das Change Management betreffen. Um KI-Systeme menschenzentriert in Unternehmen zu integrieren und ihr Potenzial auszuschöpfen, ist es wie sich gezeigt hat entscheidend, auch psychologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Andernfalls können Widerstände im Veränderungsprozess, mangelnde Akzeptanz oder sogar Technostress auftreten. Letztendlich ergeben die Untersuchungen dieser Literaturanalyse aufbauend auf dem entwickelten CMP die folgenden allgemeinen wesentlichen Handlungsempfehlungen für das Change Management in Unternehmen im allgemeinen Umgang mit KI. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 347 f.)

1. Frühzeitige Einbindung und Schaffung von Erfahrungsräumen

Es ist zentral, die Mitarbeiter von Anfang an in den Prozess einzubeziehen und erste Interaktionsmöglichkeiten mit der KI zu schaffen. Durch das Ausprobieren kann Vertrauen in die Technologie aufgebaut und Ängsten sowie Vorurteilen entgegengewirkt werden. Besonders bei komplexen KI-Systemen, deren Funktionsweise für Endnutzer oft schwer verständlich ist, kann erklärbare KI (XAI) hilfreich sein, um die „Blackbox“ zu öffnen und nachvollziehbar zu machen, wie die KI Entscheidungen trifft. Das Change Management sollte Mechanismen etablieren, um Feedback der Mitarbeitenden zu sammeln und deren Bedenken ernst zu nehmen. (vgl. ebd.)

2. Berücksichtigung psychosozialer Aspekte der KI-Akzeptanz

Neben den technischen Aspekten, wie Benutzerfreundlichkeit und Funktionsweise, sollten auch mögliche psychosoziale Auswirkungen berücksichtigt werden. Wenn KI Technologien in Bereiche eingreift, die zuvor menschlichen Aufgaben vorbehalten waren, oder gar als Akteur im System agiert, ist es wichtig, diese Dimensionen im Change Management zu berücksichtigen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Ängsten der Mitarbeiter bezüglich der Automatisierung von Aufgaben durch KI. Hier unterscheidet sich der Einsatz von KI von Technologien, die hauptsächlich unterstützend wirken, wie etwa Augmentationstechnologien in Produktionsprozessen. (vgl. ebd.)

3. Klare Rollendefinition von KI

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Organisationen transparent kommunizieren, wie KI-Systeme eingesetzt werden und welche Auswirkungen dies auf die Arbeit der Mitarbeitenden hat. Dabei sollte genau erläutert werden, welche Rolle die KI im Arbeitskontext spielen soll: Trifft sie eigenständige Entscheidungen? Dient sie als unterstützender Assistent? Wird sie zur Beratung herangezogen? Oder liefert sie lediglich Daten und Analysen? Die Rolle der KI kann Einfluss darauf haben, wie die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden ausgeprägt ist. (vgl. ebd.)

4. Kompetenzentwicklung

Mitarbeitende müssen möglicherweise neue Fähigkeiten entwickeln, um effektiv mit KI zu arbeiten und sich an neue Arbeitsprozesse sowie soziale Gegebenheiten anzupassen. In diesem Zusammenhang könnten Lernziele für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine von Bedeutung sein, die sowohl technologische als auch soziale Dimensionen der Zusammenarbeit umfassen. Eine zentrale Handlungsempfehlung für den Umgang mit KI in Unternehmen ist daher der gezielte Aufbau von Kompetenzen. Durch die Fähigkeit von KI-Systemen, selbstständig zu lernen und Entscheidungen zu treffen, verändern sich nicht nur Aufgabenprofile, sondern auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie grundlegend. Beschäftigte übernehmen zunehmend nicht nur eine nutzende, sondern auch eine trainierende oder steuernde Rolle gegenüber den Systemen. Damit ergeben sich neue Anforderungen an das Kompetenzprofil der Mitarbeitenden, die über klassische digitale Grundfähigkeiten hinausgehen. (vgl. *André, E. et al. 2021: S. 7-20; vgl. Thiemann, D. 2024: S. 347 f.*)

Die Kompetenzentwicklung sollte strategisch auf die Unternehmensziele abgestimmt sein und an den konkreten Bedarfen der jeweiligen Rollen im KI-Kontext ausgerichtet werden. Dafür hat sich ein sechsstufiges Vorgehen etabliert, das die systematische Planung und Umsetzung unterstützt: (1) Festlegung der relevanten Rollen im Kontext von KI, (2) Zuordnung neuer oder veränderter Aufgaben, (3) Ableitung spezifischer Kompetenzanforderungen, (4) Entwicklung von Zielprofilen für jede Rolle, (5) Durchführung individueller Kompetenzanalysen und (6) Planung geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen. (vgl. ebd.)

Wichtig ist dabei, dass sich die benötigten Kompetenzen stark nach dem Einsatzkontext unterscheiden. Einige Rollen benötigen ein technisches Grundverständnis und eine reflektierte Nutzung von KI ist ausreichend. Andere hingegen erfordern tiefgreifende technische Kenntnisse im Bereich maschinelles Lernen, Datenverarbeitung oder Programmierung, etwa in den Bereichen der Entwicklung, Steuerung oder im Training von KI-Systemen. Ergänzend dazu gewinnen überfachliche Fähigkeiten wie Selbstmanagement, Teamfähigkeit oder ethische Reflexionsfähigkeit an Bedeutung. Dies gilt insb. für Führungskräfte, die als Treiber des KI-Wandels agieren sollen. (vgl. *André, E. et al. 2021: S. 7-20*)

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist ein betriebliches Kompetenzmanagement erforderlich. Dieses sollte nicht nur individuelle Entwicklungsbedarfe erfassen, sondern auch lernförderliche Rahmenbedingungen schaffen. Dazu zählen unter anderem eine unterstützende Führungskultur, transparente Kommunikationsstrukturen und ein arbeitsplatznahes Lernumfeld. Nur wenn Weiterbildung und organisatorische Transformation zusammen gedacht werden, kann der Wandel mit KI erfolgreich gestaltet werden. (vgl. ebd.)

5. Aktive Gestaltung des Kulturwandels

Der Wandel hin zu einer Arbeitswelt, in der KI eine zentrale Rolle spielt, stellt für viele Mitarbeitende eine Herausforderung dar, da sie sich an eine neue Realität ohne KI gewöhnen müssen. Die Integration von KI als autonom agierendes Teammitglied oder als Entscheidungsträger könnte auf Widerstand stoßen. Dieser

kulturelle Wandel erfordert Zeit und muss durch gezielte Maßnahmen der Organisationsentwicklung unterstützt werden, um die Akzeptanz von KI als integrativen Bestandteil der Arbeitswelt zu fördern. (vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 347 f.)

6. Führung in Zeiten des Wandels

Des Weiteren darf die Signifikanz der Führungsrolle in Zeiten des Wandels in keinem Fall unterschätzt werden. Die Einführung von KI verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern hat auch bedeutende Auswirkungen auf die Führungsebene. Studien zeigen, dass viele Unternehmensentscheidungen künftig durch den Einsatz von KI effizienter getroffen werden können. Insb. operative Aufgaben verlieren durch den Einsatz von KI an Bedeutung, wodurch Führungskräfte mehr Kapazitäten für strategische und mitarbeiterbezogene Aufgaben erhalten. Führung könnte dadurch immer näher an die Beschäftigten heranrücken und sich stärker auf Motivation, Inspiration und persönliche Entwicklung fokussieren. (vgl. *Stowasser, S. et al.* 2022: S. 5 f.)

Um den Wandel erfolgreich zu gestalten ist es für die Führung entscheidend eine Unternehmenskultur zu etablieren, die durch Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit geprägt ist. Die Einführung von KI in Führungsprozesse sollte sich an ethischen und organisatorischen Prinzipien orientieren, um sowohl den Schutz der Beschäftigten als auch eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wurden vier zentrale Kriterien für eine gelingende MMI definiert: Schutz individueller Rechte, Verlässlichkeit, effiziente Aufgabenverteilung und unterstützende Arbeitsbedingungen. (vgl. ebd.)

Führung im Unternehmen sollte systematische Strukturen schaffen, in denen in Zusammenarbeit mit weiteren Personen Ziele realisiert werden. Sie fördert das eigenverantwortliche Handeln der beteiligten Personen, indem sie passende Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit bietet. Führung umfasst verschiedene Dimensionen, wie Entwickeln, Entscheiden, Gestalten, Organisieren, Lenken, Kontrollieren sowie Motivieren. Die Führungsrolle ergibt sich einerseits aus der festgelegten Position im Unternehmen, andererseits aus dem tatsächlichen Verhalten der Führungskraft und den Erwartungen der anderen Beschäftigten. (vgl. ebd. S. 7-14)

Durch den demografischen Wandel, Fachkräftemangel und technologische Entwicklungen verändern sich die Anforderungen an Führung. Traditionelle Führungsmodelle verlieren an Bedeutung, während kooperative, flexible Führungsstile an Relevanz gewinnen. Führungskräfte müssen zunehmend digitale Werkzeuge und mobile Arbeitsstrukturen nutzen, um Aufgaben flexibel und über Distanz hinweg zu erledigen. Vertrauen und Offenheit werden zentrale Elemente der Unternehmenskultur, während die Führung zunehmend „über Distanz“ stattfindet, was neue Anforderungen an Kommunikationskompetenzen stellt. (vgl. ebd.)

Digitale Tools entlasten Führungskräfte bei administrativen Aufgaben, können jedoch auch von den wesentlichen Führungsaufgaben ablenken. In der digitalen

Transformation müssen Führungskräfte die Veränderungen des Geschäftsmodells und die Auswirkungen auf Kunden und Mitarbeiter steuern. Dazu gehören die Entwicklung einer Zukunftsvision als auch die Formulierung einer Strategie. Die Kommunikation mit den Mitarbeitenden ist entscheidend, um diese in den Wandel einzubeziehen. Führungskräfte sollten zudem als Vorbilder agieren und die Entwicklung der Mitarbeitenden unterstützen, um die Veränderungsfähigkeit des Unternehmens zu fördern. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2022: S. 7-14*)

Abb. 15: Leitmodell der Führung (vgl. ebd. S. 11)

In Abb. 15 ist ein Leitmodell für die Führung mit Bezug zu KI abgebildet. Für den Erfolg des KI-Einsatzes in der Führung ist es notwendig, den Einsatz der Technologie an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden auszurichten. Dazu gehört, dass die Führungskräfte die Auswahl und Implementierung von KI-Tools unter Berücksichtigung von Gesundheitsschutz, Daten- und Privatsphäre sicherstellen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Führungskräfte müssen auch bei der Evaluation von KI-Systemen eine proaktive Rolle übernehmen, um unerwünschte Effekte zu minimieren und das System kontinuierlich anzupassen. Eine Kultur der Offenheit und Partizipation ist dabei entscheidend, damit Mitarbeitende Feedback geben und den Einsatz der KI positiv mitgestalten können. Die Integration von Beschäftigten und ihren Vertretungen in den Prozess ist besonders wichtig, wenn die eingesetzten KI-Systeme potenziell hohe Risiken bergen, wie es bei einigen kritischen Technologien der Fall ist. In solchen Fällen muss die Gestaltung des KI-Einsatzes transparent und partizipativ erfolgen, um mögliche negative Auswirkungen zu minimieren und den Schutz der Gesundheit zu wahren. (vgl. ebd.)

KI eröffnet Führungskräften zahlreiche neue Perspektiven und Möglichkeiten, um ihre Verantwortlichkeiten effektiver, ressourcenschonender und innovativer zu gestalten. Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung ist die gezielte Verknüpfung menschlicher Stärken mit den technologischen Vorzügen der KI. Vornehmlich die umfassende Analyse von Daten, die Automatisierung repetitiver Prozesse sowie die Optimierung von Abläufen können Führungskräfte entlasten, ihnen mehr Kapazitäten für strategische Planungen und mitarbeiterorientierte

Führung verschaffen sowie Entscheidungswege beschleunigen. Darüber hinaus ermöglichen KI-gestützte Systeme eine präzisere Aufgabenverteilung, effizientere Kommunikationsstrukturen und eine verbesserte Vernetzung innerhalb der Organisation. Trotz dieser Potenziale birgt der Einsatz von KI auch Herausforderungen, die frühzeitig identifiziert und entschärft werden müssen. Dazu zählen eine mögliche Demotivation von Führungspersonen und Mitarbeitenden durch standardisierte Prozesse, Überforderung durch zu schnelle oder unzureichend begleitete Veränderungsprozesse, fehlerhafte KI-Entscheidungen aufgrund mangelnder Datenqualität sowie der Verlust von Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung. Zudem kann die Angst vor Arbeitsplatzabbau oder Fremdbestimmung durch KI Widerstände hervorrufen und die Akzeptanz der Technologie beeinträchtigen. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2022: S. 29-32*)

Um die Vorzüge von KI bestmöglich zu nutzen und Risiken zu minimieren, ist eine durchdachte und nachhaltige Einführung erforderlich. Unternehmen sollten frühzeitig die passenden Rahmenbedingungen schaffen, Mitarbeitende aktiv in den Einführungsprozess integrieren und eine transparente Kommunikation über die Funktionsweise sowie Entscheidungsgrundlagen der Systeme sicherstellen. Datenschutz, ethische Prinzipien und rechtliche Vorgaben müssen konsequent eingehalten werden, um Vertrauen in die eingesetzten Technologien aufzubauen. Für eine erfolgreiche Anwendung sollten KI-gestützte Lösungen nach ihrer Kritikalität bewertet, gezielt für Führungsaufgaben eingesetzt und kontinuierlich überprüft werden. Führungskräfte benötigen spezifische Qualifikationen im Umgang mit KI und müssen ihre Handlungsautonomie bewahren, um eine übertechnisierte und distanzierte Führung zu vermeiden. Eine enge Abstimmung mit Mitarbeitenden sowie deren Vertretungen ist essenziell, um Akzeptanz zu fördern und die menschlichen Stärken gezielt in den Mittelpunkt der Führungsarbeit zu rücken. (vgl. ebd.)

Letztendlich hängt der Erfolg der KI-Integration davon ab, inwieweit Organisationen eine partizipative und vertrauensfördernde Führungskultur etablieren. Neben technischem Verständnis benötigen Führungskräfte Kompetenzen in Kommunikation, Reflexion, Kreativität und kritischer Analyse, um die Synergien zwischen Mensch und KI optimal auszuschöpfen. Gleichzeitig bleibt die Einhaltung der Fürsorgepflicht eine zentrale Verantwortung, um den Schutz der Beschäftigten und eine gesundheitsgerechte, wertschätzende und produktive Arbeitsumgebung sicherzustellen. (vgl. ebd.)

Des Weiteren wird im Whitepaper der Plattform Lernende Systeme nochmals zusammenfassend auf einen Punkt gebracht, welche Aspekte zentral sind für eine menschengerechte KI-Implementierung in Unternehmen. Diese lassen sich inhaltlich auch auf das Führungsverhalten übertragen und bieten eine wertvolle Orientierung. Durch die Berücksichtigung dieser Aspekte kann ein zukunftsorientiertes Führungsverhalten im Kontext von KI gewährleistet werden.

Abb. 16: Menschengerechte KI-Implementierung (vgl. Huchler, N. et al. 2020: S. 9)

Wie Abb. 16 zeigt, sind es vier zentrale Kriterien die bei der KI-Implementierung immer berücksichtigt werden sollten. Cluster 1 betont den Schutz des Einzelnen. Dies umfasst sowohl die physische und psychische Gesundheit der Beschäftigten als auch den Schutz vor übermäßiger Leistungsüberwachung und Diskriminierung. Datenschutz, Transparenz und ein sensibler Umgang mit personenbezogenen Daten sind hierbei die zentralen Voraussetzungen. (vgl. ebd. S. 9-12)

Cluster 2 fokussiert auf Vertrauenswürdigkeit. Damit KI-Systeme akzeptiert und zuverlässig genutzt werden können, müssen sie nachvollziehbar, transparent und kontrollierbar gestaltet sein. Eine hohe Datenqualität, eine klare Verantwortungsteilung sowie die Möglichkeit menschlicher Kontrolle sind grundlegende Anforderungen. (vgl. ebd. S. 13-16)

Cluster 3 bezieht sich auf eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. KI-Systeme sollen Mitarbeitende entlasten, nicht ersetzen. Wichtig ist eine an Qualifikation und Bedarf angepasste Interaktion, die Handlungsspielräume erhält, Überforderung vermeidet und adaptive, fehlertolerante Lösungen ermöglicht. (vgl. ebd. S. 16-19)

Cluster 4 hebt förderliche Arbeitsbedingungen hervor. Dabei stehen die Unterstützung von Lern- und Erfahrungsprozessen sowie die Wahrung von Autonomie, Entwicklungsmöglichkeiten und sozialer Einbindung im Vordergrund. KI-Systeme sollten so gestaltet sein, dass sie individuelle und kollektive Kompetenzen stärken und zwischenmenschliche Kommunikation nicht behindern, sondern fördern. (vgl. ebd. S. 19-22)

Diese vier Cluster verdeutlichen, dass die Einführung von KI vor allem auch eine Führungsaufgabe ist. Führungskräfte übernehmen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Anforderungen, indem sie Orientierung bieten, den Dialog fördern und aktiv zur Gestaltung einer vertrauensvollen, gesundheitsförderlichen und lernförderlichen Arbeitsumgebung beitragen. (vgl. *Huchler, N. et al. 2020: S. 23 f.*)

5.5 Diskussion und weiterer Forschungsbedarf

In diesem Unterkapitel werden die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit kritisch reflektiert und in den wissenschaftlichen Kontext eingeordnet. Ziel ist es, die Forschungsfragen systematisch zu beantworten und die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich ihrer praktischen und theoretischen Implikationen zu bewerten. Dabei wird untersucht, inwieweit der entwickelte CMP zur erfolgreichen Einführung von KI in Unternehmen beitragen kann und welche spezifischen Herausforderungen bei der Implementierung auftreten. Zudem wird die Bedeutung der Akzeptanz von KI innerhalb der Organisationen diskutiert und analysiert, wie diese durch geeignete Maßnahmen gefördert werden kann. Darüber hinaus werden die methodischen Stärken und Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt und die Ergebnisse im aktuellen Forschungsstand verortet. Abschließend werden weiterführende Forschungsbedarfe identifiziert, welche zukünftige Untersuchungen adressieren sollten, um eine umfassendere wissenschaftliche und praxisnahe Betrachtung der Thematik in Zukunft zu ermöglichen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass die Ausgestaltung eines effektiven CMP für die Einführung von KI in Unternehmen eine strukturierte und zugleich anpassungsfähige Vorgehensweise erfordert. Durch die Orientierung an den Modellen von John P. Kotter (1996) und Kurt Lewin (1947) konnte ein konzeptioneller Rahmen für den KI-spezifischen CMP entwickelt werden, der sich an bewährten Change-Modellen orientiert. Gleichzeitig zeigt sich, dass klassische Modelle nicht in ihrer ursprünglichen Form auf die KI-Implementierung übertragbar sind, da sie vor allem lineare Veränderungsprozesse adressieren. Die dynamische, oft iterative Natur von KI-Projekten erfordert eine flexiblere Herangehensweise, die sowohl technologische als auch organisationale, soziale und psychologische Aspekte berücksichtigt. (vgl. *Kotter, J. P. 2015: S. 33-36; vgl. Lewin, K. 1982: S. 284 ff.; vgl. Thiemann, D. 2024: S. 338*)

Ein zentrales Hindernis in der Implementierung von KI in Unternehmen stellt der Umgang mit Unsicherheiten und Widerständen dar. Insb. die Akzeptanz von KI ist eine entscheidende Einflussgröße. Beschäftigte äußern häufig Bedenken hinsichtlich Arbeitsplatzsicherheit, Datenschutz und Entscheidungsautonomie. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen die Bedeutung partizipativer Change-Ansätze, die Mitarbeitende frühzeitig in den Veränderungsprozess einbinden. Transparenz und gezielte Weiterbildungsmaßnahmen erweisen sich dabei als entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche KI-Integration. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 12 ff.; vgl. Huchler, N. et al. 2020; vgl. Kraus, T. et al. 2021: S. 16*)

Einen praxisnahen Einblick in die Gestaltung akzeptanzfördernder Maßnahmen bei der Einführung von KI-Systemen bietet die Studie von Ottersböck et al. (2024). Im Rahmen des deutschen Forschungsprojekts „KI_eeper – Know how to keep“, das

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde, wurde ein KI-gestütztes Assistenzsystem zur Sicherung und Weitergabe impliziten Erfahrungswissens entwickelt. Dies wurde in einem mittelständischen Produktionsunternehmen in Deutschland angewendet. Hintergrund des Projekts war der durch den demografischen Wandel bedingte Verlust von Erfahrungswissen, vor allem durch das altersbedingte Ausscheiden erfahrener Fachkräfte. Ziel war es, mithilfe von KI dieses schwer dokumentierbare Wissen zu erfassen und neuen Mitarbeitenden zugänglich zu machen. (vgl. *Ottersböck, N. et al. 2024: S. 222-229*)

Die Studie folgt einem qualitativ-interaktiven Studiendesign und kombiniert verschiedene empirische Methoden wie Beobachtungen, Interviews und Workshops. Ein zentraler Bestandteil war der sogenannte ELSI+UX-Workshop, in dem sowohl ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSI) als auch die Nutzerfreundlichkeit des entwickelten Systems (User Experience) mit den zukünftigen Anwendern gemeinsam reflektiert wurden. Die Stichprobe umfasste 14 Mitarbeitende der Oberflächentechnikabteilung eines Unternehmens der Metallverarbeitung, die aktiv in die Analyse und Bewertung des technischen Konzepts einbezogen wurden. Mit Hilfe von Szenarien, Mock-ups und Rückmeldebögen wurde eine konkrete Auseinandersetzung mit dem System ermöglicht. (vgl. *ebd.*)

Die Evaluation des Workshops ergab eine hohe Akzeptanz des Systems seitens der Beschäftigten. So berichteten 13 von 14 Teilnehmenden, dass sie sich nach dem Workshop die Nutzung des Systems im Arbeitsalltag gut vorstellen könnten. Zudem wurde die Gelegenheit zur Mitgestaltung des Systems von den Mitarbeitenden als positiv und sinnvoll bewertet. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz einer frühzeitigen Einbindung der Beschäftigten sowie die Berücksichtigung ethischer und nutzerorientierter Gestaltungsprinzipien in der Entwicklung KI-basierter Systeme. Die Autoren heben hervor, dass partizipative Formate wie der ELSI+UX-Workshop einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Einführung von KI leisten können. Gleichzeitig wird auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hingewiesen, um die Wirksamkeit solcher Ansätze in unterschiedlichen Unternehmenskontexten und größeren Stichproben systematisch zu untersuchen. (vgl. *ebd.*)

Darüber hinaus zeigt sich, dass in vielen Unternehmen eine Trennung zwischen technischer Implementierung und kultureller Transformation besteht. Der integrative Veränderungsansatz nach Krüger (2014) betont jedoch die Notwendigkeit, „harte“ (z. B. Systeme, Prozesse) und „weiche“ (z. B. Werte, Denkhaltungen) Faktoren gemeinsam zu gestalten, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Wird dieser Zusammenhang nicht ausreichend beachtet, entsteht eine sogenannte Realitätslücke. Entweder psychologisch, wenn Mitarbeitende nicht mit der Veränderung mitkommen, oder sachlich, wenn die Strukturen den neuen Anforderungen nicht genügen. Gerade in KI-Projekten, die oft disruptiv wirken, ist diese Gefahr besonders hoch. (vgl. *Vahs, D. 2023: S. 457*)

Die methodische Herangehensweise dieser Arbeit basiert auf einer systematischen Analyse bestehender Change-Management-Ansätze sowie einer Synthese aktueller Forschungsergebnisse zur KI-Implementierung. Eine Stärke dieses Ansatzes liegt in der konzeptionellen Übertragbarkeit bewährter Veränderungsmodelle auf den KI-spezifischen Kontext. Allerdings zeigt sich als Limitation, dass sich die Praxistauglichkeit des entwickelten CMP erst durch empirische Validierung weiter

überprüfen lässt. Während der theoretische Rahmen eine fundierte Grundlage für den CMP bietet, wären Fallstudien oder praxisbezogene Untersuchungen erforderlich, um die spezifische Wirksamkeit in unterschiedlichen Unternehmenskontexten evaluieren zu können. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 12-15*)

Die Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Forschungskontext zeigt, dass bestehende Studien bereits auf Herausforderungen bei der KI-Implementierung hinweisen, jedoch selten einen umfassenden Change-Management-Ansatz mit praxisnahen Handlungsempfehlungen bereitstellen. Diese Arbeit leistet daher einen Beitrag zur systematischen Gestaltung eines CMP für die Einführung von KI und schließt eine bestehende Forschungslücke, indem sie strukturiert analysiert, welche organisatorischen, technologischen sowie sozialen und psychologischen Faktoren bei der Implementierung zu berücksichtigen sind. Die Anforderungen, die durch diese Faktoren entstehen, werden entsprechend auf die Phasen des neuen CMP abgeleitet. (vgl. *Huchler, N. et al. 2020: S. 3 f.; Langholf, V. et al. 2024: S. 60*)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein erfolgreicher CMP für die Einführung von KI in Unternehmen stark von der Akzeptanz der Mitarbeitenden, der Flexibilität des Veränderungsprozesses und der Integration bestehender Managementstrukturen sowie Führungskulturen abhängt. Gleichzeitig wird deutlich, dass Change-Management-Modelle im Kontext KI weiterentwickelt werden müssen. Hin zu agilen, iterativen und rückkopplungsfähigen Modellen, die nicht nur Prozesse, sondern auch Denkhaltungen verändern. Die folgenden Aspekte stellen konkreten weiteren Forschungsbedarf dar:

- Empirische Validierung des entwickelten CMP in unterschiedlichen Unternehmensgrößen, Branchen und Kulturen, z. B. durch qualitative Fallstudien.
- Erweiterung bestehender CMP-Modelle um adaptive und agile Elemente, die iterative Lern- und Feedbackprozesse berücksichtigen.
- Langzeitstudien zur Messung der Wirkung von CMP auf organisationale Resilienz, Innovationsfähigkeit und die Nachhaltigkeit von Veränderungen.
- Differenzierte Analysen zur Rolle von Führung, insb. in Hinblick auf Vertrauen, Kommunikation und ethische Verantwortung in KI-Prozessen.
- Eine vertiefte Auseinandersetzung mit psychologischen Akzeptanzfaktoren, vor allem in Bezug auf Menschenbild, Entscheidungsautonomie und technologische Transparenz.

Ein Beitrag zur Schnittstelle von agilen Methoden und KI beleuchtet, wie sich beide Konzepte gegenseitig beeinflussen und welche Potenziale sich daraus für Unternehmen ergeben. Die Studie aus dem Jahr 2022 analysiert anhand einer konzeptionellen Literaturarbeit sowie praxisbezogenen Beobachtungen, inwiefern agile Prinzipien die Entwicklung und Integration KI-basierter Systeme fördern können und gleichzeitig, wie KI selbst zur Steigerung organisationaler Agilität beiträgt. Die Untersuchung zeigt, dass iterative Vorgehensweisen wie Scrum oder Kanban eine geeignete Grundlage für KI-Projekte darstellen, da sie Flexibilität,

schnelles Feedback und kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichen. Darüber hinaus kann Künstliche Intelligenz die Agilität von Unternehmen durch automatisierte Prozesse, intelligente Codierhilfen oder datengestützte Projektsteuerung zusätzlich stärken. Besonders positive Effekte lassen sich in Anwendungsfeldern wie der Logistik, dem Marketing oder der Softwarequalitätssicherung beobachten. Hier trägt KI nachweislich zu höherer Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit bei. Eine Vergleichsanalyse innerhalb der Studie verdeutlicht, dass KI in vielen zentralen Kategorien besser abschneidet als klassische agile Methoden allein. (vgl. *Lourens, M. et al. 2022: S. 1602-1606*)

Gleichzeitig wird auf Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der Kombination beider Ansätze ergeben. So kann die Definition geeigneter Metriken und die Berücksichtigung ethischer und rechtlicher Anforderungen bei KI-Anwendungen nicht ohne Weiteres in bestehende agile Frameworks integriert werden. Die Autoren empfehlen daher, agile Modelle um KI-spezifische Rollen, standardisierte Feedbackschleifen und technische Richtlinien zu ergänzen. Als offener Forschungsbedarf wird unter anderem das Fehlen empirischer Langzeitstudien genannt, welche die tatsächlichen Auswirkungen der KI-Integration in agile Prozesse systematisch untersuchen. Insbesondere wird ein Bedarf an länderspezifischen Vergleichen sowie an teambezogenen Analysen hervorgehoben, um die langfristige Wirksamkeit und Übertragbarkeit entsprechender Methoden fundiert einschätzen zu können. (vgl. ebd.)

In zukünftigen Forschungsarbeiten sollten außerdem empirische Untersuchungen zur Anwendung der Phasen des entwickelten CMP durchgeführt werden. Im Zuge dessen kann die praktische Wirksamkeit weiter validiert werden. Hierbei sind ebenfalls Erhebungen in verschiedenen Branchen sinnvoll, um zu überprüfen, inwiefern die gewonnenen Erkenntnisse auf unterschiedliche Branchen übertragen werden können. Darüber hinaus wären vertiefende Studien zu den psychologischen Faktoren der KI-Akzeptanz sowie zu ethischen und governance-bezogenen Herausforderungen der KI-Integration sinnvoll, um Unternehmen langfristige Orientierungshilfen für einen erfolgreichen Wandel zu bieten. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 12-15; vgl. Huchler, N. et al. 2020: S. 3 f.*)

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen der KI-Einführung in Unternehmen kritisch betrachtet werden sollte, ist die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen an die Technologie und der tatsächlichen Umsetzungspraxis. *Odoi et al. (2024)* zeigen in ihrer Studie, dass der Einsatz von KI vielfach noch mit Unsicherheit verbunden ist. Obwohl KI in vielen Unternehmen als strategisch relevant eingestuft wird, mangelt es häufig an klaren Zieldefinitionen, strukturierten Prozessen und abgestimmten Rollenverteilungen. Die Autoren betonen, dass eine überhastete Einführung, verstärkt durch mediale Aufmerksamkeit und externen Innovationsdruck, dazu führen kann, dass KI-Systeme in wenig geeigneten Prozessen implementiert werden oder in der Organisation nicht nachhaltig verankert sind. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 59-62*)

Die Studie macht deutlich, dass sich viele Organisationen noch in einer frühen Phase der KI-Adoption befinden. Oft fehlen Erfahrungswerte, konkrete Anwendungsbeispiele und ein übergreifendes Verständnis dafür, wie KI-Methoden sinnvoll in bestehende Geschäftsmodelle integriert werden können. Stattdessen

wird der Technologie gelegentlich eine fast „magische“ Lösungskompetenz zugeschrieben, die den Blick auf notwendige strukturelle Veränderungen und aufgabenbezogene Engpässe verstellt. Auch der Vergleich mit der Einführung früherer digitaler Technologien wie dem Internet oder dem papierlosen Büro zeigt: Der technologische Fortschritt entfaltet seine Wirkung erst dann, wenn er mit organisationalem Lernen und Prozessanpassung verbunden ist. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 61-69*)

Die Autoren plädieren deshalb für einen reflektierten, iterativen Implementierungsansatz, der sowohl technologische als auch organisatorische Faktoren berücksichtigt. KI sollte nicht als punktuelle Lösung, sondern als strategisches Element der Unternehmensentwicklung verstanden werden – unter Einbindung interdisziplinärer Teams und mit Blick auf konkrete betriebliche Herausforderungen. Die Ergebnisse legen ebenfalls nahe, dass ein solcher Ansatz erfolgreicher ist als rein technikzentrierte Einzelmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein klarer Forschungsbedarf: Es braucht vertiefte empirische Untersuchungen dazu, wie Unternehmen zwischen technologischem Potenzial, internen Voraussetzungen und externem Erwartungsdruck strategisch ausbalancieren. Die Studie von Odoi et al. (2024) liefert hierfür eine fundierte Grundlage und verweist auf die Notwendigkeit weiterer Analysen zur nachhaltigen Integration von KI in komplexe Organisationsstrukturen. (vgl. ebd.)

Ergänzend zeigt die Untersuchung von Odoi et al. (2024) auf, dass der Einsatz von KI nicht ausschließlich eine unternehmensbezogene, sondern ebenso eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung mit sich bringt. Die Autoren weisen darauf hin, dass Ängste über Arbeitsplatzverluste, Kontrollverlust oder den Einfluss automatisierter Systeme auf das tägliche Leben zu Unsicherheiten in der öffentlichen Wahrnehmung führen können. Um Vertrauen in die Technologie zu stärken und gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern, bedarf es deshalb nicht nur regulatorischer Rahmenbedingungen, sondern auch breit angelegter Bildungsmaßnahmen und eines kritischen, aufgeklärten Diskurses über Chancen und Grenzen von KI-Systemen in unserer Gesellschaft. Damit ergibt sich auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ein Bedarf an Forschung, Kommunikation und Partizipation, der weit über die unmittelbare Implementierung im Unternehmenskontext hinausgeht. (vgl. ebd. S. 61-69, S. 144 f.)

Auf Grundlage der zuvor dargestellten Erkenntnisse wird deutlich, dass die Implementierung von KI in Organisationen nicht nur technologische und ablauforientierte, sondern ebenso weitreichende gesellschaftliche sowie arbeitsbezogene Fragestellungen mit sich bringt. Viele heutige Berufe werden sich durch KI grundlegend verändern, andere neu entstehen. Die Rolle des Menschen in der Arbeitswelt verschiebt sich zunehmend hin zu Aufgaben, die Kreativität, Empathie, kritisches Denken und übergreifendes Systemverständnis erfordern. In dieser Entwicklung liegt großes Potenzial, aber auch gesellschaftliche Verantwortung. Um die daraus resultierenden Herausforderungen zu bewältigen, ist nicht nur weitere Forschung notwendig, sondern auch eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Bildung, Politik und Wissenschaft. Damit verbunden ist der Bedarf an praxisnahen Studien, die aufzeigen, wie die Transformation gelingen und sozialverträglich gestaltet werden kann. (vgl. ebd. S. 163-173)

6 Fazit und Ausblick

Die erste Literaturrecherche zum Thema „Ausgestaltung eines Change-Management-Prozesses für die Einführung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen“ hat meinerseits bereits aufgezeigt, wie komplex und umfangreich dieses Themengebiet ist. Eine gezielte Eingrenzung relevanter Inhalte erwies sich als anspruchsvoll und zeitintensiv. Um eine klare Fokussierung auf die zentralen Aspekte durch eine Eingrenzung der Thematik zu gewährleisten, waren vor allem eine frühzeitige Recherche sowie die Erstellung eines Exposés mit präzisen Forschungsfragen hilfreich. Dadurch konnte eine strukturierte Herangehensweise ermöglicht werden, die es erlaubte, wesentliche Schlussfolgerungen herauszuarbeiten. Diese werden im folgenden Abschlusskapitel zusammenfassend dargestellt.

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit zeigen deutlich, dass die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen nicht allein von technologischen Faktoren abhängt, sondern maßgeblich durch strukturelle, individuelle sowie kulturelle Faktoren geprägt wird. Kompetenzentwicklung erweist sich dabei als ein zentraler Hebel für den Wandel: Beschäftigte müssen nicht nur verstehen, wie KI-Systeme funktionieren, sondern lernen, sie kritisch zu hinterfragen, verantwortungsvoll zu nutzen und aktiv mitzugestalten. Dabei reichen rein technische Schulungen nicht aus. Vielmehr bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung, die auch kommunikative, reflexive und organisatorische Kompetenzen einschließt. Je nach Rolle im Unternehmen und Art der MMI. (vgl. *André, E. et al. 2021: S. 33 ff.*)

Gerade im Umgang mit lernfähigen KI-Systemen, die sich durch Nutzerinteraktionen weiterentwickeln, wird ein bewusster und souveräner Umgang zur Voraussetzung. Lebenslanges Lernen und arbeitsintegrierte Qualifizierungsmaßnahmen gewinnen dadurch immer mehr an Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, kontinuierliche Weiterbildungsprozesse strategisch zu verankern und durch eine unterstützende Lern- und Führungskultur zu flankieren. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Aufbau von KI-Kompetenzen nicht allein auf betrieblicher Ebene gelingen kann. Vielmehr ist er als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen, die ein breites Grundverständnis in der Bevölkerung und die Unterstützung durch Bildungsinstitutionen als auch politische Programme voraussetzt. Zudem besteht weiterhin ein deutlicher Bedarf an systematischer Qualitätssicherung und Transparenz in der Weiterbildungspraxis. Gerade kleine und mittlere Unternehmen benötigen zugängliche und passgenaue Angebote, um den digitalen Wandel aktiv gestalten zu können. Führungskräften kommt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle zu: Sie müssen nicht nur als Befähiger agieren, sondern auch eine offene Fehlerkultur etablieren, die den kritischen Umgang mit KI fördert und Innovation ermöglicht. Nur wenn technologische Transformation und Kompetenzentwicklung zusammengedacht werden, kann der Wandel mit KI langfristig erfolgreich und verantwortungsvoll gestaltet werden. (vgl. ebd.)

Die in dieser Arbeit formulierten Forschungsfragen konnten auf Grundlage der umfassenden Literaturanalyse systematisch beantwortet werden. Zur ersten Frage, wie ein effektiver CMP für die Einführung von KI in Unternehmen gestaltet werden kann, wurde ein neues, phasenorientiertes Modell entwickelt, das Elemente der klassischen Modelle nach Lewin und Kotter aufgreift und gleichzeitig an die

spezifischen Anforderungen von KI-Projekten anpasst. Bezüglich der zweiten Forschungsfrage wurden im Rahmen der Analyse zentrale Hindernisse bei der KI-Implementierung identifiziert. Dazu zählen technologische Komplexität, fehlende interne Kompetenzen, ethische Unsicherheiten, mangelnde Akzeptanz sowie strategische Orientierungslosigkeit. Die dritte Forschungsfrage zur Rolle der Akzeptanz von KI wurde insb. in Kapitel 3 und 4 intensiv behandelt. Es wurde deutlich, dass die Akzeptanz ein zentraler Erfolgsfaktor ist und sowohl durch technische Transparenz als auch durch individuelle Kontrollwahrnehmung beeinflusst wird. (vgl. *Lewin, K.* 1982: S. 284 ff.; vgl. *Kotter, J. P.* 2015: S. 33–36; vgl. *Langholf, V. et al.* 2024: S. 60 ff.; vgl. *Brand Science Institute* 2024b; vgl. *Thiemann, D.* 2024: S. 345 f.; vgl. *Arnold, N. et al.* 2020: S. 25)

KI verändert den Arbeitsalltag nachhaltig und bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe den Einsatz von KI wirtschaftlich sinnvoll und gleichzeitig menschengerecht zu gestalten, vor allem im Hinblick auf Datenschutz, Arbeitsbedingungen und Akzeptanz. Change Management erweist sich dafür als entscheidender Erfolgsfaktor, indem er Akzeptanz schafft, Orientierung bietet und Beteiligung ermöglicht. Der neu entwickelte CMP zur Einführung von KI in Unternehmen umfasst vier zentrale Phasen: 1. Vorbereitung und Sensibilisierung, 2. Einbindung der Mitarbeitenden, 3. Implementierung der KI sowie 4. Integration und Evaluation. Die frühzeitige sowie stetige Einbindung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen sind dabei entscheidend für den Erfolg. Die Integration von KI in die Arbeitswelt ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein bedeutender Wandel, der unsere Arbeitsweise zukünftig grundlegend verändern wird. Um diesen Wandel erfolgreich zu meistern, ist einerseits ein durchdachtes und andererseits ein flexibles Change Management unentbehrlich. Es sollte den Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden legen und sie während des gesamten Prozesses unterstützen. KI hilft bereits heute, Fachkräfte bei ihren täglichen Aufgaben effizient zu entlasten, doch welche Potenziale bietet sie für die Zukunft? (vgl. *Stowasser, S. et al.* 2020: S. 33; vgl. *Chung, G. C.* 2024)

Ein entscheidendes Potenzial der KI liegt in ihrer Fähigkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Unternehmen Kosten einsparen und ihre Fachkräfte für wertschöpfende, komplexere Tätigkeiten freisetzen. Dies führt zu einem Wandel des Arbeitsmarktes, auf dem zunehmend Fähigkeiten wie Flexibilität, technische Expertise und komplexes Problemlösungsvermögen gefragt sind. Während KI in der Lage ist, monotone Aufgaben effizient zu erledigen und Muster in Daten zu erkennen, bleibt die menschliche Kreativität und Innovationskraft unerlässlich. KI kann nur auf bereits vorhandene Daten und Algorithmen zugreifen. Dadurch bestehen Grenzen, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln oder unorthodoxe Lösungen zu finden. Im Gegensatz dazu sind Menschen in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, emotionale Intelligenz zu nutzen und ethische Bewertungen vorzunehmen, die über bloße Datenanalysen hinausgehen. Diese Eigenschaften sind besonders in Bereichen mit intensiven Kundeninteraktionen oder in kreativen und interdisziplinären Teamprozessen von großer Bedeutung. (vgl. ebd.)

Die Entwicklungen der Arbeitswelt erfordern eine zielgerichtete Weiterbildung von Fachkräften, um sie auf die Veränderungen vorzubereiten. Hierbei spielen Change

Management und Personalentwicklung eine Schlüsselrolle, um Mitarbeitende mit den nötigen Fähigkeiten auszustatten. KI kann dabei unterstützen, indem sie Marktentwicklungen analysiert und individuelle Lernprogramme sowie Karrierepfade unterstützt. Der Erfolg von Unternehmen in der Zukunft wird nicht nur von der Einführung von KI abhängen, sondern auch von einer ganzheitlichen Betrachtung der Unternehmensstruktur, der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung. Unternehmen, die den Wandel aktiv gestalten und sich flexibel anpassen, werden sich dadurch langfristig einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern. (vgl. *Stowasser, S. et al. 2020: S. 33*; vgl. *Chung, G. C. 2024*)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einführung von KI-Technologien nicht nur technologische, sondern auch tiefgreifende organisationale, arbeitsweltbezogene und gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt. Der Umgang mit Unsicherheiten, die mit dem rasanten technologischen Fortschritt einhergehen, erfordert von Unternehmen nicht nur strategisches Augenmaß, sondern in erster Linie ein hohes Maß an Reflexion und Bereitschaft zur Anpassung. Die Herausforderungen liegen dabei nicht nur in der Auswahl geeigneter Anwendungsfelder, sondern vor allem in der nachhaltigen Integration von KI in bestehende Strukturen, Prozessen und Rollenprofilen. (vgl. *Odoi, T. 2024: S. 59–62, S. 175–176*).

Wie die Analysen gezeigt haben ist eine überhastete Implementierung, befeuert durch externe Erwartungen und mediale Hypes, wenig zielführend. Vielmehr bedarf es eines iterativen, ganzheitlichen Transformationsansatzes, der technologische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und vor allem sozialpsychologische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die Rolle der Führungskräfte verändert sich in diesem Prozess grundlegend. Sie sind nicht nur verantwortlich für die strategische Ausrichtung, sondern auch dafür, Vertrauen in KI-Systeme aufzubauen, Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern und neue, zukunftsfähige Kompetenzprofile im Unternehmen zu verankern. (vgl. ebd. S. 61–69).

Darüber hinaus zeigt sich, dass nicht alle Tätigkeiten durch KI ersetzt werden können. Gerade Berufe, die durch Kreativität, Empathie, Urteilsfähigkeit und komplexes Problemlösen geprägt sind, bleiben auch zukünftig domänenspezifisch dem Menschen vorbehalten. Dennoch wird der Wandel der Arbeitswelt in Richtung kooperativer MMI weiter voranschreiten. Insofern ist es essenziell, dass Unternehmen rechtzeitig neue Qualifikationen aufbauen und ihre Mitarbeitenden befähigen, die Potenziale von KI verantwortungsvoll und zielgerichtet zu nutzen. Nur so kann es gelingen, die digitale Transformation nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich nachhaltig zu gestalten. (vgl. ebd. S. 175–176).

Trotz der fundierten Erkenntnisse, die durch die strukturierte Literaturanalyse gewonnen werden konnten, weist die vorliegende Arbeit einige Limitationen auf. So war es im Rahmen dieser theoretisch angelegten Untersuchung nicht möglich, die Wirksamkeit des entwickelten CMP empirisch zu überprüfen. Auch branchenspezifische Besonderheiten oder unternehmensindividuelle Rahmenbedingungen wurden nur begrenzt berücksichtigt. Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen basieren primär auf theoretischen Annahmen und abgeleiteten Erkenntnissen, deren Praxistauglichkeit einer weiteren Überprüfung bedarf. Obwohl die betrachteten Studien überwiegend in Industrieländern

durchgeführt wurden und ähnliche Ergebnisse aufweisen, sollten kulturelle und politische Unterschiede stets mitbedacht werden. Vor allem in Deutschland besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf im Hinblick auf die Auswirkungen von KI in der Arbeitswelt. Zudem wäre es aufschlussreich, Vergleiche zu Entwicklungs- und Schwellenländern anzustellen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser zu verstehen. Ein weiteres Defizit liegt in der begrenzten Verfügbarkeit von Langzeitdaten. Gerade vor dem Hintergrund des stetigen Wandels der Arbeitswelt sind diese Daten von großer Bedeutung, um den Herausforderungen der Zukunft fundiert begegnen zu können. Nur wenn es gelingt, technologische, soziale und kulturelle Entwicklungen gemeinsam zu denken, kann die Einführung von KI langfristig zum Vorteil von Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet werden.

Literaturverzeichnis

Abdelkafi, N./ Döbel, I./ Drzewiecki, J. D./ Meironke, A./ Niekler, A./ Ries, S. 2019: Künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmenskontext, Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie Leipzig 2019.

Altenburger, R./ Schmidpeter, R. (Hrsg.) 2021: CSR und Künstliche Intelligenz, Springer Gabler Köln 2021.

André, E./ Aurich, J. C./ Bauer, W./ Bullinger-Hoffmann, A./ Heister, M./ Huchler, N./ Neuburger, R./ Peissner, M./ Stich, A./ Suchy, O. 2021: Kompetenzentwicklung für KI. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München 2021, unter: https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_WP_Kompetenzentwicklung_KI.pdf, Abrufdatum: 28.03.2025.

Appelbaum, S. H./ Habashy, S./ Malo, J. L./ Shafiq, H. 2012: Back to the future: Revisiting Kotter's 1996 change model, in: Journal of Management Development 2012, Heft 31, S. 764-782.

Arnold, N./ Frieß, H.-J./ Roose, J./ Werkmann, C. 2020: Künstliche Intelligenz in Einstellungen und Nutzung bei unterschiedlichen Milieus in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung Berlin 2020.

Bradaric, D. 2024: Künstliche Intelligenz: Potenziale und Herausforderungen, unter: <https://ki-echo.de/kuenstliche-intelligenz-potenziale-und-herausforderungen/>, Abrufdatum: 22.01.2025.

Brand Science Institute 2024a: Akzeptanz von KI in der Gesellschaft, unter: <https://www.presseportal.de/pm/58990/5692606>, Abrufdatum: 09.02.2025.

Brand Science Institute 2024b: Erfolgsfaktorenmodell bei der KI-Implementierung in Unternehmen, unter: <https://www.bsi.ag/cases/08-case-studie-erfolgsfaktorenmodell-bei-der-ki-implementierung-in-unternehmen.html>, Abrufdatum: 17.02.2025.

Brocke, J./ Simons, A./ Niehaves, B./ Riemer, K./ Plattfaut, R./ Cleven, A. 2009: „Reconstructing the giant: On the importance of rigour in documenting the literature search process“, in: ECIS 2009 Proceedings, Nr. 9, S. 2206-2217.

Buchkremer, R./ Heupel, T./ Koch, O. (Hrsg.) 2020: Künstliche Intelligenz in Wirtschaft & Gesellschaft, Springer Gabler Wiesbaden 2020.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2024: Corporate Digital Responsibility, unter: <https://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Allgemein/Corporate-Digital-Responsibility/corporate-digital-responsibility.html>, Abrufdatum: 16.02.2025.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (Hrsg.) 2021: Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Berlin 2021.

Bundesregierung (Hrsg.) 2018: Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, unter: www.ki-strategie-deutschland.de, Abrufdatum: 17.11.2024

Burnes, B. 2004: Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal, in: *Journal of Management Studies* 2004, Heft 41, S. 913-1056.

By, R. T. 2005: Organizational Change Management: A Critical Review, in: *Journal of Change Management* 2005, Heft 5, S. 369-380.

Cameron, E./ Green, M. 2019: Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and Techniques of Organizational Change, Kogan Page London/ Philadelphia 2019.

Chung, G. C. 2024: Change Management und Künstliche Intelligenz, unter: <https://focus.sva.de/end-user-computing/change-management-und-kuenstliche-intelligenz/>, Stand: 17.12.2024, Abrufdatum: 14.03.2025.

Cummings, S./ Bridgman, T./ Brown, K. G. 2016: Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin's legacy for change management, in: *Human Relations* 2016, Heft 69, S. 33-60.

De Witt, C./ Gloerfeld, C./ Wrede, S. E. (Hrsg.) 2023: Künstliche Intelligenz in der Bildung, Springer VS Wiesbaden 2023.

Diehl, A. 2023: Kotter Change Management – Ein 8 Stufen Modell für erfolgreiche Veränderungen, unter: <https://digitaleneuordnung.de/blog/kotter-modell/>, Abrufdatum: 12.08.2024.

Feike, M./ Bienzeisler, B./ Neuhüttler, J. (Hrsg.) 2024: Künstliche Intelligenz aus Sicht von Unternehmen – Status quo und Potenziale in der Region Heilbronn-Franken, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO Heilbronn 2024.

Glaser, H./ Schröder, E. F./ Werder, A. (Hrsg.) 1998: Organisation im Wandel der Märkte, Springer Fachmedien Wiesbaden 1998.

Graumann, C.-F. (Hrsg.) 1982: Kurt-Lewin-Werkausgabe, 4. Band, Hans-Huber Bern/ Klett-Cotta Stuttgart 1982.

Hiltscher, L.-M. 2025: DeepSeek, der Schrecken der US-Techgiganten, unter: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deepseek-ki-start-up-china-100.html>, Stand: 28.01.2025, Abrufdatum: 14.03.2025.

Hochschule Koblenz 2024: Studie: Unternehmen sehen KI als zentralen Wettbewerbsfaktor – bessere Prozesse im Fokus, unter: <https://www.hs-koblenz.de/home>, Abrufdatum: 10.01.2025.

Hecker, D./ Döbel, I./ Petersen, U./ Rauschert, A./ Schmitz, V./ Voss, A. 2017: Zukunftsmarkt Künstliche Intelligenz, Fraunhofer-Allianz Big Data Sankt Augustin und Leipzig 2017.

Hess, T. 2019: Digitalisierung, unter: <https://wilex.de/index.php/lexikon/technologische-und-methodische-grundlagen/informatik-grundlagen/digitalisierung/>, Abrufdatum: 27.01.2025.

Hornstein, H. A. 2015: The integration of project management and organizational change management is now a necessity, in: International Journal of Project Management 2015, Heft 33, S. 291-298.

Huchler, N. 2020: Die Mensch-Maschine-Interaktion bei Künstlicher Intelligenz im Sinne der Beschäftigten gestalten – Das HAI-MMI-Konzept und die Idee der Komplementarität, in: Digitale Welt vom 31.07.2020, unter: <https://digitaleweltmagazin.de/fachbeitrag/die-mensch-maschine-interaktion-bei-kuenstlicher-intelligenz-im-sinne-der-beschaeftigten-gestalten-das-hai-mmi-konzept-und-die-idee-der-komplementaritaet/>, Abrufdatum: 16.09.2024.

Huchler, N./ Adolph, L./ André, E./ Bauer, W./ Bender, N./ Müller, N./ Neuburger, R./ Peissner, M./ Steil, J./ Stowasser, S./ Suchy, O. (Hrsg.) 2020: Kriterien für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI. Ansätze für die menschengerechte Gestaltung in der Arbeitswelt. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München 2020, unter: https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper2_220620.pdf, Abrufdatum: 20.11.2024.

IBE/ Hays (Hrsg.) 2024: HR-Report 2024, unter: <https://www.ibe-ludwigshafen.de/aktuelles/detail/der-hr-report-2024-ist-da/>, Abrufdatum: 08.01.2025.

Jung, M./ Garrel, J. 2021: Mitarbeiterfreundliche Implementierung von KI #Systemen im Hinblick auf Akzeptanz und Vertrauen: Erarbeitung eines Forschungsmodells auf Basis einer qualitativen Analyse, in: Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung, Nr. 30 von 2021, S. 37-43.

Jung, M./ Werens, S./ Garrel, J. 2022: Vertrauen und Akzeptanz bei KI-basierten, industriellen Arbeitssystemen, in: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 2022, Heft 11, S. 781-783.

Jung, M./ Garrel, J. 2023: Durchführung einer qualitativen Studie hinsichtlich der Akzeptanz von KI-basierten Arbeitssystemen von Arbeitnehmer:innen in Deutschland, GfA Sankt Augustin Hannover 2023.

Knappertsbusch, I./ Gondlach, K. (Hrsg.) 2021: Arbeitswelt und KI 2030, Springer Gabler Wiesbaden 2021.

Kotter, J. P. 2015: Leading Change – Wie Sie ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern, Franz Vahlen Verlag München 2015.

Kraus, T./ Ganschow, L./ Eisenträger, M./ Wischmann, S. 2021: Erklärbare KI, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Berlin 2021.

Krüger, W. 1998: Management permanenten Wandels, in: *Glaser, H./ Schröder, E. F./ Werder, A. (Hrsg.)* 1998: S. 227-249.

Krüger, W./ Bach, N. 2014: Excellence in Change, 5. Auflage, Springer Gabler Verlag Gießen und Ilmenau 2014.

Langholf, V./ Wilkens, U./ Lupp, D./ Obermann, N. 2024: Wege zum verantwortungsvollen Einsatz von KI am Arbeitsplatz, in: *Industry 4.0 Science 2024*, Ausgabe 5, S. 58-66.

Lewin, K. 1982: Forschungsprobleme der Sozialpsychologie II: Soziales Gleichgewicht und sozialer Wandel im Gruppenleben, in: *Graumann, C.-F. (Hrsg.)* 1982: S. 237-290.

Lourens, M./ Raman, R./ Vanitha, P./ Singh, R./ Manoharan, G./ Tiwari, M. 2022: Agile Technology and Artificial Intelligent Systems in Business Development, in: *International Conference on Contemporary Computing and Informatics 2022*, Heft 5, S. 1602-1607.

McKinsey & Company (Hrsg.) 2019: Pressemitteilung, Washington/ Düsseldorf 2019.

Milanez, A. 2023: The impact of AI on the workplace: Evidence from OECD case studies of AI implementation, in: *OECD Social, Employment and Migration Working Papers 2023*, Heft 289.

Mohnert, A. 2023: Überlegungen zur Akzeptanz KI-generierter Vergleichsvorschläge aus psychologischer Sicht, in: *Zeitschrift für Konfliktmanagement 2023*, Heft 6, S. 199-203.

Moring, A. 2023: Künstliche Intelligenz und Intuition, Springer Gabler Verlag Hamburg 2023.

Odoi, T. 2024: KI Exzellenz, Haufe Freiburg 2024.

Ottersböck, N./ Urban, I./ Reyes, C. C./ Peters, S./ Boiteux, C. 2024: Employee acceptance for AI based knowledge transfer: Conception, realization and results of an ELSI+UX workshop, in: *Procedia Computer Science 2024*, Heft 232, S. 221-231.

Pollack, J./ Pollack, R. 2015: Using Kotter's Eight Stage Process to manage an organisational change program: presentation and practice, in: *Systemic Practice and Action Research 2015*, Heft 28, S. 1-16.

Pousstchi, K. 2019: Digitale Transformation, unter: <https://wilex.de/index.php/lexikon/technologische-und-methodische-grundlagen/informatik-grundlagen/digitalisierung/digitale-transformation/>, Abrufdatum: 18.11.2024

Reiss, M./Rosenstiel, L./ Lanz, A. (Hrsg.) 1997: Change-Management: Programme, Projekte und Prozesse, Schäffer-Poeschel Stuttgart 1997.

Röser, A. M. 2021: Charakterisierung von schwacher und starker künstlicher Intelligenz, in: Arbeitspapiere der FOM Hochschule für Oekonomie & Management Nr. 79 von 2021, S. III.

Schaffner, M. 2020: KI-Widerstände auf der Mitarbeiterebene in produktive Dynamik überführen, in: Buchkremer, R./ Heupel, T./ Koch, O. (Hrsg.) 2020: S. 193-210.

Schäfer, M./ Keppler, D. 2013: Modelle der technikorientierten Akzeptanzforschung, in: Zentrum Technik und Gesellschaft Nr. 34 von 2013, S. 25

Schein, E. H. 1996: Kurt Lewin's Change Theory in the Field and in the Classroom: Notes Toward a Model of Managed Learning, in: Systems Practice 1996, Heft 9, S. 27-47.

Scheuer, D. 2020: Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz. Grundlagen intelligenter KI-Assistenten und deren vertrauensvolle Nutzung, Springer Verlag Hamburg 2020.

Staehele, W. H. 1999: Management, 8. Auflage, Vahlen Verlag München 1999.

Staudt, E. 1985: Innovation, In: Die Betriebswirtschaft (DBW), 45. Jg. von 1985, S. 486-487.

Stowasser S./ Suchy, O./ Huchler, N./ Müller, N./ Peissner, M./ Stich, A./ Vögel, H.-J./ Werne, J. 2020: Einführung von KI-Systemen in Unternehmen - Gestaltungsansätze für das Change-Management, Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, unter: https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_Whitepaper_Change_Management.pdf, Abrufdatum: 22.11.2024.

Stowasser, S. 2021: Erfolgreiche Einführung von KI im Unternehmen, in: Knappertsbusch, I./ Gondlach, K. (Hrsg.) 2021: S. 145-154.

Stowasser, S./ Suchy, O./ Terstegen, S. 2021: KI erobert die Arbeitswelt - Auswirkungen und erfolgreiches Change-Management, Gesellschaft für Wissenschaft e.V. Dortmund 2021.

Stowasser, S./ Stich, A./ Schmidt, C. M./ Neuburger, R./ Huchler, N./ Bullinger-Hoffmann, A./ Bauer, K. 2022: Führung im Wandel: Herausforderungen und Chancen durch KI, Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, unter: https://doi.org/10.48669/pls_2022-4, Abrufdatum: 12.03.2025.

Streich, R. K.: Veränderungsprozessmanagement, in: Reiss, M./Rosenstiel, L./ Lanz, A. (Hrsg.) 1997: S. 237-254.

Thiemann, D. 2024: Die Maschine als sozialer Akteur im organisationalen System: KI-Akzeptanz und Technostress-Kurzfragebogen zum Selbstcheck, in:

Organisationsberatung Supervision Coaching, Nr. 31 vom 27.07.2024, S. 337-350.

Vahs, D. 2015: Von der Idee zur erfolgreichen Vermarktung, 5. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2015.

Vahs, D. 2019: Organisation: ein Lehr- und Managementbuch, 10. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2019.

Vahs, D. 2023: Organisation: ein Lehr- und Managementbuch, 11. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2023.

Vahs, D./ Brem, A./ Oswald, C. 2023: Innovationsmanagement, 6. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2023.

Vahs, D./ Weiland, A. 2020: Workbook Change Management, 3. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2020.

Vocelka, A./ Langensiepen, F./ Beismann, S. 2021: Digital Governance als CSR-Kompass für künstliche Intelligenz, in: *Altenburger, R./ Schmidpeter, R. (Hrsg.)* 2021: S. 17-60.

Watanabe, A./ Schmohl, T./ Schelling, K. 2023: Akzeptanzforschung zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung, in: *De Witt, C./ Gloerfeld, C./ Wrede, S. E. (Hrsg.)* 2023: S. 263-291.

Weick, K. E./ Quinn, R. E. 1999: Organizational Change and Development, in: *Annual Review of Psychology* 1999, Heft 50, S. 361-386.

Anhang

- Studienmatrix
- Datenblatt der verfassenden Person
- Masterarbeitsdatenblatt
- Projektplan
- Selbstständigkeitserklärung

Studienmatrix

Autoren/ Jahr/ Land	Stichprobe	Studiendesign	Kontext	Kritik/ Lücken
Abdelkafi, N. et al. (2019, Deutschland)	Keine Angabe	Analyse von KI-Nutzung in Unternehmen	KI im Unternehmenskontext und ihre Potenziale	Fokus auf Unternehmenssicht, keine Arbeitnehmerperspektive
Arnold, N. et al. (2020, Deutschland)	Umfrage unter verschiedenen Milieus	Empirische Umfrage	Verschiedene Wahrnehmungen von KI in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus	Milieuansatz differenziert, aber keine tiefere Ursachenanalyse
BMWi (2021, Deutschland)	1.000 Unternehmen	Umfrage	Herausforderungen und Potenziale der KI-Einführung in Organisationen	Keine Berücksichtigung internationaler Aspekte
Brand Science Institute (2024a, Deutschland)	1.683 Probanden	Online-Umfrage	Akzeptanz von KI in der Gesellschaft	Nur deskriptive Analyse, keine tiefegehende Ursachenanalyse
Brand Science Institute (2024b, Deutschland)	361 Führungskräfte	Fallstudie	Erfolgsfaktoren der KI-Implementierung in Unternehmen	Fokus auf Unternehmenssicht, keine kritische Reflexion
Feike, M. et al. (2024, Deutschland)	160 Unternehmen	Online-Umfrage	Studie des Fraunhofer-Instituts zur KI-Wahrnehmung im Mittelstand	Regionale Begrenzung, fehlende Langzeitbewertung
Hochschule Konlenz (2024, Deutschland)	150 Unternehmen	Umfrage	KI als Wettbewerbsfaktor in Unternehmen	Ergebnisse auf Deutschland beschränkt, keine internationale Vergleichbarkeit
IBE/ Hays (2024, Deutschland)	HR-Studie basierend auf Unternehmensbefragung	Befragung von HR-Experten	Trends und Herausforderungen im Personalmanagement	HR-zentriert, wenig Fokus auf Arbeitnehmerbefragung
Jung, M. et al. (2022, Deutschland)	15 Personen	Empirische Untersuchung	Vertrauen und Akzeptanz bei KI in der Industrie	Kleine Stichprobengröße, Fokus auf industrielle Anwendung
Jung, M./ Garrel, J. (2023, Deutschland)	Arbeitnehmer in Deutschland	Qualitative Studie mit Interviews	Akzeptanz von KI-basierten Arbeitssystemen bei Arbeitnehmern	Begrenzt auf qualitative Einschätzungen, keine breite Umfragedaten
Jung, M./ Garrel, J. (2021, Deutschland)	15 Mitarbeitende	Theoretische Modellentwicklung	Untersuchung der Akzeptanz von KI in Arbeitssystemen	keine breite empirische Validierung, fehlende Langzeitperspektive
Kraus, T. et al. (2021, Deutschland)	Keine Angabe	Literaturstudie	Analyse der Prinzipien erklärbarer KI	Rein theoretisch, keine empirischen Daten

Lanholf, V. et al. (2024, Deutschland)	Keine Angabe	Literaturbasierte Analyse und Experteninterviews	Untersuchung der Voraussetzungen und Herausforderungen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen	Fokus auf theoretische Konzepte, wenig empirische Belege
Lourens, M. (2022, International)	Fallbeispiele	Qualitativ-konzeptionell mit analytischem Vergleich	Anwendung agiler Methoden in KI-Projekten und Wirkung von KI auf agile Prozesse	Fehlende empirische Langzeitstudien, begrenzte Generalisierbarkeit auf andere Branchen
McKinsey & Company (2019, USA/ Deutschland)	Keine Angabe	Analyse von Unternehmensdaten und Marktstudien	Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen von KI auf Unternehmen und Arbeitsmärkte	Berichtet vor allem wirtschaftliche Vorteile, wenig kritische Reflexion zu Risiken und ethischen Fragen
Milanez, A. (2023, OECD)	OECD-Fallstudien	Vergleichende Fallstudienanalyse	Untersuchung der Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze basierend auf OECD-Studien	OECD-spezifischer Fokus, begrenzte Generalisierbarkeit
Odoi, T. (2024, Deutschland)	Experteninterviews	Experteninterviews	Erfolgsfaktoren der KI-Einführung	Sehr praxisnah, aber wenig wissenschaftliche Fundierung
Ottersböck, N. et al. (2024, Deutschland)	14 Mitarbeitende	Qualitativ-empirisch	Entwicklung eines KI-gestützten Assistenzsystems zur Sicherung und Weitergabe impliziten Erfahrungswissens	Kleine Stichprobengröße, Ergebnisse beruhen auf spezifischen Pilotprojekt, Generalisierbarkeit auf andere Branchen und Unternehmensgrößen begrenzt, langfristige Wirkungen partizipativer Formate bislang kaum empirisch untersucht
Scheuer, D. (2020, Deutschland)	Keine Angabe	Theoretische Grundlagen und Nutzungsmodelle	Akzeptanz und Vertrauen in KI-Assistenzsysteme	Starker theoretischer Fokus, wenig empirische Belege

Tabelle 4: Studienmatrix

Datenblatt der verfassenden Person

Persönliche Daten

Titel, Vorname, Nachname:	Lea Andrä
Studiengang:	Innovationsmanagement (M.Sc.)

Masterarbeitsdatenblatt

Name der verfassenden Person:	Lea Andrä
Arbeitstitel des Projekts:	Entwicklung eines „neuen CMP“.
Arbeitstitel der Masterarbeit:	Ausgestaltung eines Change-Management-Prozesses für die Einführung künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Eine strukturierte Literaturanalyse.
Problemstellung:	Die Problemstellung liegt darin, einen Change-Management-Prozess (CMP) für die Einführung von KI in Unternehmen zu entwickeln, der sowohl die organisatorische Transformation unterstützt als auch die Akzeptanz berücksichtigt. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) so zu gestalten, dass Mitarbeitende durch KI nicht entwertet, sondern unterstützt werden und klare Konzepte zu schaffen, die den Nutzen der Beschäftigten in den Vordergrund stellen.
Ziele:	Die Masterarbeit zielt darauf ab, einen neuen Change-Management-Prozess (CMP) für die Einführung von KI in Unternehmen zu entwickeln, basierend auf den Modellen von K. Lewin und J. Kotter. Dabei wird die Akzeptanz von KI integriert und eine nachhaltige, menschenzentrierte Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) gefördert. Zudem werden praxisnahe Empfehlungen erarbeitet, um die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen zu unterstützen.
Forschungsleitende Fragen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie kann ein effektiver CMP für die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen gestaltet werden, der sich an den Modellen von J. Kotter und K. Lewin orientiert? 2. Welche spezifischen Hindernisse treten bei der Implementierung von KI in Unternehmen auf und wie kann der CMP diese adressieren? 3. Welche Rolle spielt die Akzeptanz von KI bei der Implementierung dieses CMP?
Grobgliederung der Masterarbeit:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitung 2. Theoretische Grundlagen 3. Akzeptanz von KI 4. Anforderungen der KI-Einführung 5. Entwicklung eines „neuen CMP“ (Begleitendes Projekt) 6. Fazit und Ausblick 7. Literaturverzeichnis

Projektplan

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Esslingen, den 28.04.2025

Lea Adria

.....
(Unterschrift)